

نحو نظرية اقتصادية عامة في التهرب الضريبي

[Towards a General Economic Theory of Tax
Evasion]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

(دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة،

العدد 18، أكتوبر 1995)

1995

ملخص:

ظهرت أولى النماذج النظرية للتهرب الضريبي في أوائل سبعينات القرن العشرين. وهي تضع العلاقة بين الممول والدولة في إطار عقابي، فالممول يرغب دائماً في التهرب من دفع الضريبة المفروضة عليه، ولا يمنعه من ذلك سوى الخوف من أن يتم اكتشاف أمر تهريبه وعقابه مالياً أو بدنياً من قبل الحكومة. غير أن دراسات تطبيقية وتجريبية عديدة شككت في صحة انطباق هذا الاتجاه العام للأدب الاقتصادي النظري في مجال التهرب الضريبي، فسلوك الكثير من الممولين ليس دائماً تعظيماً تمليه دوافع الأثرة وحدها، لكنه يتأثر بعوامل عديدة غير قابلة للحصر البسيط. ومن الملفت للانتباه أنه رغم توالى العديد من المساهمات المتميزة في موضوع التهرب، فإنها أتت جزئية. ومن ثم، فإنه لا توجد حتى الآن نظرية كلية لظاهرة التهرب الضريبي وانعكاساتها على التوازن الاقتصادي العام. ولا جدال في أن صياغة مثل هذه النظرية سوف تكون مهمة بالغة الصعوبة، بالنظر لاتساع موضوع التهرب الضريبي وتعدد العوامل المؤثرة فيه والانعكاسات المترتبة عليه، فضلاً عن أن التهرب بطبيعته غير قابل للتعريف والحصر الدقيق على المستويين الكيفي والكمي. في ضوء ذلك، فإن هذه الدراسة لا تدعى أنها تقدم نظرية عامة متكاملة للتهرب الضريبي، إذ ستستهدف فقط محاولة رصد وتحليل غالبية العوامل المؤثرة في التهرب الضريبي.

ومن جانبنا نرى أن ظاهرة التهرب الضريبي تخضع لأربع مجموعات من المؤثرات: الأولى تعود للسياسات الضريبية ذاتها، والثانية ترجع لسياسات الإنفاق العام، والثالثة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة، والأخيرة تعكس أثر المتغيرات غير الاقتصادية. لذا تناولت هذه الدراسة تلك المؤثرات، مسبوقاً بعرض مختصر لمعطيات النموذج الأساسي للتهرب، كما صاغه التيار الرئيسي في أدب التهرب الضريبي.

Abstract:

The first theoretical models of tax evasion appeared in the early seventies of the 20th century. They place the relationship between the taxpayer and the state in a punitive framework. The taxpayer always wants to evade paying the tax imposed on him, and nothing prevents him from doing so except the fear that his evasion will be discovered and he will be punished financially or physically by the government. However, many

applied and experimental studies have questioned the validity of the application of this general trend of theoretical economic literature in the field of tax evasion. The behavior of many taxpayers is not always maximalistic, dictated by motives of selfishness alone, but is affected by many factors that cannot be simply enumerated.

It is noteworthy that despite the successive many distinguished contributions to the subject of evasion, they were partial. Therefore, there is no comprehensive theory yet for the phenomenon of tax evasion and its repercussions on the general economic equilibrium. There is no doubt that formulating such a theory will be an extremely difficult task, given the vastness of the subject of tax evasion, the multiplicity of factors affecting it, and the repercussions resulting from it, in addition to the fact that evasion by its nature cannot be defined and accurately limited at the qualitative and quantitative levels.

In light of this, this study does not claim to provide a comprehensive general theory of tax evasion, as it will only aim to attempt to monitor and analyze the majority of factors affecting tax evasion. For our part, we see that the phenomenon of tax evasion is subject to four groups of influences: the first is due to the tax policies themselves, the second is due to public spending policies, the third is related to the prevailing economic conditions, and the last reflects the impact of non-economic variables. Therefore, this study addressed these influences, preceded by a brief presentation of the data of the basic model of evasion, as formulated by the mainstream in the literature of tax evasion.

مقدمة

نال موضوع التهرب الضريبي اهتمامًا نظريًا متزايدًا منذ أوائل السبعينات. ويعود هذا الاهتمام للأهمية التي أصبح التهرب يمثلها من الناحية الكمية، لارتباطه باتساع ظاهرة الاقتصاد التحتي *underground economy* أو الاقتصاد الأسود *black economy* أو القطاع الاقتصادي غير المنظم *informal sector*، والذي لا يقل حجمه في البلاد الصناعية عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، ويزيد عن ذلك بكثير في معظم دول العالم الثالث. ترجع أهمية موضوع التهرب الضريبي كذلك لكونه يؤدي عمليًا للتقليل من فعالية السياسات المالية التي تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدل النمو وتحسين توزيع الدخل. الواقع أن الأهداف التي ترسمها النظريات الرئيسية في الضرائب والنفقات العامة للسياسات الحكومية لا يمكن تحقيقها عمليًا إذا انتشر التهرب الضريبي في المجتمع، وأصبح القاعدة وليس الاستثناء. وقد برزت أهمية مسألة التهرب الضريبي أيضًا مع تفاقم ظاهرة العجز في ميزانية الدولة في المجتمعات المعاصرة على اختلاف نظمها السياسية ودرجات نموها الاقتصادي.

ظهرت أولى النماذج النظرية للتهرب في أوائل سبعينات القرن العشرين، ثم توالى العديد منها في العقود الماضية. وهي تضع العلاقة بين الممول والدولة في إطار عقابي، فالممول يرغب دائمًا في التهرب من دفع الضريبة المفروضة عليه، ولا يمنعه من ذلك سوى الخوف من أن يتم اكتشاف أمر تهربه وعقابه ماليًا أو بدنيًا من قبل الحكومة. ومن مقتضى هذا الاتجاه أنه لا يوجد التزام ذاتي من الممول نحو المشاركة في تحمل الأعباء العامة، وأن الممول سوف ينتهز أية فرصة تسنح له للتهرب من الضريبة متى اعتقد أنه سوف يكون في مأمن من اكتشاف أمره، وأن معدل التهرب الضريبي سوف يتزايد مع أهمية الدين الضريبي ومع ارتفاع سعر الضريبة.

غير أن دراسات تطبيقية وتجريبية عديدة شككت في صحة انطباق هذا الاتجاه العام للأدب الاقتصادي النظري في مجال التهرب الضريبي، فسلوك الكثير من الممولين ليس تعظيمًا تمليه دوافع الأثرة وحدها، لكنه يتأثر بعوامل عديدة غير قابلة للحصر البسيط، من أبرزها: إحساسه الذاتي بالعدالة والمساواة في المعاملة الضريبية بينه وبين غيره من المواطنين في المجتمع الذي يعيش فيه، ومدى تقديره للعائد الذي يحصل عليه من وراء مساهمته الضريبية في شكل نفقات عامة حقيقية وتحويلية، ومدى أهمية احتفاظه بنقاء سمعته، وطبيعة الأوضاع الاقتصادية الهيكلية والعارضة السائدة في المجتمع، فضلاً عن طبيعة هيكل الضريبة وسياساتها المطبقة. قرار التهرب يكون إذن محصلة لتلك العوامل المتعددة وغيرها على اختلاف طبيعتها نفسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية.

ومن الملفت للانتباه أنه رغم توالى العديد من المساهمات المتميزة في موضوع التهرب في السنوات الأخيرة، فإنها تأتي جميعًا جزئية، تنتصر لعنصر أو لآخر من العناصر التي أشرنا إليها سلفًا كمحددات لسلوك الممول المتهرب. ومن ثم، فإنه لا توجد حتى الآن نظرية كلية لظاهرة التهرب الضريبي وانعكاساتها على التوازن الاقتصادي العام. ولا جدال في أن صياغة مثل هذه النظرية سوف تكون مهمة بالغة الصعوبة، بالنظر لاتساع موضوع التهرب الضريبي وتعدد العوامل المؤثرة فيه والانعكاسات المترتبة عليه، فضلاً عن أن التهرب بطبيعته غير قابل للتعريف والحصر الدقيق على المستويين الكيفي والكمي.

في ضوء ذلك، فإن هذه الدراسة لن تدعى أنها سوف تقدم نظرية عامة متكاملة للتهرب الضريبي، إذ ستستهدف فقط محاولة رصد وتحليل غالبية العوامل المؤثرة في التهرب الضريبي. والغرض من ذلك أمرين: الأول هو الخروج من إطار النظرة الجزئية التي صبغت حتى الآن الأدب الاقتصادي في موضوع التهرب، مما يجعل رؤية الدارسين والمسؤولين أكثر رحابة نحو فهم مشكلة التهرب وأساليب معالجتها. والأمر الثاني هو التمهيد لدراسات لاحقة تأخذ على عاتقها صياغة نموذج كلي دينامي يتناول بالتحليل العلاقات المتبادلة بين كافة العوامل المشار إليها. وهو الأمر الكفيل بتيسير مهمة المشرعين والمسؤولين عند تصديهم لمعالجة التهرب الضريبي أو لإصلاح النظام الضريبي ككل.

الواقع أننا نرى أن ظاهرة التهرب الضريبي تخضع لتأثير أربع مجموعات من المؤثرات: الأولى تعود للسياسات الضريبية ذاتها، والثانية ترجع لسياسات الإنفاق العام، والثالثة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية السائدة، والأخيرة تعكس أثر المتغيرات غير الاقتصادية. وابتداءً من ذلك، نقترح تناول هذه المجموعات الأربع على التوالي، على أن يسبق ذلك عرضاً مختصراً لمعطيات النموذج الأساسي للتهرب، كما صاغه التيار الرئيسي في أدب التهرب الضريبي.

ومن ثم تنقسم هذه الدراسة إلى الموضوعات الخمسة التالية:

أولاً: النموذج الأساسي للتهرب الضريبي.

ثانياً: أثر السياسات الضريبية على التهرب الضريبي.

ثالثاً: أثر سياسات الإنفاق العام على التهرب الضريبي.

رابعاً: أثر الأوضاع الاقتصادية الكلية على التهرب الضريبي.

خامساً: أثر المتغيرات غير الاقتصادية على التهرب الضريبي.

1. النموذج الأساسي للتهرب الضريبي:

يقوم النموذج النظري الأساسي للتهرب الضريبي على أساس فكرة الخيار الفردي في ظل عدم اليقين، فالممول يواجه أساساً مشكلة اتخاذ قرار: هل يتعين عليه أن يبلغ الإدارة الضريبية بكافة العناصر المكونة لدخله؟ أم من الأفضل له أن يخفي مجمل هذه العناصر أو يخفي جزءاً منها؟

اتخاذ مثل هذا القرار ليس بسيطاً، لأن إخفاء حقيقة الدخل يكون عرضة للاكتشاف، ومن ثم الخضوع للعقوبات والغرامات التي تفرض على المتهربين من الضريبة. وفي مثل هذا النوع من القرارات تتباين مواقف الممولين بالنظر لاختلاف درجة تقبلهم لمبدأ المخاطرة، فهناك من يغامرون دائماً، وهناك من يتخوفون من المخاطرة risk-averse، فضلاً عن الأشخاص الذين يكون موقفهم حيادياً تجاه مبدأ المخاطرة risk - neutral.

فإذا كان الممول من حيث الأصل حراً في تقرير حجم ومستوى الدخل الذي يُضمنه تقريره الضريبي، فإن قراره في هذا المجال يخضع مع ذلك لمجموعة من العناصر الهامة أبرزها: مدى احتمال اكتشاف تهربه إن أقدم عليه، ومدى قسوة العقوبة التي يتعرض لها في هذه الحالة. وتجمع الدراسات التي تناولت حتى الآن موضوع التهرب الضريبي على وجود علاقة سلبية بين التهرب الضريبي وكل من مستوى العقوبة penalty rate واحتمال اكتشاف إخفاء حقيقة الدين الضريبي probability of detection، فإذا تبين الممول أن احتمال اكتشاف تهربه كبير، وأن العقوبة على هذا التهرب قاسية، فإنه سوف يمتنع عن التهرب أو يقلل نطاقه إلى أدنى حد ممكن.

ولكن إلى جانب العنصرين السابقين (مستوى العقوبة ونرمز له لتيسير العرض بالحرف ع واحتمالية اكتشاف التهرب ونرمز له بالحرف ح) توجد عناصر أخرى تؤثر بدرجات متفاوتة على الممول عندما يملأ بيانات إقراره الضريبي. أبرز هذه العناصر دون شك هو معدل أو سعر الضريبة tax rate (ونرمز له بالحرف ض). ومع ذلك تتفاوت نتائج

الدراسات النظرية والتطبيقية بشأن مدى أهمية هذا العنصر في التأثير على قرار الممول على النحو الذي سنعرض له تفصيلاً في المبحث الثاني. وإلى جانب سعر الضريبة، فإن الممول يتأثر أيضاً بمستوى الخدمات الذي يعود عليه من وراء مساهمته الضريبية. وهي خدمات تمويلها النفقات العامة (ونرمز لها بالحرف ف)، كما يتأثر بالأوضاع والمتغيرات الاقتصادية وأبرزها معدل التضخم (ونرمز له بالحرف خ)، وأوضاع السوق من حيث المنافسة أو الاحتكار، ومستوى الدخل الذي يحققه (ل)، ومصدر هذا الدخل سواء من حيث عنصر الإنتاج المولد له أو القطاع الاقتصادي الذي تحقق فيه (القطاع المنظم أم القطاع غير المنظم). وإلى جانب تلك العوامل الاقتصادية، توجد دائماً عوامل غير اقتصادية (ى) تؤثر على سلوك الممول الضريبي.

إذن قرار التهرب الضريبي (هـ) يكون محصلة لمجموعة من المتغيرات. وهو ما يمكن التعبير عنه اختصاراً على النحو الآتي:

$$هـ = د (ع ، ح ، ض ، ف ، خ ، ل ، ى)$$

ويفترض معظم الكتاب أن دافع الممول من قرار التهرب يكون دائماً محاولة تعظيم منفعته في ضوء القيود التي يخضع لها، فالممول سوف يقدم على بعض التهرب إذا قدر أن العائد من وراء ذلك على محفظته المالية portfolio إيجابي. وسوف يتزايد مقدار التهرب مع زيادة هذا العائد الإيجابي المتوقع. ويؤكد معظم الكتاب أن مستوى التهرب يزيد مع زيادة مستوى الدخل الحقيقي الصافي، بافتراض أن الممولين ينفرون من المخاطرة، فالمنفعة الحدية للدخل تكون كما هو معلوم إيجابية، ولكنها تتناقص تدريجياً ما يدفع العديد من الممولين لتعويض هذا الانخفاض بالاتجاه نحو التهرب الضريبي.

ولقياس حجم التهرب الضريبي بالنسبة لدخل الممول، فإننا نعبر عن ذلك على النحو الآتي:

$$2ل = 1ل - هـ - ط$$

حيث تمثل 2ل مقدار الدخل الذي تضمنه الإقرار الضريبي المقدم من الممول

1ل مقدار الدخل الخاضع للضريبة

ه مقدار التهرب العمدي الذي أقدم عليه الممول

ط مقدار الخطأ غير المتعمد في حساب الدخل الخاضع للضريبة

ومن ثم، فإن الفارق بين الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة والدخل الذي أعلن عنه الممول يتمثل في التهرب العمدي والخطأ غير العمدي في الحساب:

$$ل - 1ل = 2ل - ه + ط$$

ويلاحظ من ثم أن الممول الذي يعلن عن دخله الخاضع للضريبة (1ل) سوف يخضع لسعر ضريبي مقداره ض (1ل). ومن ثم يفترض أن دخله الحقيقي بعد دفع الضريبة $ل - 1$ سوف يساوي $ل - 1$ ض (1ل)، فإذا نجح هذا الممول في التهرب من دفع الضريبة ه، فإن دخله المتاح سوف يصبح عندئذ $ل - 1 + ه$. أما إذا اكتشفت عملية التهرب، فإن الممول سيخضع لعقوبة تتضمن غرامة مقدارها غ ه. ويفترض دائما أن $غ < 1$. وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح الدخل المتاح للممول بعد اكتشاف أمر تهربه $ل - 1 - غ$ ه.

ويمكننا توسيع نطاق تحليل التهرب الضريبي tax evasion ليشمل أيضا التهريب الجمركي smuggling. الواقع أن هذا الأخير ليس سوى التهرب من الضرائب أو القيود الكمية المفروضة على التجارة الخارجية. ويواجه المتهرب من الجمارك مثله مثل المتهرب من الضريبة المفروضة على النفقات المرتبطة بالمخاطرة التي يقدم عليها، ففي ظل وجود القوانين وعمل الحكومة على تنفيذها جديًا يتعرض المتهرب لاحتمال مصادرة السلعة المهربة وللخضوع للعقوبات والغرامات المفروضة على تصرفه غير المشروع. ويفترض أن المتهرب الذي يواجه مثل هذه المخاطر يضمنها حساباته للنفقات المترتبة على قرار التهريب ويوازنها مع المكاسب التي يتوقع الحصول عليها في حالة نجاحه.

يبين مما تقدم للوهلة الأولى أن هذه الدراسة سوف تركز أساسًا على دراسة سلوك دافع الضريبة، وما يقوم به من خيارات تعكس درجة التزامه الضريبي tax compliance. ولا شك في أن خيارات الممول تتأثر بمختلف الظروف والسياسات الضريبية والمالية

والاقتصادية وغير الاقتصادية التي تسود في المجتمع. وهي ظروف وسياسات سوف نسعى إلى الإحاطة بها وتحليلها في المباحث التالية

2. أثر السياسات الضريبية على التهرب:

يتأثر سلوك الممول الضريبي بالدرجة الأولى بالسياسات الضريبية، وعلى وجه الخصوص سعر الضريبة والعقوبة التي يفرضها المشرع على التهرب الضريبي وسياسات الكشف عن التهرب، كما يضع الممول في اعتباره سياسات العفو والتصالح التي تطبقها بعض الإدارات الضريبية.

2. 1. أثر سعر الضريبة على الالتزام الضريبي:

على مدى التاريخ الطويل للضريبة، كان الاعتقاد الثابت هو أن أيسر السبل لزيادة حصيلة الضريبة هو رفع سعرها إلى مستوى أعلى من المستوى السابق. غير أن هذا الاعتقاد تعرض لنقد شديد منذ منتصف سبعينات هذا القرن، وخاصة منذ أن عرض آرثر لافر A.LAFFER المنحنى المشهور الآن باسمه والذي يرسم علاقة عكسية بين سعر الضريبة والحصيلة الضريبية.

شكل رقم 1

منحنى لافر

يظهر الشكل رقم (1) أن أية حكومة رشيدة لن تجد من مصلحتها رفع معدلات الضريبة إلى المدى الذي يدخلها في نطاق المنطقة غير المسموحة أو المحرمة، لأنها يمكن أن تحصل على الدخل ذاته إذا فرضت معدلات أدنى من الضريبة. ويلاحظ أن الحديث عن العلاقة العكسية بين سعر الضريبة ودخلها يتعلق أساسًا بالمدى الطويل. أما في المدى القصير، فلا يوجد ما يحول دون رفع أسعار الضريبة لمواجهة بعض المصاعب المالية أو المتغيرات الاقتصادية. وسبب وجود المنطقة المحرمة هو أن الأسعار المرتفعة للضريبة تخنق الأنشطة الاقتصادية، وتضطر الأفراد والمنشآت سواء إلى التهرب من الضريبة أو إلى تجنبها عن طريق التخلي عن النشاط وتفضيل الراحة والتعطل واللهو بديلاً عن العمل.

وتظهر بعض الدراسات التطبيقية في تأكيدها للأفكار السابقة أن زيادة حدية في الضرائب (أو بتعبير أكثر استخدامًا عبئًا زائدًا حديًا marginal excess burden) مقدارها دولارًا واحدًا يمكن أن تتضمن خسارة يتحملها المجتمع تتراوح بين 17 و56 سنتًا. وهو ما يعني أنه يجب عدم الشروع في تمويل إنفاق عام إضافي عن طريق ضريبة إضافية ما لم تكن منافعه الحدية تزيد 17 % على الأقل عن المبالغ اللازمة لتمويل المشروع¹. ومن ثم، فإن زيادة العبء الضريبي يؤثر سلبًا على رفاة المجتمع، فضلًا عن تأثيره السلبي على الحصيلة الضريبية.

الواقع أن فكرة وجود علاقة عكسية بين معدلات الضريبة و الحصيلة ليست جديدة تمامًا، فقد سبق إليها عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته حينما كتب: "اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها، وإلى مزيد من المال والجباية، فتارة توضع المكوس على بيعات الرعايا وأسواقهم كما قدمناه، وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتلاك عظامهم..، وتارة باستحداث التجارة والفلاحة

¹ (1) انظر على سبيل المثال :

BALLARD(C.) & al. : [1985], p.135-137
HANSSON(I.) & STUART(C.) [1987] : p.479-496

للسلطان على تسمية الجباية..، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد . غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة"².

ويؤكد المعنى ذاته آدم سميث حين يكتب في " ثروة الأمم": "الضرائب المرتفعة سواء بما تقود إليه من انخفاض في استهلاك السلع الخاضعة لها أو بسبب تشجيعها للتهريب والتهرب تؤدي إلى حصيله أقل للحكومة مقارنة بما يتحقق في ظل فرض ضرائب أكثر اعتدالا"³.

وقد توصلت بعض الدراسات التطبيقية الحديثة إلى تأييد الأفكار السابقة، فقد انتهت دراسة أمريكية إلى إمكانية وجود علاقة عكسية بين معدلات الضريبة وحصيله الحكومة المحلية في نيويورك⁴. وخلصت دراسة أخرى إلى أن المعدل الحدي للضريبة الذي يصل إلى 80 % في السويد يتجاوز المعدل الأمثل لتعظيم الناتج الضريبي⁵. غير أن دراسات أخرى أظهرت نتائج متحفظة، فيميل دون فوليرتون D.FULLERTON على سبيل المثال إلى نفي وجود علاقة عكسية بين المعدلات الرئيسية للضريبة في الولايات المتحدة ودخل الحكومة الضريبي، ويرى أن تأثير الحصيله سلبيا يظهر أساسًا في بعض أنواع الضرائب التي تمس الأفراد أو الأنشطة الأكثر حساسية لمعدل الضريبة⁶. ويدعم ذلك ما انتهت إليه دراسة أخرى من أن حصيله أرباح رأس المال بصورة خاصة تتميز بحساسية عالية تجاه سعر الضريبة الفعلي، وهو ما يقود إلى القول بأن "خفض معدل الضريبة على أرباح رأس المال يمكن أن يزيد إجمالي الحصيله الضريبية"⁷.

وإذا نظرنا عن قرب للعلاقة بين أسعار الضريبة والتهرب الضريبي، فإن نتائج الدراسات النظرية والتطبيقية تتسم أيضا بالتضارب. الواقع أنه على الرغم من أن دراسة الينجهام وساندمو ALLINGHAM & SANDMO التي تشكل حجر الأساس

² (2) عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، القاهرة، دار الشعب، دار الشعب، طبعة 1970، ص 251.

³ SMITH (A.): The wealth of nations, London ,Dent&sons,1975, Book V ,Chap. II.

⁴ GRIESON (R.) & al.: [1977], p.179.

⁵ STUART (C.): [1981], P.1035-1037 .

⁶ FULLERTON (D.): [1982], P.20.

⁷ FELDSTEIN (M.) & al.: [1980] ,p.786.

لدراسات الحديثة للتهرب الضريبي تنتهي إلى عدم وجود فرضية قاطعة بشأن العلاقة بين معدل الضريبة والدخل الذي يتم الإقرار به⁸، فإن هذه النتيجة قد قوبلت باعتراض من فريقين من الكتاب يرى أولهما أن هذه العلاقة سلبية بينما يراها الفريق الآخر إيجابية.

ويمكننا تفهم النتيجة التي انتهى إليها **الينجهام وساندمو** من خلال التعرف على الأثرين المتقابلين لرفع سعر الضريبة، وهما أثر الإحلال substitution effect وأثر الدخل income effect. الزيادة في سعر الضريبة تؤدي إلى جعل التهرب من الضريبة عند الحد أكثر منفعة، ومن ثم يزيد مستواه، ولكنها في الوقت ذاته تجعل الممول أقل ثراء ما يؤدي - في ظل فرضية أرو ARROW القائمة على أن النفور من المخاطرة يزيد مع انخفاض الدخل⁹ - إلى تقليل التهرب. وهكذا فإن الأثر الصافي لزيادة سعر الضريبة يظل غامضًا بسبب التأثير المتعارض لأثرى الإحلال والدخل، فإذا كانت الغلبة لأثر الإحلال، فإن زيادة سعر الضريبة تقود إلى زيادة التهرب حتى في ظل التسليم بصحة فرضية أرو. وهنا تكون العلاقة سلبية بين سعر الضريبة والالتزام الضريبي. وتتحقق هذه النتيجة أيضًا إذا كان النفور من المخاطرة غير مرتبط بمستوى الدخل أو كان دالة متزايدة في الدخل. النقطة الحاسمة في تحديد طبيعة العلاقة بين سعر الضريبة والتهرب الضريبي هي موقف الممول من المخاطرة، فإذا تعلق الأمر بشخص حيادي تجاه المخاطرة risk-neutral، فإن تعظيم منفعته المتوقعة يستوجب زيادة التهرب مع ارتفاع المعدلات الحدية للضريبة. أما إذا افترضنا أن هذا الشخص ينفر من المخاطرة risk-averse وأن هذا الميل يعتبر دالة متناقصة في الدخل، فإنه يصعب التسليم بوجود فرضية حاسمة بشأن العلاقة بين معدل الضريبة والالتزام الضريبي.

غير أنه إذا طبقت عقوبة على الممولين المتهربين، فإن ذلك سوف يحد كثيرًا من أثر الإحلال، ومن ثم فإن زيادة سعر الضريبة ستؤدي - في رأى بعض الاقتصاديين¹⁰ - إلى

⁸LLINGHAM (M.) & SANDMO (A.): [1972], P.327-330 .

⁹ انظر في هذه الفرضية وفي تطبيقاتها في مجال الضريبة المراجع الآتية:

ARROW (K.):[1970], CHAP.3

MOISSIN (J.):[1968], P.74-82

STIGLITZ (J.):[1969], P.263-283

¹⁰ انظر على سبيل المثال :

خفض التهرب. الواقع أن انخفاض الدخل المترتب على زيادة سعر الضريبة يؤدي - في ظل افتراض تزايد النفور من المخاطرة مع انخفاض الدخل- إلى دفع الممولين للتقليل من اتجاههم للإقرار بدخول أدنى من الحقيقة *underreporting*، وبالتالي يزيد مستوى الالتزام الضريبي مع زيادة سعر الضريبة، فمعدل الضريبة الأكثر ارتفاعاً (أو الدخل الأقل بعد دفع الضريبة) يؤدي بوضوح إلى تقليل التهرب من الضريبة، ومن ثم لتحقيق زيادة إيجابية في الدخل الحدي للضريبة. وتؤدي هذه النتيجة بهؤلاء الاقتصاديين للتأكيد على أن التهرب الضريبي ليس حجة بالضرورة من أجل خفض معدل الضريبة الحدي¹¹. وهي نتيجة تؤكدتها بعض الدراسات التطبيقية التي لم تجد تأثيراً لمعدل الضريبة على التهرب¹² أو التي وجدت أنه حتى إذا قل التهرب في حالة خفض معدلات الضريبة، فإن أثر ذلك إيجابياً على الحصيلة سيكون أقل من الأثر السلبي المترتب على تخفيض أسعار الضريبة. ولذلك فإن الزيادة النسبية المتوقعة في الالتزام الضريبي لن تكون كافية لأن تبرر في حد ذاتها ما يدعيه أنصار منحنى لافر من أن خفض أسعار الضريبة لن يؤدي إلى نقصان الحصيلة¹³. لذلك يتعين دائماً التساؤل عما إذا كان المكسب من وراء خفض أسعار الضريبة على سلوك الممولين سوف يكون كبيراً بما يكفي لتعويض الخسارة في الحصيلة التي ستتجم عن تخفيض هذه الأسعار¹⁴. الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على عوامل عديدة أبرزها: المستويات التي وصلت إليها الأسعار الفعلية للضريبة ومدى انتشار ظاهرة التهرب في المجتمع، فإذا كانت الأسعار قد اقتربت من حدود المصادرة، وكان نطاق التهرب متسعاً، فإنه يتصور وجود تعويض كاف في الحصيلة في حالة خفض معدلات الضريبة.

YITZHAKI (S.): [1974], P.201-202

CHRISTIANSEN (V.): [1980], P.392-393

SANDMO (A.): [1981], P.278

¹¹ انظر :

SANDMO (A.): [1981], P.281

¹² انظر :

SLEMROD (J.): [1985], P.238

¹³ انظر :

CLOTFELTER (C.): [1983], P.372

¹⁴ انظر :

CRANE (S.)& NOURZAD (F.): [1986], P.221

وعلى النقيض من الاتجاه السابق، تشير نتائج دراسات أخرى إلى أن حصيلة الضرائب تتخفض مع ارتفاع المعدل الحدي للضريبة، وأن تخفيض سعر الضريبة أكثر تأثيرًا على اتجاه الأفراد للتخلي عن التهرب من زيادة مستوى العقوبة، فالإقرار بدخل دون الحقيقة مرتبط إيجابيًا بالمعدلات الحدية للضرائب، لأن تلك المعدلات تتجه إلى رفع مستوى عدم الصدق في الإقرار الضريبي¹⁵. ولا شك في أن مثل هذه النتائج تدعم الشعور الشعبي بأن إعادة النظر في هذه المعدلات هو مفتاح التغلب على التهرب. وهي تؤكد في الوقت ذاته صحة منحنى لافر، وإن كانت تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها معظم الدراسات النظرية في موضوع التهرب.

ويكمن تفسير هذه النتائج في أن زيادة سعر الضريبة المباشرة أو غير المباشرة يؤدي إلى تشويه اقتصادي، إذ إنه يشجع الاتجاه نحو العمل في القطاع غير المنظم الذي لا يدفع عادة ضرائب¹⁶، كما يحفز الأنشطة الصناعية المنظمة على ممارسة قدر متزايد من التهرب. وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة توصل أرفيند فيرمانى A.VIRMANI إلى أنه بالنسبة لكل صناعة، فإن هناك حدًا أو مستوى من الضريبة تقوم الشركات أدناه بدفع ما يتوجب عليها من ضريبة بكل أمانة. ومن ثم، فإن التهرب لا يكاد يوجد مادامت معدلات الضريبة دون هذا الحد. وفي المقابل يوجد حد آخر إذا تجاوزته معدلات لضريبة كان التهرب منها كليًا، ويقع التهرب الجزئي فيما بين هذين الحدين. وهكذا فإن ارتفاع معدلات الضريبة إلى ما يتجاوز حد معين (من نمط منحنى لافر) يؤدي إلى تحول المنشآت الصناعية إلى التهرب¹⁷.

¹⁵ انظر على سبيل المثال :

KESSELMAN (J.): [1989], P.174-178
ALM (J.) & al.: [1990], p.612
ALM (J.) & al.: [1993-b], P.28
BORDIGNON (M): [1993], P.359
LEMIEUX(T.) & al.: [1994], P.250-252

¹⁶ انظر :

LEMIEUX (T.) & al.: [1994], P.232
VIRMANI (A.): [1989], P.233-234

¹⁷ انظر:

وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة أن خفض المعدلات الحدية للضريبة الناجم عن تطبيق قانون الإصلاح الضريبي في عام 1986 في الولايات المتحدة الأمريكية قد حقق مستويات أعلى من الالتزام، فضلاً عما أضافه من مكسب لمستوى الرفاهة الاجتماعية في البلاد¹⁸. وفي مجال الضريبة المباشرة على الدخل تبين من دراسة تجريبية للتهرب الضريبي قائمة على لعبة صورية game-simulation أنه بعد معدل معين للضريبة، فإن الدخل الذي يتم الإقرار به يصبح مرئياً تماماً بالنسبة لهذا المعدل. وتفسير ذلك أنه عندما لا يخضع الدخل لأية ضريبة، فإنه يتم الإقرار بوجوده كاملاً، على حين أنه إذا ارتفع معدل الضريبة (ض) إلى 100 %، أي إلى درجة المصادرة، فإنه لن يتم الإقرار بوجود أي دخل. ومن ثم، فإن الدخل الخاضع للضريبة المقر به (ل2) سوف يقل تدريجياً مع الزيادة في ض. وقد لوحظ بصفة خاصة أنه في ظل وجود سعر معتدل للضريبة، فإن انخفاض ل2 يكون بطيئاً في حالة ارتفاع ض، أما في حالة وجود سعر مرتفع للضريبة فإن ل2 تقل بحدة مع ارتفاع ض¹⁹.

وبالنسبة للضرائب التصاعدية فإن نتائج الدراسات جاءت أيضاً متضاربة²⁰. ويمكن تفسير ذلك التضارب من الناحية النظرية بأنه في حالة الضرائب التصاعدية، فإن الجزء المقر به من الدخل (ل2) يتجه إلى الانخفاض مقارنة بالدخل الخاضع للضريبة (ل1) بسبب أثر الإحلال. ولكن من ناحية أخرى، فإن أي زيادة في ل1 يترتب عليها زيادة في الضريبة المتوسطة التي يتحملها الممول، مما يجعله في وضع دخلي أسوأ. ويقود أثر الدخل هذا - في ظل التسليم بفرضية أرو المشار إليها سلفاً - إلى زيادة ل2 بالنسبة إلى ل1. وفي هذه الحالة، فإنه من البادي أن الاعتماد على قياس مرونة الدخل المتاح للتهرب الضريبي - التي تتوقف على مدى التغير في درجة النفور النسبي من المخاطرة تبعاً للتغير

¹⁸ انظر :

FULLERTON (D.) & KARAYANNIS (M.): [1994], P.275

¹⁹ انظر :

FRIEDLAND(N.) & al.: [1978], P.108-115

²⁰ انظر على سبيل المثال :

PENCAVEL (J.): [1979], P.120

KOSKELA (E.): [1983], P.72-73

في ل₁ - لا يساعد كثيرًا في إجلاء غموض العلاقة بين معدل الضريبة التصاعدية والتهرب الضريبي.

وإذا ربطنا بين معدل الضريبة التصاعدية ومستوى العقوبة، فإنه من المنطقي اعتبار أن موقف الممول من التهرب يرتبط أساسًا بالعائد الصافي الحدي. ولذا فإن أي زيادة في الدخل سوف تؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الحدي الحقيقي عندما تكون شرائح الضريبة تصاعدية، وذلك يرتب كأثر تبعية زيادة العقوبة الحدية الصافية على التهرب، وهي نتيجة تقود بدورها إلى دفع الأفراد إلى الإقرار بأكثر جزء من دخولهم الحقيقية. غير أن هذه النتيجة تظل محكومة بثلاثة عوامل تؤثر على الممول عند تحريره لإقراره الضريبي: أولاً موقفه من المخاطرة، بخاصة في ظل التغير الذي أصاب دخله، ثانيًا شكل دالة العقوبة، في ظل افتراض أنها أكبر من واحد، ما يؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي، وأخيرًا طبيعة الشرائح التصاعدية للضريبة، الأمر الذي يحدد معدلات الضريبة الحدية بالنسبة لكل من ل₁ ول₂.

ولا شك في أن العوامل المؤثرة في العلاقة المتبادلة بين معدل الضريبة والتهرب منها عديدة ومتنوعة، فلا يكفي إثبات أن التهرب الضريبي حساس للمعدلات الحدية للضريبة وأن ل₂ دالة إيجابية أو سلبية في ض، وإنما يتعين قياس الأثر الإجمالي الذي ترتبه زيادة أو تخفيض ض على التهرب والحصيلة معاً. ومن الملفت للانتباه أن تتوصل دراسة حديثة، إلى أن زيادة سعر الضريبة يؤدي إلى زيادة نسبة الضريبة المدفوعة (ل₂) ولكن بدرجة أقل بحيث أن كلا من الحصيلة والتهرب يرتفعان في الوقت ذاته²¹. الواقع أن مقاومة التهرب الضريبي تتطلب ليس فقط تعديل سعر الضريبة، ولكنها تتطلب إصلاحًا شاملاً للنظام الضريبي، يشمل هيكل الضريبة ومعدلاتها وإجراءاتها وإدارتها والعقوبات المفروضة على التهرب وأساليب تجميع وتدقيق وتحليل المعلومات.

²¹ انظر :

ومما يؤكد عدم وضوح العلاقة بين التهرب وسعر الضريبة ما أظهرته نتائج دراسة علمية قائمة على استبيان أجرى في بريطانيا حول موقف الناس من الضريبة، فقد تبين من سؤال مباشر أن هناك اعتقاداً سائداً لدى المشاركين في الاستبيان بأن عدد الممولين المتهربين من الضريبة سيظل ثابتاً حتى ولو تم تخفيض الضرائب. غير أن التحليل المتكامل لمجموع الإجابات يظهر أن هناك ميلاً للتسليم بأن عدد المتهربين سوف يقل إذا انخفضت الضرائب المفروضة على المواطنين. وبالنسبة للموقف من مبدأ تصاعدية الضريبة، فإن معظم المشاركين يؤيدون النظام التصاعدي لا سيما إذا اقترن بخدمات أكبر للمواطنين. لكن لوحظ أن أصحاب الدخل الأعلى يعتقدون بشكل أكبر أن نظام الضرائب التصاعدية غير عادل، على حين تتفاوت انطباعات أصحاب الدخل الأدنى بصدده هذه المسألة²².

وكما أشرنا سابقاً، فإن الاختيار الأمثل لمعدلات الضريبة يتوقف - ضمن عوامل أخرى - على قياس الميل للتهرب من الضريبة propensity to evade كما يتوقف على قياس الميل إلى التحول propensity to shift من العمل إلى الفراغ والراحة leisure كرد على التغير في معدلات الضريبة. ويرتبط بهذه النقطة الأخيرة بحث تأثير خفض معدل الضريبة على العلاقة بين كل من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ; tax avoidance evasion fiscale. في هذا الصدد تخلص إحدى الدراسات إلى أن هناك تفاعلاً متبادلاً بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، إذ يميل الممولون إلى إحلال أحد النشاطين محل الآخر²³، فإذا قامت الحكومة بزيادة أسعار الضريبة أو العقوبة المفروضة على التهرب، فإن رد فعل الممولين سوف يتمثل أولاً في زيادة أنشطة التجنب الضريبي، فهذه الأنشطة تحل مباشرة محل أنشطة التهرب إذا ارتفعت نفقة هذه الأنشطة الأخيرة أو انخفض ميل الممولين للمخاطرة، إلا أن تجنب الضريبة يؤدي إلى خفض معدل الضريبة الفعلي - خاصة في ظل نظام الضرائب التصاعدي - الذي يخضع له الدخل الفردي. ويقود هذا الأثر الداخلي - في ظل فرضية الانخفاض المطلق في النفور من الضريبة - إلى زيادة

²² انظر : LEWIS (A.): [1979], P.249

²³ انظر : CROSS(R.)& SHAW(G.): [1982], P.41-45

أنشطة التهرب. زيادة سعر الضريبة يؤدي في الغالب إلى تفضيل الممولين تقليل نشاطهم الإنتاجي أو الاستفادة من الثغرات القانونية (تجنب الضريبة) مما يؤدي إلى تقليل حجم ل، خاصة وأن رفع سعر الضريبة يعنى في الوقت ذاته زيادة العقوبة الحدية المفروضة على التهرب. ولكن بما أن تجنب الضريبة يؤدي إلى خفض L_2 ، فإن الدخل الصافي للممول بعد دفع الضريبة (L_1) يرتفع، ما يعنى أن خوفه من المخاطرة يقل، ومن ثم يزيد نزوعه نحو التهرب.

ويتأثر التهرب الضريبي أيضا بتعدد الضرائب المفروضة، فالحكومة تجد نفسها أحيانا مضطرة لفرض ضرائب إضافية بغية تعويض نقص في إيراداتها، سواء بسبب تزايد معدل التهرب الضريبي أو ارتفاع الإنفاق العام. غير أن هذا التعدد في الضرائب المفروضة على دخل الممول يؤثر سلبيا على مرونة النظام الضريبي، ويدفع الممولين إلى مزيد من الاتجاه نحو التهرب، تخلصا من الوقوع تحت عبء نظام ضريبي يتميز بالجمود والتعقيد. كذلك فإن فرض أسعار ضريبية متفاوتة على مصادر الدخل المختلفة يؤدي إلى ظهور شكل خاص من أشكال التهرب الضريبي، إذ يقوم الممول بالإقرار بدخله الكلي على نحو سليم، إلا أنه يوزع هذا الدخل في إقراره على مصادر الدخل المختلفة بما يتناقض مع حقيقة التوزيع الواقعي. الممول الذي يتلقى دخله من مصادر مختلفة يقوم بالتهرب حينما يعلن أن جزءا من دخله يعود إلى مصدر يخضع لسعر ضريبي معتدل، في حين أنه قد جاء من مصدر آخر يخضع لسعر ضريبي مرتفع.

ويعد هذا السلوك من وجهة نظر الممول أفضل من اللجوء للتهرب الصريح الذي يتخذ شكل عدم الإقرار أصلا بوجود الدخل كليا أو جزئيا، وذلك لسببين: أولهما أن هذا النوع من التهرب قلما يلفت انتباه الإدارة الضريبية، ومن السهل أن يمر دون مخاطرة كبيرة، وثانيهما أن هذا السلوك يعتبر في نظر الناس والمشرع والإدارة الضريبية أقل خطورة، ومن ثم يخضع في حال اكتشافه لعقوبة أخف، ولا ينظر إليه اجتماعيا على أنه تهرب صريح. وتتضح هذه الصورة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون لحسابهم ويتشكل دخلهم مثلا من مصدرين هما العمل ورأس المال، فإذا ارتفع سعر الضريبة على الدخل من رأس المال

وانخفض سعرها على الدخل من العمل، فإن ذلك قد يشجع الممول الذي يتشكل دخله من المصدرين لأن ينقل - في إقراره - جزءًا من دخله من المصدر الأول إلى المصدر الثاني، حتى يخفف العبء الضريبي الواقع عليه.

غير أن تفضيل الممول التهرب عن طريق التغيير في مكونات الدخل المعلن على التهرب عن طريق التقليل في حجم الدخل المعلن إنما يتوقف في واقع الأمر على عوامل عديدة أبرزها: التفاوت في معدلات الضريبة المفروضة على مصادر الدخل المختلفة، والتفاوت في العقوبة التي يخضع لها نوعا التهرب المشار إليهما، وكذلك مقدار التفاوت في نفقات الإخفاء وتبييض الأموال التي ترتبط بكل من نوعي التهرب لإسيما النوع الثاني. ويلاحظ بعض الكتاب أن المبالغة في الإقرار بالدخل من العمل تعتبر مناورة مستخدمة على نطاق واسع من جانب "مجرمي الياقة البيضاء" white - collar criminals الذين يبحثون دائما عن وسيلة مقبولة لتبييض دخولهم من الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة والخاصة والاتجار بالمنتجات دون تحمل النفقة العالية والمخاطر الكبيرة التي يتطلبها اللجوء لتصدير الأموال إلى الخارج أو تهريبها عبر الحدود أو من خلال شبكات المصارف الأجنبية²⁴.

وإذا انتقلنا لبحث تأثير رفع سعر الضريبة الجمركية على التهريب الجمركي، فإن الدراسات المتاحة تظهر أن زيادة التعرفة الجمركية تؤدي إلى رفع أثمان السلع المستوردة بالنسبة للمستهلك المحلي، لكنها تؤدي في الوقت ذاته إلى رفع نسبة التجارة غير المشروعة لإجمالي التجارة المشروعة وتخفيض نفقات التهريب للوحدة الواحدة. غير أن تأثير زيادة التعرفة على الحجم المطلق للواردات غير المشروعة يظل غير محدد، فقد تقود إلى زيادة هذه الواردات في ظل بعض المتغيرات، وقد تقود في ظل متغيرات أخرى إلى انخفاضها. أما تأثير زيادة التعرفة على الواردات المشروعة، فإنه يكون بوضوح سلبياً، وكذلك يفترض أن يكون تأثيرها على مستوى رفاهة المواطنين²⁵.

²⁴ انظر :

YANIV(G.):[1990], P.236-237

²⁵ انظر :

MARTIN (L.) & PANAGAGIYA (A.): [1984], P.204

ويمكن بيان ما سبق من خلال الشكل رقم (2)، فزيادة التعرفة الجمركية (ض) يجعل الأرباح الحدية المتوقعة من التجارة المشروعة سلبية في كافة نقاط المنحنى ك₁ ش ما يقود إلى انتقال هذا المنحنى إلى أعلى (ك₁ ش). أما الأرباح الحدية المتوقعة من التجارة غير المشروعة فلا تتوقف على مستوى التعرفة (ض)، ولذلك فإن المنحنى ك₁ ه لا ينتقل من مكانه. ومن ثم يتحقق التوازن الجديد في ت 3 حيث يكون كل من مستوى الأثمان في السوق المحلية (ث) ونسبة الواردات المهربة للواردات المشروعة (ن) أعلى من مستواهم في ظل وضع التوازن السابق على زيادة التعرفة (ت₁).

وبالنسبة لتأثير زيادة التعرفة على حجم الواردات غير المشروعة فهو غامض، لأن زيادة التعرفة قد تؤدي إلى خفض هذا الحجم، إذ رغم زيادة نصيب الواردات غير المشروعة للواردات المشروعة بسبب زيادة التعرفة، فإن الكمية المطلقة للواردات غير المشروعة قد تقل سواء بسبب أثر الإحلال أو أثر الدخل²⁶. ولكن تجدر ملاحظة أن هذا الاحتمال لا يتفق مع الافتراض الذي يقوم عليه النموذج الأساسي المقترح من بهاجواتي وهانسن BHAGWATI & HANSEN والذي من مقتضاه أن رفع التعرفة لا يمكن أن يسبب خفض الكمية المطلقة للواردات غير المشروعة²⁷. مما سبق نتبين مدى الغموض والتضارب في النتائج الذي يكتنف العلاقة بين سعر الضريبة والتهرب منها، وذلك على خلاف الوضع بشأن العلاقة بين مستوى العقوبة والتهرب.

²⁶ انظر المرجع السابق، ص 214-215.

²⁷ انظر :

شكل رقم 2

الآثار المترتبة على رفع سعر الضريبة الجمركية

2.2. أثر تشديد العقوبة على الالتزام الضريبي:

يتأثر قرار الممول بالإقرار بدخله الحقيقي ليس فقط بالسعر الضريبي (ض)، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص بمستوى العقوبة المفروضة على التهرب (ع)، ومدى احتمال اكتشاف تهريبه من قبل السلطات الضريبية المختصة (ح). ولذلك، فكما أشرنا سابقا، تكون الحكومة في مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي بالخيار بين زيادة الحصيلة عن طريق رفع معدلات الضريبة أو عن طريق تشديد العقوبة والرقابة المفروضة على المتهربين. للوهلة

الأولى يبدو أن الخيار الأول هو الأفضل لأنه لا يستلزم استهلاك موارد إضافية، إلا أنه يعيبه كونه يؤدي إلى تشويه السلوك الاقتصادي للممولين. ولذا يرى بعض الباحثين أن الخيار الثاني هو الأفضل، حتى مع التسليم بأنه يؤدي هو أيضًا إلى تشويه السلوك الاقتصادي للممولين، لأنه يرفع المعدل الحدي الفعلي للضريبة.

الواقع أن نوعي التشوهات الناجمين عن هذين الخيارين لا يتماثلان، فرغم أن تشديد كل من العقوبة (ع) والرقابة (ح) يستلزم استهلاك موارد إضافية ليكون فعالاً في حين أن رفع سعر الضريبة (ض) لا يستلزم ذلك، فإن القرار الأخير يقود إلى تشوه اقتصادي أعلى من التشوه الناجم عن زيادة ع و ح لتحقيق نفس الدخل الإضافي²⁸. وفي ضوء ذلك فإن السياسة المثلى لمواجهة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي قد تتطلب تشديد العقوبات وتعزيز إجراءات الكشف والفحص والرقابة على الرغم من نفقة الموارد والتشوه اللذان ينبجمان عن ذلك. الواقع أنه لا يجب أن يقتصر النظر على النفقات المباشرة المترتبة على كل سياسة (زيادة ض أو زيادة ع وح)، وإنما يجب أن يعكس الخيار بينهما التشوه النسبي الناجم عن كل من السياسيتين، فهذا التشوه أعلى في حالة رفع معدل الضريبة (ض) مقارنة بحالة تشديد مستوى العقوبة (ع) والرقابة (ح).

وتكاد تجمع الدراسات النظرية والتطبيقية على أن رفع مستوى العقوبة يؤدي إلى زيادة الالتزام الضريبي للممول الذي يتمثل في إقراره بنسبة أعلى من دخله الخاضع للضريبة (ل¹)²⁹. كذلك تظهر الدراسات أن تطبيق سياسات عقابية متشددة في مواجهة التهريب الجمركي يؤدي إلى رفع مستويات أثمان السلع المستوردة في السوق المحلية وتخفيض نصيب الواردات غير المشروعة إلى إجمالي الواردات، وكذلك - وهذا هو الأهم - إلى

²⁸ انظر :

KAPLOW (L.): [1990], P.233-235

²⁹ انظر على سبيل المثال :

ALLINGHAM (M.) & SANDMO (A.): [1972], P.324; P.330

PENCAVEL (J.): [1979], P.123

SANDMO (A.): [1981], P.279

CRANE (S.) & NOURZAD (F.): [1986], P.221

GORDON (J.): [1990], P.247-249

FISHLAW (A.) & FRIEDMAN (J.): [1994], P.110

SCHULZE (G.): [1994], P.351-352

تخفيض الحجم الكلي للواردات غير المشروعة، لأنه يزيد نفقة الوحدة من الواردات المهربة³⁰.

غير أن تشديد العقوبة (ع) لا يتم بمعزل عن إجراءات الكشف والرقابة والمراجعة التي تتخذ لتعزيز احتمالات التعرف على المتهربين (ح)، فإذا كانت زيادة ع تؤدي إلى انخفاض التهرب الضريبي، فإن زيادة ح تؤدي أيضا إلى تحقيق نفس النتيجة. ومن هنا ينظر العديد من الاقتصاديين لهاتين الوسيلتين كبديلين في المعركة ضد التهرب الضريبي، فلتحقيق نفس المستوى من الالتزام الضريبي يمكن زيادة ع مع خفض ح بنفس القدر أو العكس. ولكن يلاحظ أن زيادة ح على عكس زيادة ع تتطلب إنفاقًا هامًا من جانب الحكومة، فكلما سعت الحكومة لكشف المزيد من التهرب الضريبي كلما توجب عليها تخصيص نفقة أعلى للنجاح في هذه المهمة.

ومن هنا يبدو تفوق ع، إذ إنه مع ارتفاع معدل العقوبة، يتناقص وضع ح الأمثل بالنسبة لكل مستوى من مستويات دخول الممولين. وهذا يعني أنه للوصول إلى نفس مستوى الالتزام الضريبي، فإنه كلما كانت معدلات العقوبة أكثر ارتفاعًا كلما كانت النفقات اللازمة لاكتشاف التهرب أقل أهمية. وإذا بقيت هذه النفقات بدون تغير مع زيادة ع، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى التهرب الضريبي³¹. غير أن هذه النتيجة تتوقف على الموقف الذي يتخذه غالبية الممولين من مبدأ المخاطرة، فالواقع أن بعض الدراسات تظهر أن زيادة ع مع خفض ح له تأثير رادع على المتهربين أكبر من خفض ع مع زيادة ح. ذلك إن الممولون الذين يخشون المخاطرة سوف يتأثرون بدرجة أكبر بالزيادة في مستوى العقوبة، مقارنة بالزيادة في إجراءات المراجعة والكشف عن التهرب³². وبحسب هذا المعنى فإن

³⁰ انظر :

MARTIN (L.) & PANAGAGIYA (A.): [1984], P.212-213

³¹ انظر على سبيل المثال :

ALLINGHAM (M.) & SANDMO(A.): [1972], P.330

SINGH (B.): [1973], P.260

KOSKELA (E.): [1983], P.74

SANDMO (A.): [1981], P.283-284

³² انظر على سبيل المثال :

CHRISTIANSEN (V.): [1980], P.389

العقوبة الأقسى تكون دائماً أكثر فعالية كأداة ردع للتهرب، مقارنة بزيادة النفقات المخصصة لرقابة وكشف المتهربين. وقد وجد بعض الاقتصاديين بعد إجراء العديد من التجارب أن الناس يفضلون دفع 5 دولارات بدلاً من المخاطرة بخسارة 5000 دولار ولو كان احتمال وقوع ذلك مرة في الألف. غير أنهم يفضلون الإقدام على المخاطرة باحتمال خسارة 5000 دولار مرة من أربع مرات لو طلب منهم دفع 1250 دولارًا. وإذا طبقنا ذلك في مجال التهرب الضريبي، فإن فرصة من خمس عشرة فرصة لتحمل عبء غرامة تبلغ 50 مرة قيمة الضريبة المتهرب منها سوف تكون ذات أثر رادع أقوى من فرض غرامة تبلغ ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المتهرب منها، حتى لو كان احتمال وقوع ذلك فرصة من ثلاث فرص³³. وبالإضافة لما سبق، يرى بعض الاقتصاديين أن نظم وإجراءات الرقابة بطبيعتها أقل ملاءمة من دالة العقوبة في التعامل مع اعتبارات العدالة، وذلك إذا نظرنا للمجتمع ككل، وحاولنا قياس النفقات الخارجية المرتفعة التي يفرضها التهرب الضريبي على كل من الحصيلة وتوزيع الدخل³⁴.

غير أنه إذا سلمنا بأن تشديد العقوبة (ع) يفضل غيره من الوسائل، فإن التساؤل يثور عن السبب في عدم قيام الحكومات برفع معدلات العقوبة إلى ما لا نهاية لاستبعاد التهرب تمامًا؟ الوضع الأمثل اقتصادياً - إذا سلمنا بالتحليل السابق - يقتضي أن تكون ح = صفر لتقليل النفقات. وفي المقابل تساوى ع ما لانهاية لزيادة فعالية الردع. وهو ما يعنى بوضوح توفير الموارد التي توجه لتعزيز إجراءات الرقابة وتوقيع عقوبة الشنق على المتهربين من الضريبة. وبنفس المنطق، فإن تجنب وقوع انتهاكات لقانون المرور يقتضي توقيع عقوبة الإعدام على من يثبت ارتكابه مخالفة مرورية، في هذه الحالة نكاد نوقن بأنه لن تقع مخالفة مرورية واحدة، ومن ثم لن تكون الحكومة مضطرة لشنق أحد!

توجد في الواقع اعتبارات عديدة تحول دون التسليم بالمنطق السابق والنظر لزيادة معدل العقوبة كحل أمثل لمشكلة التهرب الضريبي، فالتأثير الرادع للعقوبة مهما كانت

³³ انظر :

FRIEDLAND (N.) & al.: [1978], P.108-109

³⁴ انظر :

LANDSBERGER (M.) & MEILIJSON(I.): [1982], P.335

جسامتها ليس فعالا مع كافة الأشخاص، وإلا كانت الحكومة بغير حاجة للتطبيق الفعلي لهذه العقوبات، وتخففت حتى من النفقة البسيطة المتمثلة في المرتب الذي يحصل عليه عشاوي! الدليل على ذلك هو استمرار وقوع جرائم القتل رغم توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها. كذلك فإن فرض العقوبة القصوى على المتهربين يتعارض مع مبادئ القانون الأساسية، فهناك اعتبارات أخلاقية وقانونية تضع حدودًا للعقوبة التي يمكن فرضها على هذه النوعية من الجرائم. ومن ذلك احترام مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة. وهنا تجدر ملاحظة أنه مهما زادت العقوبة - أي حتى في حالة مخالفة المشرع للمبدأ العقابي المشار إليه كما الحال في مصر التي تتفرد باعتبار التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والاعتبار، وليس مجرد جنحة كما هو الوضع في معظم دول العالم - فإن المحاكم لا تصدر أحكامًا قاسية على المدانين بارتكاب هذه النوعية من الجرائم، بل إن القضاة يترددون في الحكم بالإدانة إزاء جسامه العقوبة التي يلزمهم القانون بتطبيقها على المدانين. وهو ما يعنى أنه إذا لم يلتزم المشرع باحترام مبدأ تناسب العقوبة مع الجرم المقترف، فإن القضاة يحرصون على احترام هذا المبدأ. ومن ثم فإنه من غير المجدي - كعلاج لمشكلة التهرب - إصدار قوانين تتضمن عقوبات بالغة القسوة ضد المتهربين.

وتحديد مدى التناسب بين العقوبة والجريمة متصل بالأخلاقيات والمشاعر السائدة في المجتمع، الأمر الذي يبرز أهمية إجراء دراسات حول موقف الناس من جريمة التهرب الضريبي ومن المتهربين. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى نتائج دراستين استطلاعتين تمت إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى في المملكة المتحدة، فقد لاحظت الدراسة الأولى التي استهدفت التقصي عن أخلاقيات الضريبة وسلوك الممولين أن معظم المشاركين يعتبرون التهرب الضريبي جريمة، لكنهم لا يعتقدون في الوقت ذاته أن من الواجب عليهم أن يُبلغوا الحكومة أسماء المتهربين. ويعتقد معظمهم بأنه من الضروري احترام القوانين الضريبية، لكنهم لا يشعرون بأن خرق هذه القوانين يشكل جريمة خطيرة تستحق السجن كعقاب. وفي اعتقادهم يعد التهرب الضريبي أقل خطورة من الجرائم العنيفة، كالإختطاف أو السُّكر أثناء قيادة السيارات أو إصابة الغير بالسيارة والهروب من موقع الحادث أو السرقة بالإكراه. وبالمقارنة مع جرائم الملكية والأموال الأخرى يعتقد معظم

المشاركين أن التهرب الضريبي أقل خطورة من الاختلاس والرشوة والحرق العمد، فهو لا يعدو أن يكون إلى حد ما أكثر خطورة من "سرقة دراجة"³⁵.

وأشارت الدراسة الثانية التي استهدفت تقصى "عقلية الممولين" إلى أن مواقف هؤلاء من العقوبة على التهرب الضريبي تتباين بحسب مستوى دخولهم وأعمارهم وأوضاعهم الاجتماعية، فالأفراد الذين تتجاوز دخولهم 6000 جنيه إسترليني يتفقون على أن الممولين الذين يتهربون من مبالغ غير كبيرة يجب أن يعاملوا برفق من قبل القانون. أما الأفراد الذين تقل دخولهم عن ذلك فيختلفون في الرأي. الواقع أن الذين ينتمون إلى الشرائح الاجتماعية الأدنى يرون أكثر من غيرهم وجوب معاملة المتهربين من مبالغ صغيرة بالقسوة المناسبة. والمتقدمون في العمر يعترضون بشكل أقل مقارنة بصغار السن على فكرة وجوب معاملة المتهربين من مبالغ صغيرة معاملة قانونية رحيمة. ولعل المهم أكثر من غيره في هذه النتائج هي أنها تظهر أن مواقف المشاركين في الاستقصاء من جريمة التهرب تتصرف إلى أهمية المبالغ المتهرب منها أكثر من انصرافها إلى مسألة أخلاقيات التهرب³⁶. وربما يكمن تفسير نتائج هاتين الدراستين في أن العديد من المجتمعات تشعر بعدم الراحة عند توقيع عقاب شديد على بعض الأفراد الذين يتم كشف تهربهم - غالباً بطريق الصدفة أو القرعة كما يحدث في معظم الدول الغربية - بينما ترتكب ذات الأفعال أعداد غفيرة من الممولين لا يتم اكتشاف تهربهم.

ويحد من فرض عقوبات قاسية على المتهربين، إضافة لما سبق، أن اختفاء التهرب بصورة تامة ربما لا يكون هو الوضع الأمثل optimal إذا أخذنا في الاعتبار نفقات التطبيق والطبيعة الاستراتيجية للعلاقة المتبادلة بين السلطة الضريبية والممولين³⁷. هناك في الواقع شكًا كبيرًا في صحة ما تفترضه النماذج النظرية من أن فرض العقوبة مسألة بسيطة تتحكم فيها الحكومة كلياً وبأدنى نفقة، فليس صحيحاً أن زيادة ع تتم - على العكس من زيادة ح - بدون نفقات، فالعقاب الذي ينزله المجتمع بالمتهربين مكلف مادياً من أوجه

³⁵ انظر :

SONG(Y.) & YARBROUGH (T.): [1978], P.445

³⁶ LEWIS (A.): [1979], P.248-249

³⁷ VIRMANI (A.): [1989], P.229

عديدة إذ يشتمل على نفقات القبض على المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وحراستهم وإعاشتهم داخل السجون فضلاً عن الخسارة الاجتماعية التي تترتب على تحول هؤلاء من منتجين إلى معالين. كذلك فإن أشكال العقوبة متفاوتة تتراوح بين الغرامة والمصادرة والحبس والسجن، ومن الصعب قياس القيمة النقدية لسنوات الحبس أو السجن لكي نتعرف على دالة منفعة المتهم، ونفهم طبيعة المخاطرة التي يقدم عليها عندما يقرر التهرب.

الواقع أنه في مقابل منفعة مادية (زيادة في الدخل الصافي) يخاطر الممول بفقدان حريته (قضاء مدة في السجن)، وهي مخاطرة تختلف بطبيعتها عن حالة كون العقوبة تقتصر على خسارة مادية فقط. فضلاً عن ذلك، فإنه على عكس النظرة الساذجة naive للواقع التي تقدمها النماذج النظرية، فإنه ليس حقيقياً أن كل من يكتشف تهربه سوف يقوم بدفع الغرامات أو قضاء مدة العقوبة البدنية المنصوص عليها قانوناً. توجد دائماً صعوبات أمام موظفي الإدارة الضريبية لإثبات دخل الممول وتهربه أمام المحاكم التي تتمتع عادة بخيارات واسعة في تحديد طبيعة ومدى العقوبة المفروضة على من تثبت إدانتهم. كذلك لكي فإنه لكي يكون أثر العقوبة فعالاً - كما تقتضيه هذه النماذج - فإنه يجب تطبيقها سريعاً. لكن مع طول إجراءات التقاضي وتطبيق العقوبات بعد سنوات طويلة بعدما تستنفد الطعون أمام مستويات القضاء المختلفة، فإنه من غير المتوقع أن تظل العقوبة محتفظة بخاصتها الرادعة. ولا جدال في أن مفهوم الردع يتأثر سلبياً أيضاً بما درجت عليه الإدارات الضريبية من القيام بعمليات مساومة وتصالح وعفو عن المتهمين قبل إجراءات المحاكمة أو خلالها. كل ذلك يلقي ظلالاً من الشك حول جدية احتمال التطبيق النهائي للعقوبة الرادعة التي يفرضها القانون. وعلى عكس ما تقول به النماذج النظرية، فإن الشك لا يثور في ذهن الممول المتهم فقط بشأن احتمال اكتشاف تهربه، وإنما أيضاً بشأن احتمال تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانوناً فعلياً عليه حال اكتشاف تهربه.

لكل الأسباب السابقة يصعب علينا التسليم بأن زيادة مستوى العقوبة يقود إلى زيادة مستوى الالتزام الضريبي بدون نفقة إضافية. قد يكون خلف اعتقاد الاقتصاديين بأن تشديد العقوبة لا يستلزم نفقة إضافية تصوران: أولهما افتراض أن الهياكل والآليات القانونية

والقضائية موجودة من قبل ولا يتطلب الأمر سوى مزيد من التشدد من جانب المشرع والقائمين على تنفيذ القانون الضريبي في مواجهة المتهمين، وثانيهما هو افتراض وقوع تطور تقني في آليات الردع العقابي يزيد من كفاءتها بدون استلزام نفقات إضافية³⁸.

وبالنسبة لطبيعة العقوبة التي تفرض على جرائم التهرب الضريبي، فإن غالبية القوانين تفرق بين نوعين من العقوبة:

- عندما يكون خرق القانون واضحًا، فإن فعل التهرب يصنف على أنه جنحة وتأخذ العقوبة شكل غرامة ثقيلة أو الحبس أو كلاهما معًا، إضافة إلى دفع قيمة الضرائب المتهمب منها والفوائد المقررة عليها. وقد تقتزن العقوبة الأصلية بعقوبات تكميلية، ومن ذلك ما درجت عليه القوانين الضريبية في دول أمريكا اللاتينية من إعطاء الإدارة سلطة غلق المنشآت المتهمبة لمدد معينة، ما كان له أثر رادع على التهرب في تلك الدول.
- عندما تكون المخالفات أقل أهمية، فإنه يفرض على الممول أن يدفع غرامة تصل إلى أضعاف قيمة الضريبة المتهمب منها أو الدخل غير المعلن.

ورغم أن الغرامة - مقارنة بعقوبة السجن - تبدو بالنسبة لبعض الاقتصاديين أداة أكثر جاذبية لعقاب وردع المتهمين من الضريبة، لأنها تستلزم نفقات أقل عند التطبيق، ولأنها تشكل نوعا من التحويلات من المتهمين إلى بقية المجتمع، ورغم أن بعض الدراسات النظرية تظهر أن متطلبات الكفاءة تقتضي رفع مستويات العقوبة المالية إلى أعلى مدى ممكن قبل التفكير في زيادة جهود إنفاذ القوانين الضريبية³⁹، إلا أن أنواعًا أخرى من العقوبة قد تفضل الغرامة في بعض الحالات، مثل لجوء المتهمب للإفلاس للتخلص من العقوبة ومن ديونه الضريبية. لذا وجود أشكال أكثر قسوة من العقاب قد يكون ضروريًا لضمان إرغام المتهمين على دفع الغرامات المحكوم بها⁴⁰. وحيث إنه لا جدال في أن طبائع الناس مختلفة من حيث مدى تأثرها بكل نوع من أنواع العقوبة، فإن تنوع العقوبات يعد أمرًا مفيدًا لضمان استمرار تأثيرها الرادع والواقعي من الجريمة.

38 MARTIN (L.) & PANAGAGIYA (A.): [1984], P.210-211

39 POLINSKY (A.) & SHAVELL (S.): [1984], P.89-99

40 USHER (D.): [1986], P.576

وتتجه آراء الاقتصاديين إلى تفضيل فرض الغرامة على قيمة الضريبة المتهرب منها وليس على الدخل الذي تم إخفاؤه. إذ يرى البعض أن البديل الأول هو الأمتل⁴¹، كما يراه البعض الآخر أكثر تمشيًا مع مضمون القوانين الضريبية الأمريكية⁴². وتخلص إحدى الدراسات إلى أنه إذا افترضنا أن معدل الضريبة الحدى قد ارتفع، وفي الوقت ذاته ارتفعت التحويلات الإجمالية lump - sum transfer من الحكومة إلى الأفراد لتعويض الزيادة في معدل الضريبة، وبحيث لم تتغير الحصيلة المتوقعة من جانب الحكومة، كما لم تتغير المنفعة المتوقعة من جانب الممول، فإن التهرب الضريبي سيزيد إذا فرضت الغرامة على الدخل غير المعلن undeclared income، بينما سيقبل إذا فرضت الغرامة على الضريبة المتهرب منها⁴³. ذلك إن تأثير العقوبة على التهرب يتوقف أساسًا على صيغة العقوبة المقترحة⁴⁴. ويشكل احتمال زيادة التهرب مع ارتفاع مستوى العقوبة حالة خاصة للغاية، ففي وضع التهرب الجزئي قد تؤدي زيادة مستوى العقوبة (ع) إلى زيادة نسبة التهرب، إذا اقترن ذلك بانخفاض في مستوى نفقات الرقابة والكشف عن المتهربين (ح) إلى ما دون زيادة مستوى ع، أو اقترن ذلك بزيادة حجم التحويلات النقدية وتم فرض العقوبة على الدخل غير المعلن بدلًا من فرضها على قيمة الضريبة المتهرب منها.

ولتأكيد فعالية أثر العقوبة على التهرب يمكن التفكير في جعل معدل العقوبة تصاعدي بالنسبة لشرائح الدخل. ومثال ذلك جعل الغرامة تتراوح بين 100 % و 200 % بالنسبة لشريحة الدخل التي لا تزيد عن مائة ألف جنيه، وجعلها تتراوح بين 300 % و 400 % بالنسبة لشريحة الدخل التي تزيد عن ذلك. ولا يوجد حتى الآن تطبيق لمثل هذه التصاعدية، ولكنها قد تكون - في رأى البعض⁴⁵ - مفيدة لمواجهة التزايد في ظاهرة

⁴¹ انظر :

SINGH(B.):[1973], P.261

⁴² انظر :

YITZHAKI(S.):[1974], P.201-202

⁴² انظر المرجع السابق.

⁴³ انظر :

KOSKELA(E.):[1983], P.130-132

⁴⁴ انظر :

SINGH(B.):[1973], P.260

⁴⁵ انظر على سبيل المثال :

ALLINGHAM(M.)& SANDMO(A.):[1972], P.324;P.331

التهرب الضريبي خاصة لدى أصحاب الدخل العاليا الذين يتميزون، كما أشرنا آنفًا، بأنهم أقل نفورًا وأكثر إقدامًا على المخاطرة بالتهرب الضريبي. التفكير في جعل معدل العقوبة تصاعديًا يستهدف أساسًا جعل الأمانة هي الخيار الأفضل، إلا أن إدخال هذا النظام يتطلب دون شك إدارة ضريبية ذات كفاءة عالية. ولذلك فإن الأولوية ربما تكون لزيادة مستوى الرقابة والمراجعة مع ارتفاع مستوى الدخل.

2. 3. أثر سياسات الكشف عن التهرب على الالتزام الضريبي:

كما أوضحنا في البداية، فإن النماذج النظرية بدءًا من نموذج الينجهام وساندمو ALLINGHAM & SANDMO تعتبر الإقرار الضريبي قرارًا من الممول في ظل عدم اليقين decision under uncertainty. وسبب ذلك هو أن عدم إقرار الممول بدخله الحقيقي كاملاً للسلطات الضريبية لا يؤدي بصورة آلية لرد فعل يتمثل في توقيع العقوبة المقررة للتهرب عليه. الواقع أن الممول يكون بالخيار بين استراتيجيتين: الأولى هي الإقرار بدخله كاملاً، والثانية هي الإقرار بأقل من دخله الحقيقي. فإذا اختار الممول الاستراتيجية الثانية، فإن الدين الضريبي النهائي الذي سيتحمله سيتوقف على ما إذا كانت الإدارة الضريبية ستخضعه للمراجعة أو التدقيق audit أم لا. فإذا أخضع للمراجعة سوف يكون وضعه المالي أسوأ، وإذا لم يخضع فسيكون وضعه المالي أفضل. وتفترض النماذج النظرية أن احتمال الخضوع للمراجعة (ح) يعد عنصرًا خارجيًا بالنسبة لإرادة الممول، فهو يتعامل معه لحظة قرار الإعلان عن الدخل كأمر معطى given، مستقل تمامًا عن المبلغ الذي يضمنه إقراره الضريبي⁴⁶. ويرجع ذلك إلى أن هذه النماذج تفترض أن اختيار الممولين للمراجعة يتم بطريق القرعة ومن ثم تكون الصلة منبثة بين مضمون الإقرار وعملية الاختيار للمراجعة. غير أن هذه الافتراضات لم تعد تحظى بموافقة عدد كبير من اقتصادي المالية العامة الذين يرون أن أسلوب القرعة عقيم في محاربة التهرب الضريبي، وأنه من واجب

SRINIVASAN(T.):[1973], P.344

KOLM(J.-C.):[1973], P.266

SINGH(B.):[1973], P.261-262

SANDMO(A.):[1981], P.269-271

⁴⁶ انظر :

REINGANUM(J.)& WILDE(L.):[1985], P.2

REINGANUM(J.)& WILDE(L.):[1986], P.740

الإدارة الضريبية أن تتبنى استراتيجية للمراجعة تمكنها من تعظيم الحصيلة الصافية المتوقعة.

وتتطوى مثل هذه الاستراتيجية على وضع قواعد منطقية لاختيار من يتم مراجعة إقراراتهم وفحص موقفهم المالي بدقة. على سبيل المثال يمكن ربط أولويات اختيار الممولين للمراجعة بعناصر عدة مثل: مدى جدية احتمال وجود تلاعب في بيانات الإقرار، وأهمية الحصيلة المتوقعة من وراء عملية المراجعة، وأهمية النفقة التي تتحملها الإدارة في عملية المراجعة. ومن الواضح أنه لكي يكون قرار الإدارة مثاليًا optimal من الناحية الاقتصادية، فإنه يتعين أن تكون المنفعة التي تتوقع الإدارة الحصول عليها من وراء العنصرين الأول والثاني أكبر من النفقة التي تتحملها بسبب العنصر الثالث. كذلك يمكن أن تتضمن استراتيجية المراجعة افتراضات معينة تيسر عملية اختيار الممولين محل المراجعة، ومثال ذلك:

- افتراض أن الأغنياء لديهم ميل أكبر من الفقراء للتهرب من الضريبة.
- افتراض أن الإقرارات التي تتضمن دخولاً أقل تعكس سلوكاً تهربياً أكبر من غيرها.
- افتراض متوسط معين لدخل المشتغلين بالمهن والأعمال والوظائف المختلفة، ومن ثم مقارنة الدخل المقر به بالدخل "المعتاد" لأهل هذه المهنة أو الوظيفة.
- افتراض أن التغير السلبي الكبير في دخل الممول يعكس ميلاً أكبر للتهرب، ومن ثم يكون من المفيد مقارنة الإقرار المقدم من الممول بإقراراته في الأعوام السابقة.
- افتراض أن الدخول التي تكون من مصادر أخرى بخلاف الأجور هي الأكثر عرضة للإخفاء والتهرب من الضريبة.
- ومن الجلي أن ما سبق هي مجرد افتراضات قابلة دائماً لإثبات عكسها.

ويمكن تصوير العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية في شكل لعبة game، فالممول يقرر أولاً القدر من دخله الذي يعلن عنه في الإقرار الذي يقدمه إلى الإدارة الضريبية، وهو يدرك أن العناصر التي يقر بها تؤثر على موقف الإدارة من هذا الإقرار: القبول به أو الشروع في مراجعة الموقف المالي للممول لاكتشاف احتمال تهريبه. أما الإدارة

الضريبية فتقوم من جانبها باستخدام المعلومات التي يتضمنها الإقرار لتقرر - في ضوء النفقة المتوقعة - فحص ومراجعة الموقف المالي للممول من عدمه. ونتيجة هذه "اللعبة" تؤثر بشكل جدي على مدى الالتزام الضريبي بالنسبة للممول وعلى استراتيجية المراجعة التي تتبعها الإدارة الضريبية.

في ضوء ما تقدم نرى أن الإدارة الضريبية تملك عند تحديد سياستها المثلى للفحص أو المراجعة الخيار بين أربعة بدائل:

- عدم مراجعة أي ممول .
- مراجعة كافة الممولين .
- مراجعة بعض الممولين الذين يتم اختيارهم عشوائياً .
- مراجعة بعض الممولين الذين يعلنون دخلاً أقل من مستوى معين تراه الإدارة - في ضوء المعايير والافتراضات المشار إليها سلفاً - أقل مما يتوقع أن يكون الدخل الحقيقي.

وجدير بالملاحظة أن الإدارة إذا قامت بمراجعة الممولين الشرفاء الذين أعلنوا دخولهم بصدق، فإنها لن تحصل على أي دخل إضافي (سواء في شكل ضريبة غير مدفوعة أو غرامات) وإنما فقط سوف تتحمل نفقات المراجعة، وهو ما يتنافى مع متطلبات الخيار الأمثل. ولهذا فإن فكرة قصر المراجعة على بعض الممولين لا تخلو من الجاذبية، خاصة إذا أمكن رسم سياسة فعالة تيسر تحديد الممولين الذين يكون منتجاً ترشيحهم بالأولى عن غيرهم لعملية المراجعة.

ويعرض بعض الاقتصاديين مسألة المراجعة في شكل علاقة متبادلة بين مسئول وتابع principal - agent، فيفترض أولاً أن الدخل متغير عشوائي، وثانياً أن تحديد قيمة الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة (I_U) يتم من قبل الممول بدون أدنى نفقة، ولكن الإدارة الضريبية تتحمل نفقة إذا رغبت في التعرف عليه، وثالثاً أن هدف الإدارة هو تعظيم الحصيلة الصافية المتوقعة بعد خصم نفقات المراجعة (لأن المسئول (الإدارة) يرغب

في تعظيم حصيلته الصافية، ولكنه لا يستطيع معرفة الدخل الحقيقي للتابع (الممول) ما لم تتم عملية المراجعة). في هذا التصور يطلب المسئول من التابع أن يقر بدخله، وبعدها يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان يخضع هذا الممول للمراجعة أم لا. وسوف تكون استجابة التابع لذلك - لحظة تحرير الإقرار - متوقفة على حساباته التي تستهدف تعظيم رفاهته⁴⁷. وتؤكد ما سبق نتائج إحدى الدراسات التجريبية التي تظهر أن اختيار الممولين للمراجعة بناء على دراسة إقراراتهم يؤدي إلى التزام ضريبي أكبر بنفقة أقل مقارنة بنظام القرعة حتى ولو كان معدلها يصل إلى 30 أو 50% من مجموع الممولين⁴⁸.

ويفترض بعض الاقتصاديين أن عنصر الزمن يلعب أيضًا دورًا في قرار الممول بالتهرب من عدمه، فالتوقع أن يؤدي اكتشاف تهرب أحد الممولين في السنة الحالية (س) إلى تحفيز الإدارة الضريبية على إعادة فحص إقراراته المتعلقة بالسنوات السابقة (س-1، س-2، ...). لاكتشاف تهربه المحتمل في تلك السنوات. ولهذا فإنه يفترض أن الممول الرشيد سوف يفكر في هذا الاحتمال عندما يخاطر بتضمين إقراره دخلًا يقل عن الدخل الحقيقي. الواقع أن المشكلة التي تثيرها العلاقة المتبادلة بين الإقرارات المتتابعة للممول تأخذ في الواقع بعدين:

- البعد الأول هو أن إقرار الممول الحالي سوف يتأثر بإقراراته السابقة، لأن هذه الأخيرة تؤثر على العقوبة التي يمكن أن يخضع لها إذا اكتشف تهربه.
- البعد الثاني هو أن إقرار الممول بالتهرب اليوم سوف يرهن المستقبل، باعتبار أن العقوبة المقررة سوف تبقى سيقًا مسلطًا، ولكن في صورة مؤجلة.

ولا جدال في أن الممول قصير النظر myopic سوف يغفل آثار تهربه اليوم على مستقبله، وسيتعامل مع الماضي كشيء معطى، ومن ثم سوف يسعى فقط إلى تعظيم منفعته الحالية. أما الممول الرشيد فسوف يدرك أنه بتهربه اليوم سوف يضع نفسه غدًا في وضع أسوأ، ومن ثم سوف يسعى لتعظيم منفعته، ليس فقط اليوم ولكن على مدى حياته كلها

⁴⁷ انظر:

LM (J.), CRONSHAW (M.) & MCKEE (M.): [1993], P.38-41

⁴⁸ انظر:

ALLINGHAM (M.) & SANDMO (A.): [1972], P.332-337

lifetime utility. وفي ضوء ذلك يتوقع أن يكون إقرار الممول الرشيد أعلى دائماً من إقرار الممول قصير النظر⁴⁹.

غير أنه من الناحية التطبيقية تمنح بعض التشريعات الضريبية نوعاً من الحصانة ضد الملاحقة عن أي تهرب سابق، فلدى كل من المكسيك وكولومبيا على سبيل المثال برامج تقضى بأن يضمن الأفراد الذين يكشفون عن زيادة محددة في إقراراتهم الضريبية عن سنة ما عدم مراجعتهم عن السنوات السابقة إذا كان الإقرار الحالي دقيقاً. ولا جدال في أن ذلك يؤثر سلبياً على الالتزام الضريبي للممول. ولذا فإن الحل الأكثر اعتدالاً لتشجيع الممول على الإقرار بدخله الحقيقي دون الخوف من انعكاسات ذلك على ماضيه الضريبي هو أن يكتفى بأن يضمن له أن الزيادة في إقراره الضريبي لن تزيد من احتمال إخضاعه للمراجعة عن تهربه في الماضي، فهذه الزيادة في الإقرار لن تكون سبباً لمراجعة موقف الممول الضريبي في السنوات السابقة، لكنها لا تعطيه حصانة ضد مثل هذه المراجعة، إن توفرت أسباب أخرى لقيامها.

وفي سبيل الاستفادة أيضاً من عنصر الزمن وتاريخ الفرد الضريبي في تعزيز الالتزام يقترح البعض أن تقوم الإدارة الضريبية بتقسيم الممولين إلى ثلاث مجموعات:

- المجموعة أ وتمثل نسبة غير كبيرة من الممولين الذين لا توجد شبهة على قيامهم بالتهرب الضريبي في السابق، ولا يتم إخضاعهم للمراجعة إلا نادراً.
- المجموعة ب وتضم الكتلة الرئيسية من الممولين، ويتم إخضاعهم للمراجعة وفقاً للمعدل الملائم الذي تراه الإدارة الضريبية.
- المجموعة ج وتضم الممولين الذين تم في الماضي مراجعتهم وتبين قيامهم بالتهرب من الضرائب المقررة عليهم، وهؤلاء يتم إخضاعهم جميعاً للمراجعة.

⁴⁹ انظر التفاصيل في :

ويتم الانتقال بين هذه المجموعات على النحو الذي يوضحه الشكل رقم 3. فأفراد المجموعة أ يظلون فيها، ما لم يثبت تهريبهم، فينتقلون بعدئذ إلى المجموعة ب. وينتقل أفراد المجموعة ب الذين تثبت أمانتهم الضريبية إلى المجموعة أ، بينما ينتقل من يثبت تهريبه منهم إلى المجموعة ج. أما أفراد المجموعة ج فيبقون فيها خاضعين للمراجعة المستمرة.

شكل رقم 3

مجموعات الممولين في ظل نظام ديناميكي للمراجعة

ميزة هذا الاقتراح عند مؤيديه هو أنه يقلل من حجم التهرب الضريبي، لأن الاختيار الأمثل لأفراد المجموعة ب التي تشكل الكتلة الرئيسية للممولين هو الإقرار بدخولهم بأمانة، وإلا تعرضوا للانتقال إلى المجموعة ج التي يتعرض أفرادها لمراجعة مستمرة. وإزاء هذه المراجعة لا يملك أفراد هذه المجموعة الأخيرة أيضًا إلا كتابة إقراراتهم بأمانة تامة، وإلا تعرضوا لتوقيع العقوبات المقررة على المتهربين. ورغم أن أفراد المجموعة أ لديهم فرصة كبيرة للتهرب إذ لا يخضعون للمراجعة إلا لمامًا، لكن أن عددهم غير كبير نسبيًا. ومن ثم فإن حجم التهرب الضريبي سيظل محدودًا، حتى ولو تهرب جميع أفراد المجموعة أ، وذلك

مقارنة بالحجم الحالي للتهرب في معظم المجتمعات. غير أن تطبيق هذا النظام يستلزم أمرين: أولاً إعلام الممولين بهذا التقسيم وبالمجموعة التي ينتمي إليها كل منهم، وثانياً عدم أخذ الماضي الضريبي للممول في الحسبان عند تحديد معدل المراجعة، طالما ظل في نطاق المجموعتين أ و ب⁵⁰.

ويثير افتراض إتباع الممول سلوكاً استراتيجياً في مسألة التهرب الكثير من التحفظ لعدم واقعيته، فعلى سبيل المثال أظهرت نتائج دراسة تجريبية experimental استهدفت اختبار منهج الاستكشاف heuristics أو قواعد المعرفة الإدراكية rules of thumb التي يستخدمها الممولون في اتخاذ قراراتهم في مجال التهرب الضريبي أن الممولين لا يقومون بتحليل استراتيجي للتوصل إلى القرار الأمثل في هذا المجال، وإنما يكتفون باستخدام قواعد المعرفة الإدراكية المباشرة. وقد تبين على الأخص أن المرور بتجربة المراجعة لدى الإدارة الضريبية يؤدي في الأغلب إلى مزيد من الصدق في تحرير الإقرار الضريبي، حتى ولو كان احتمال التعرض ثانية لهذه التجربة يتوقف على المصادفة وحدها⁵¹. ويؤكد ذلك ما تنتهي إليه دراسة أخرى من أن تحليل العوامل واختيار نسب التوزيع لمختلف الأنشطة غير المشروعة يكشف عن أن العامل الرئيسي الذي يفسر سلوك الأفراد تجاه الالتزام الضريبي هو مجرد الخوف من احتمال اكتشاف تهربهم من قبل السلطات المختصة وتعرضهم للملاحقة القانونية⁵².

ورغم أهمية الجهود التي يبذلها الاقتصاديون لاقتراح استراتيجيات ذات كفاءة لتيسير عملية المراجعة، فإنه ينبغي أن ندرك أن نجاح تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات يكون رهيناً بوجود وضع التوازن الذي يستدعي أن يكون سلوك كافة الممولين رشيداً في مواجهة الخيارات المعروضة عليهم، فلو قرر الممولون كافة التهرب في جميع الأحوال، فإن أي

⁵⁰ انظر :

SPICER (M.) & HERO (R.): [1985], P.263-267

⁵¹ انظر :

SONG (Y.) & YARBROUGH (T.): [1978], P.446

⁵² انظر :

FISHLOW (A.) & FRIEDMAN (J.): [1994], P.110

وانظر أيضاً لتأكيد نفس النتائج الدراسة التجريبية الآتية:

BECKER (W.) & al.: [1987], P.248-249

استراتيجية مقترحة للمراجعة ستكون عقيمة تماماً. كذلك يستدعى وضع التوازن أن يكون سلوك الإدارة الضريبية رشيداً يوازن دائماً بين المنافع والنفقات المرتبطة بعملية المراجعة. غير أنه لا توجد لدى الاقتصاديين حتى الآن معرفة كافية تُجلى العلاقة بين القدرة على اكتشاف التهرب والنفقات المخصصة لعمليات المراجعة. والتساؤل لازل يثور حول ما إذا كانت هذه العلاقة تتغير مع تغير مستويات الدخل أم تظل ثابتة؟ وعمّا إذا كانت تختلف باختلاف مصادر الدخل أم تظل ثابتة؟ ومع ذلك فإن الاستنتاج المنطقي يدفعنا لافتراض أن هذه العلاقة تتغير في الحالتين، أي في حالة تغير مستوى الدخل وحالة تغير نوع المهنة أو النشاط الذي يولد الدخل، وهو استنتاج تؤكد الدراسات التطبيقية والتجريبية.

في هذا الصدد تشير نتائج إحدى الدراسات⁵³ إلى أن زيادة النفقات المخصصة للمراجعة أو تحسين مستوى أداء الإدارة الضريبية تقود إلى زيادة احتمالات اكتشاف التهرب (ح)، وأن زيادة ح تؤدي بدورها إلى زيادة مستوى الالتزام الضريبي. وهي نتيجة يقر بها كل الاقتصاديين تقريباً. وتظهر نتائج دراسة أخرى⁵⁴ أن سياسة الفحص والمراجعة في حالة التوازن تتطلب تخصيص موارد كبيرة لفحص الممولين الذين يقرون بالمستويات الأدنى للدخل. كذلك لوحظ أن الممولين أصحاب الدخل الأكبر يقرون بصورة أقل بدخولهم الحقيقية مقارنة بالمولين أصحاب الدخل الأدنى. وتبين أن تصاعديّة الضريبية في ظل المعلومات الناقصة التي تحوزها الإدارة الضريبية تصبح تراجعية أو ارتدادية regressive، بمعنى أن معدلات الضريبة المتوسطة المتوقعة تنخفض مع ارتفاع الدخل.

ومن الجدير بالملاحظة أن زيادة إنفاق الإدارة الضريبية على عمليات رقابة ومراجعة المتهربين، وإن كان يؤدي إلى زيادة ح، فإنه يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة النفقات الخاصة الموجهة نحو إخفاء التهرب، وهو ما يقود في اتجاه عكسي إلى خفض ح. وتشمل هذه النفقات الخاصة ما يصرف على إخفاء مصدر الدخل أو ما يُدفع للاستعانة

⁵³ انظر :

REINGANUM (J.) & WILDE (L.): [1986], P.754-755

⁵⁴ انظر :

USHER (D.): [1986], P.564-566

بالمحاسبين والمحامين ومصاريف النزاعات القضائية مع الإدارة الضريبية والتعرض للعقوبات والغرامات المحتملة.

ويفسر اتجاه الممولين لإنفاق الأموال على عمليات تغطية التهرب الجزئي بدلاً من التهرب الكلي بأن عدم الإقرار بقيمة 10 % من الوعاء الضريبي أيسر في الإخفاء من عدم الإقرار بـ 90 % من هذا الوعاء. الواقع أن النفقة الحدية لإخفاء الدخل حتى نسبة 10 % تكون أقل من قيمة الضريبة التي يتعين دفعها، على حين أن النفقة الحدية لإخفاء نسبة من الدخل أكبر من ذلك تتجاوز قيمة الضريبة الواجبة، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الإخفاء جيداً أو غير جيد، مشروعاً أو غير مشروع⁵⁵. ويدعم ذلك أن احتمال اكتشاف التهرب يكون عادة دالة متصاعدة في المبلغ غير المعلن من الدخل، فكلما أخفى الممول مزيداً من دخله الحقيقي، كلما كان أكثر عرضة لإجراءات المراجعة. ويفسر ذلك بوجود صلات متبادلة ومستمرة بين الإدارة الضريبية والممولين، فاحتمال اكتشاف التهرب ليس مؤشراً خارجياً (معطى)، وإنما يتوقف على الإشارات (المعلومات) التي يعطيها الممول للإدارة الضريبية. وكلما زاد ابتعاد هذه الإشارات عن الحقيقة، كلما لفتت انتباه مسؤولي الضرائب وأصبح الممول أكثر عرضة لإجراءات المراجعة⁵⁶.

ويظهر الشكل رقم 4 العلاقة بين النفقة الحدية لإخفاء الدخل (والتهرب من الضريبة) من جانب الممول (د)، والنفقة الحدية لاكتشاف الدخل غير المعلن (ج) التي تتحملها الإدارة الضريبية، والدخل غير المعلن (ب). فإذا وضعنا ب على المحور الأفقي و د على المحور الرأسي، فإنه يمكننا في ظل سعر ضريبي معين (ض) افتراض وجود ثلاثة منحنيات (ج 1 ، ج 2 ، ج 3) تتناسب مع التغير في قيمة النفقات الحكومية المخصصة لاكتشاف التهرب. الواقع أن النفقة الحدية لإخفاء التهرب تكون دالة في قيمة الدخل غير المعلن، ومن ثم فإن الممول الرشيد سوف يخفي الدخل حتى النقطة التي تتعادل فيها النفقة الحدية لهذا الإخفاء

⁵⁵ انظر :

SCHULZE (G.): [1994], P.337
COWELL (F.): [1985-b], P.173

⁵⁶ انظر :

USHER (D.): [1986], P.564-565

مع قيمة الضريبة المتهرب منها. وبناء على ذلك فإن دخل الممول غير المعلن سوف يكون ب₁ عندما تنفق الحكومة ج₁ لمواجهة التهرب، ويكون ب₂ عندما تنفق الحكومة ج₂، ويكون ب₃ عندما تنفق الحكومة ج₃⁵⁷.

شكل رقم 4

النفقات الحدية لإخفاء واكتشاف الدخل غير المعلن

نتبين إذن أن قرار الممول بتحديد مقدار الدخل الذي لا يقر به أمام الإدارة الضريبية يتأثر بالنفقة الحدية التي يتحملها من جراء عملية الإخفاء، كما يتأثر بمقدار الإنفاق الذي تتحمله الإدارة الضريبية لمراجعة المتهربين من الضريبة. ومن ثم، فإن الإدارة الضريبية قد تلجأ لزيادة إنفاقها في هذا المجال لجعل أعباء التهرب أكبر على من يفكر في ذلك من الممولين، ولكنها تظل مقيدة في هذا الخصوص بقيد الميزانية، وبحساباتها الخاصة للتوازن بين الإنفاق الحدى والدخل الحدى لعمليات محاربة التهرب.

⁵⁷ انظر:

TANZI (V.) & SHOME (P.): [1993], P.812

ولتيسير مهمة الإدارة الضريبية في التعامل مع مشكلة التهرب، فإن بعض الدول تلجأ من ناحية إلى ربط الاستفادة من المزايا التي تمنحها الحكومة لفئات من المواطنين، مثل طوابع الطعام (الدعم الغذائي) والعناية الصحية المجانية والتعليم المجاني والضريبة السلبية (الدعم النقدي) بالعديد من الاختبارات القائمة على فحص إقرارات الدخل⁵⁸. ميزة هذا الأسلوب أنه قد ينجح في جعل بعض الممولين يشعرون بأن مزايا الالتزام الضريبي تتجاوز العائد من التهرب، لكننا نلاحظ أن هذه المزايا موجهة أساسًا للطبقات الفقيرة وهي طبقات يفترض أن يكون ميلها للتهرب أقل (بسبب أثر الدخل)، فضلًا عن أن هذا التهرب لا يشكل في كافة الأحوال خطرًا كبيرًا على الحصيلة الضريبية بعكس تهرب الشرائح الغنية. وتلجأ بعض الدول من ناحية أخرى للعديد من الوسائل الفنية مثل تمكين الإدارة الضريبية من تجميع البيانات عن دخول الممولين من مصادر متعددة، مثل: مؤسسات الضمان والتأمين الاجتماعي، التعاقدات الحكومية، المعاملات المصرفية، الغرف التجارية والصناعية، والإدارة الجمركية. ولا جدال في أن استخدام الحاسبات الآلية computers قد جعل التوصل لمعلومات عن التهرب من خلال تحليل بيانات مصادر مختلفة مسألة أكثر يسرًا عن ذي قبل.

ويكتسب الربط بين بيانات الضرائب وبيانات الجمارك أهمية خاصة في محاربة التهرب الضريبي، فإذا تم إلزام المؤسسات بإعلان أسعار وارداتها لكل من إدارتي الجمارك والضرائب، فإن ذلك سوف يقلل من دائرة التهرب المتاحة أمام هذه المؤسسات. الواقع أنها في محاولتها لتعظيم أرباحها في ضوء وجوب إعلان أثمان الواردات للإدارتين معًا، سوف تحاول إما المبالغة في الإقرار بثمن الواردات ما يجعل دينها الجمركي أعلى ولكنه يجعل دينها الضريبي أقل، وإما التقليل من قيمة هذه الأثمان ما يجعل التزاماتها الجمركية أقل ولكنه يزيد من التزاماتها الضريبية. الواقع أن القرار الأمثل للمؤسسة سواء بالمبالغة في أثمان الواردات أو التقليل منها سوف يتوقف على المقارنة بين مستوى أسعار الجمارك ومستوى أسعار الضرائب. ومن ثم فإنه كلما اقتربت أعباء الضرائب والجمارك من التعادل، وكلما زاد احتمال اكتشاف كذب المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها، كلما حرص الممول

⁵⁸ انظر :

SCHULZE (G.): [1994], P.362, notice 14

على زيادة مستوى التزامه الضريبي وتقديم بيانات أكثر صدقًا. وفي ضوء ذلك تبدو أهمية إلزام إدارتي الضرائب والجمارك بأن تتولى كل منهما إخطار الأخرى وبشكل فوري عما يتوافر لديها من معلومات بشأن إقرارات الممولين ونتائج مراجعتها وما قد يشك فيه من تهرب أو تهريب. وهذا ما جرى عليه العمل بالفعل في بعض الدول ومنها ألمانيا⁵⁹.

وتبدو أهمية الفكرة السابقة على وجه الخصوص بالنسبة لدول العالم الثالث التي تهتم عادة بوضع نظام جمركي متشدد وتغفل تشييد نظام ضريبي فعال، فإذا كانت التعرفة الجمركية أعلى من أسعار الضريبة على الدخول بصورها المتعددة أو كانت ذات إجراءات أكثر فعالية عند التطبيق، فإن ذلك سوف يشجع الأفراد على محاولة التقليل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة في بياناتهم التي تقدم لإدارة الجمارك دون خشية وجود انعكاس سلبي على التزاماتهم الضريبية. وبالأحرى تتحقق النتيجة ذاتها في حالة الغياب التام لضريبة الدخل (كما الحال في دول الخليج العربي) وفي حالة انعدام التعاون في مجال تبادل وتحليل البيانات بين الإدارتين الضريبية والجمركية (كما الحال في مصر ودول أخرى).

ويدفع تطور النظام الاقتصادي العالمي وما يقود إليه من تزايد مستمر في نصيب التجارة الخارجية في الدخل القومي الدول إلى الاهتمام بإجراءات مواجهة التهرب الجمركي بنفس القدر الذي تناله إجراءات التهرب الضريبي. وكما يلاحظ مارك بيت M. PITT فإن التهريب الجمركي لم يعد يتم في العصر الحديث عن طريق السفن التي تفرغ حمولتها ليلا في غيبة المسؤولين، ولكنه يحدث في ضوء النهار، ومن جانب نفس المؤسسات التي تمارس تجارة شرعية ومن خلال الإجراءات الرسمية، وذلك سواء عن طريق التهريب العيني للبضائع أو تقدير وزنها أو قيمتها بأقل من الحقيقة. ويحدث ذلك في أحيان كثيرة عن طريق تواطؤ بعض العاملين في الإدارة الجمركية ذاتها⁶⁰. وبالنسبة لموظفي الجمارك الشرفاء فعلى الرغم من الصعوبات التي تحيط بقدرتهم على التعرف على أثمان شراء السلع المستوردة

⁵⁹ انظر :

PITT (M.): [1981], P.449

⁶⁰ انظر تفاصيل ذلك في :

YANIV (G.): [1988], P.184-201

بدقة، فإنه يظل دائماً بمكنتهم التعرف على هذا الثمن ولو بقدر نسبي من الشك. ويتوقف مقدار الشك على نوعية السلعة المستوردة وأوضاع السوق العالمية، فكلما كانت السلعة أكثر نمطية، وكلما كان السوق أكثر استقراراً كلما انخفض مقدار الشك، وزاد مستوى المعرفة التي يحوزها رجال الجمارك بشأن الثمن الحقيقي للسلعة المستوردة.

وبالنسبة للتهرب الضريبي يكاد يوجد إجماع بين اقتصادي المالية العامة على أن التهرب الضريبي يكون في أدنى مستوياته عندما يتم إتباع أسلوب الحجز عند المنبع *withholding ; retenir á la source*. غير أن هذا الأسلوب ليس خالياً من العيوب، فمن المتصور أن يقوم رب العمل بالاستيلاء على المبالغ التي حجزها من العاملين لديه لحساب الإدارة الضريبية، مخاطراً بما قد يتعرض له من عقوبة في حال اكتشاف فعلته. كذلك، فإنه من المحتمل أن يحدث تواطؤ بين رب العمل والعاملين يتم على أساسه الإقرار بأجور صورية أدنى من الأجور الحقيقية لتقليل حجم الاقتطاع الضريبي الذي يتحمله العاملون. ومن المتصور أيضاً أن يتم التركيز على زيادة المزايا العينية في بعض المؤسسات، لأنها في كثير من النظم الضريبية تخضع بشكل أقل من الدخول النقدية أو لا تخضع بتاتاً للضريبة على الدخول. وهكذا فإن أسلوب الحجز عند المنبع لا يضمن في حد ذاته تقليل حجم التهرب الضريبي، لا سيما وأنه يصعب تطبيقه بالنسبة للعديد من الضرائب، كالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والضريبة على دخول المهن الحرة، وضريبة التركات. وفضلاً عما سبق، فإنه يترتب على أسلوب الحجز عند المنبع صوراً عديدة من النفقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار⁶¹.

غير أن أوجه القصور التي تكتنف أسلوب الحجز عند المنبع لا تمنع من الاعتراف بأنه لا يزال أكثر الأساليب نجاحاً في التهرب الضريبي. ومما يؤكد ذلك ما تشير إليه نتائج إحدى الدراسات التطبيقية في الولايات المتحدة الأمريكية من أن الدخول التي مصدرها الأجور قد تم الإقرار بها بصورة تكاد تكون كلية، تليها الدخول من رؤوس الأموال المنقولة، وذلك على عكس الدخول من المصادر الأخرى. ولا يتوفر تفسير لذلك سوى أن

⁶¹ انظر :

الضرائب على الدخل من الأجور والقيم المنقولة يتم حجزها أساسًا عند المنبع، وتتوافر بشأنها معلومات أفضل لدى الإدارة الضريبية⁶². وتجد هذه النتائج تأكيدًا لها فيما أظهرته إحدى دراسات إدارة البحوث بمصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية Internal Revenue Service من أن مستوى الالتزام الضريبي ينخفض بالنسبة لكافة أنواع الدخل التي يقل فيها استخدام أسلوب الحجز عند المنبع، فالحجز عند المنبع فضلًا عن كونه أداة جيدة وسريعة لتحصيل الضرائب، فإنه يرفع مستوى الالتزام الضريبي، لأنه يقلل من فرص التهرب⁶³.

أيًا ما كان الأمر، فإنه من واجب الإدارة الضريبية أن تبحث عن الأدوات الملائمة التي تمكنها من مجابهة التهرب ورفع مستوى الالتزام الضريبي لدى الممولين. ويشترط في هذه الأدوات ألا تتعارض مع الحريات الشخصية أو النظم الدستورية والقانونية، كما يشترط أن تكون نفقتها معتدلة. الواقع أنه إذا حدث ارتفاع كبير في نفقات الرقابة والمراجعة، فإنه سوف يؤدي في المدى الطويل إلى تراجع نسبة الممولين الذين يتم دراسة ملفاتهم، وهو ما يقود بدوره إلى انتشار التهرب وبرز انعكاساته السلبية، خاصة في مجال إعادة توزيع الدخل، باعتبار أن الأغنياء لديهم ميلًا أكبر وفرصة أفضل للتهرب مقارنة بالفقراء.

ويشير قياس التهرب على مستوى الدولة صعوبات عديدة، لأن التهرب يشكل ظاهرة غير قابلة بطبيعتها للملاحظة والقياس بشكل مباشر. وتوجد عادة خمسة مداخل يستخدمها الاقتصاديون لصياغة تقديراتهم لحجم التهرب الضريبي في دولة ما:

- عوائد عمليات المراجعة التي تتم لبعض الممولين والتي تعطي فكرة أولية عن الدخل غير المعلن عنها.
- المقارنة بين معدلات مشاركة قوى العمل "الحقيقية" وقوى العمل "الظاهرة" لتحديد مدى أهمية الأنشطة غير المسجلة.

⁶² انظر :

MARTINEZ-VAZQUEZ (J.) & al.: [1992], P.152 and P.168-169

⁶³ انظر على سبيل المثال :

HERSCHEL (F.): [1978], P.232-268

CRANE (S.) & NOURZAD (F): [1986], P.219-221

TANZI (V.) & SHOME (P.): [1993], appendix, P.821-826

- تحليل أهمية القطاع الاقتصادي غير المنظم وحجم الدخول المتداولة فيه.
- تتبع الآثار التي يتركها التهرب على الكميات النقدية الكلية monetary aggregates.
- تحليل التفاوت بين قياسات الدخل الناتجة عن المحاسبات القومية، وتلك الناتجة عن بيانات الحصيلة الضريبية.
- ولكل من هذه الطرق صعوباتها وأوجه ضعفها التي ناقشها بعض الاقتصاديين باستفاضة⁶⁴.

2. 4. أثر سياسات العفو والتصالح على الالتزام الضريبي:

تطبق العديد من الدول برامج للعفو الضريبي tax amnesty يتم بمقتضاها منح الأفراد فرصة لتسديد الضرائب الواجبة غير المدفوعة دون التعرض للعقوبات التي يخضع لها عادة من يكتشف تهربهم. والأصل أن شرط الاستفاضة من العفو الضريبي هو أن يبادر الممول من نفسه بالإعلان عن تهربه دون أن تكون الإدارة الضريبية قد شرعت في اتخاذ إجراءات المراجعة أو التحقيق في مواجهته. وتسمح قواعد التصالح الضريبي في بعض الدول بقيام اتفاق بين الإدارة الضريبية والممول المتهرب يتيح للأخير، بعد اكتشاف تهربه وقبل إدانته من المحاكم، دفع الضريبة الواجبة دون تحمله كل أو بعض العقوبات المقررة قانوناً على التهرب الضريبي.

وقد اكتسب موضوع العفو الضريبي أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في تطبيقه في أرجاء مختلفة من العالم، ففي السنوات العشر الأخيرة أصدرت أكثر من 28 ولاية أمريكية برامج للعفو الضريبي، كما قدم للكونجرس الأمريكي العشرات من طلبات تطبيق عفو عن التهرب من الضرائب الفيدرالية. وأصدرت دول غربية منها فرنسا وبلجيكا وأستراليا وإيطاليا وإيرلندا قوانين للعفو الضريبي، ومثلها فعلت دول من العالم الثالث مثل الأرجنتين وبوليفيا والمكسيك والهند والفلبين وشيلي وغيرها. والأصل أن تكون برامج العفو مؤقتة ذات مدة محدودة، إلا أنه توجد برامج دائمة للعفو في بعض الدول الأوروبية مثل

⁶⁴ ALM (J.) & BECK (W.): [1990], P.435

الدنمارك وألمانيا والنرويج والسويد تتيح بصورة دائمة للممولين الذين لا يخضعون للتحري أو لإجراءات المراجعة أو التحقيق أو المحاكمة أن يقوموا طواعية في أي وقت بدفع التزاماتهم الضريبية مضافا إليها غرامات مخففة.

ويثور جدل شديد بشأن الآثار التي ترتبها برامج العفو على الالتزام الضريبي، فالبعض يؤيد برامج العفو، والبعض الآخر ينتقدها بشدة. ومن أبرز حجج أنصار برامج العفو أنه يؤدي إلى زيادة حصيللة الضرائب، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه معظم ميزانيات الدول من عجز مزمن. وبالفعل فإن برامج العفو قد حققت زيادة هامة في الإيرادات الضريبية لبعض الولايات الأمريكية (أكثر 400 مليون دولار في ولاية نيويورك على سبيل المثال). ويلاحظ البعض أن الكثير من الممولين يودون أن يصبحوا ممولين شرفاء، لكنهم يخشون الآثار التي تترتب على كشفهم وقائع تهريبهم السابق، لا سيما العقوبات التي تترتب في هذه الحالة. فإذا منح هؤلاء الفرصة التي يطلبونها، فإن الإدارة الضريبية ستكسب دخلاً إضافياً، ويصبح بمقدور الممولين المتهربين تسوية أوضاعهم وبدء حياة ضريبية نزيهة. وفي المقابل فإن أحداً لن يخسر شيئاً من جراء هذه العملية. ومن مزايا العفو أيضاً أنه يحسن الالتزام الضريبي في المستقبل، لأن الناس لن تكون مرغمة على الاستمرار مستقبلاً في التهرب بهدف إخفاء تهريبهم السابق، كما أنه يسهل الانتقال إلى نظام جديد يتضمن إجراءات مراجعة أحكم أو عقوبات أقسى.

أما أبرز الانتقادات التي توجه لهذه البرامج، فتتمثل في أن حصيللة تطبيقها قليلة نسبياً. إذ تزد على سبيل المثال في أية ولاية أمريكية عن 2 % من حصيللة الضريبة على الدخل. ولوحظ على الأخص أن هذه الحصيللة تأتي في معظمها من الأفراد الذين تم تحديدهم من قبل الإدارة الضريبية كمتهربين. وتثور أيضاً مسألة عدالة هذه البرامج، لأنها تخل بالمساواة بين الممولين الشرفاء والممولين المتهربين لصالح الطائفة الأخيرة، ما يعرض للخطر مبدأ الالتزام الضريبي. وأخطر الانتقادات تتعلق بأثر قوانين العفو الضريبي على المدى البعيد، فإذا تولدت قناعة لدى الممولين بأن قانون العفو عن التهرب سوف يتكرر من حين لآخر، فإنهم سوف يقللون من التزامهم الضريبي آمليين في الاستفادة من فرصة العفو

المتوقعة في المستقبل. ومن ثم، فإن الأثر الإيجابي الحال لقانون العفو على الحصيلة سيقابله أثر سلبي على الحصيلة في المستقبل، بسبب تدهور الالتزام الضريبي لدى الممولين. ومن أبرز المخاطر المرتبطة ببرامج العفو ما تؤدي إليه من قيام صلات مشبوهة بين المتهربين وبعض موظفي الإدارة الضريبية، فبعض الممولين تصلهم في الوقت المناسب تحذيرات عن قرب تعرضهم للتحري أو المراجعة ما يدفعهم للمبادرة بدفع الضريبة طبقاً لبرامج العفو، ومن ثم يتجنبون عقوبة التهرب الضريبي. وتفتح قواعد التصالح الضريبي المجال لمساومات فوق المائدة وأسفلها (مشروعة وغير مشروعة) بين موظفي الإدارة الضريبية والمتهربين. الواقع أن برامج العفو والتصالح تؤدي بشكل عام إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي، بحيث يصبح واردًا إمكانية تجنيب المتهرب النفقة العالية المرتبطة بالتهرب.

وفي ضوء ما سبق تنتهي معظم الدراسات النظرية والتطبيقية إلى سلبية الآثار المترتبة على برامج العفو والتصالح، فتخلص إحدى الدراسات إلى أن "التأثير الإيجابي لهذه البرامج على الحصيلة غير مؤكد. فإذا كانت بعض خصائصها تؤدي إلى تحسين الالتزام الضريبي في ظل بعض الظروف، فإن الاعتماد على هذه الاستراتيجية يمثل مخاطرة كبيرة للحكومات التي تلجأ إليها بحثًا عن حصيلة إضافية"⁶⁵. وتنتهي دراسة تطبيقية أجريت على برامج العفو التي طبقت في عدد من دول العالم الثالث، من بينها الهند والأرجنتين وكولومبيا، إلى أن "معظم هذه البرامج لم تؤدي إلى توسعة القاعدة الضريبية، بل إن العديد منها فشل في تحقيق زيادات هامة في الحصيلة الضريبية خلال فترة سريانها"⁶⁶. وترى دراسة ثالثة أن برامج العفو غير قادرة على تحقيق دخول إضافية للإدارة الضريبية، لأنها غير قادرة على إحداث تغيير في أفكار ومعتقدات الممولين بشأن قدرة الحكومة فعليًا على تشديد انفاذ القوانين الضريبية، فإذا استمر المتهربون على اعتقادهم بعجز الحكومة عن اكتشاف تهربهم وإنزال العقوبات المقررة بهم، فلماذا يتصور أن يبادر هؤلاء للإعلان طواعية عن تهربهم وتحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك في الحاضر (دفع قيمة الضرائب على

⁶⁵ UCHITELLE (E.): [1989], P.53

⁶⁶ انظر :

STELLA (P.): [1991], P.386-397

المبالغ المتهرب منها) وفى المستقبل (صعوبة العودة لإغفال مصادر الدخل بعدما أقر بوجودها)؟⁶⁷.

للإجابة على التساؤل السابق يلاحظ حقًا أنه في ظل النماذج التقليدية للتهرب الضريبي لا توجد ميزة للمتهرب تدفعه لأن يقدم على الاستفادة من برامج العفو وأن يغير سلوكه الذي درج عليه في الماضي. غير أنه من الناحية العملية يلاحظ أيضًا أن العديد من الممولين يتقدمون بالفعل بإقرارات جديدة يكشفون فيها عن تهربهم السابق، إذا ما منحوا فرصة الاستفادة من برامج العفو الضريبي. وإزاء هذه المفارقة يرى بعض الاقتصاديين أن التفسير البسيط والبدهي لسلوك الممولين يكمن في أن هذا السلوك لا يتفق مع نموذج الرشادة التقليدي القائم على فكرة "المنفعة المطلقة"، إلا أنه يتفق بالأحرى مع مفهوم "المنفعة المتكيفة" adaptive utility.

الواقع أن الفرد لا يعرف دالة منفعته بيقين، لكنه يتعرف عليها من خلال التجربة. ويتخذ الفرد قراره من خلال تصور لما قد يترتب على أفعاله من نتائج، فهو في الواقع يختار الفعل (التصرف) الذي يعظم منفعته المؤقتة. غير أنه من خلال المرور بالتجربة والتعامل مع نتائج هذا الفعل قد يغير الفرد من تصوراتهِ حول دالة منفعته. ويصدق هذا بصفة خاصة في الحالة التي يمارس فيها الفرد هذا الفعل للمرة الأولى. وكنتيجة لما سبق، فإن الفرد قد يختار في لحظة ما فعلًا مختلفًا تمامًا عن الفعل الذي سبق له اختياره. وبتطبيق ذلك على حالة التهرب الضريبي، فإن الممول يختار مبلغًا معينًا من دخله للإقرار به ساعيًا من وراء ذلك إلى تعظيم منفعته المؤقتة في ظل عدم اليقين بشأن المنفعة السلبية المرتبطة بخطر اكتشاف أمر تهربه. وفى مرحلة لاحقة قد يعلم الممول أن منفعته السلبية الحالية مرتفعة، ويتبين أن نفقة كذبه على الإدارة الضريبية - في حالة اكتشاف تلك الإدارة دخله المهرب - سوف تكون أعلى من المنفعة التي تعود عليه من التهرب. هنا إذا ما تقرر تطبيق

⁶⁷ انظر :

MALIK (A.) & SCHWAB (R.): [1991], P.31-42

برنامج للعفو الضريبي، فإن هذا الممول سوف يبادر للإقرار بدخل إضافي، حتى ولو لم تتبدل احتمالات الكشف عن التهرب أو معدلات الضريبة⁶⁸.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن إصدار قوانين العفو الضريبي يقترن عادة بإجراءات مصاحبة تستهدف زيادة النفقات المخصصة لاكتشاف التهرب ومراجعة المتهربين وفرض عقوبات أكثر شدة عليهم، إلا أن تأثير هذه الإجراءات - كما أوضحنا سلفا - غير مؤكد. إذ يتوقف على موقف الفرد من مبدأ المخاطرة، كما يتوقف على مقدار النفقة التي يتحملها لإخفاء التهرب الذي قام به. ومع ذلك فإن الزيادة التي تسجلها الحصيلة الضريبية في فترة العفو سوف تعود - على الأقل في جزء منها - إلى هذه الإجراءات المصاحبة، لأنه يصعب دائما التمييز بين أثر كل من العفو، وإحكام إنفاذ قوانين التهرب على الحصيلة⁶⁹.

3. أثر سياسات الإنفاق العام على التهرب:

الفكرة التقليدية الشائعة في أدب المالية العامة هي أن الدولة تسعى من خلال اختيارها لمستوى ونوعية النفقات العامة ومعدل الضريبة للوقاية من التهرب الضريبي بهدف تعظيم منفعة "الممول المتوسط" (أو الممثل للآخرين representative citizen). وفي المقابل، فإن الفرد يختار مهنته وعدد الساعات التي يعملها والقدر من الدخل الذي يقر به بهدف تعظيم منفعته الخاصة، آخذا في الاعتبار نفقة التهرب الضريبي. ولذا فإننا نجد أن دالة منفعة المواطن في الأدب الاقتصادي تشتمل على شقين $(V+U)$. حيث تعبر U عن منفعته من وراء استهلاك السلع الخاصة بينما تعبر V عن منفعته من وراء استهلاك السلع العامة.

وبالنسبة للسلع الخاصة، فإن قيمة المنفعة تتشكل من الدخل بعد دفع الضرائب وما يتوجب من غرامات أو عقوبات، أما بالنسبة للسلع العامة فتعتبر V دالة في سعر الضريبة

⁶⁸ انظر تفاصيل ذلك في :

ALM (J.) & BECK (W.): [1990], P.439-442
STELLA (P.): [1991], P.384

⁶⁹ انظر :

KOLM (S.C.): [1973], P.267

مادام عدد المواطنين معطى. وقد درج أدب الاقتصاد العام على اعتبار تخصيص الموارد لإنتاج السلع العامة يحقق منفعة اجتماعية أعلى من تخصيصها لإنتاج السلع الخاصة⁷⁰. وسبب ذلك هو افتراض أن الأموال العامة تستخدم لتحقيق خيارات أمثل مقارنة بالأموال الخاصة. ولذا فإن تولى القطاع الخاص إنتاج وتوزيع السلع العامة يتسم بكفاءة أقل، لأن كل فرد سوف يكون لديه حافز لأن يسلك سلوك "المسافر المجاني" Free rider مُحملاً الآخرين نتائج أنانيته.

ولكن هذه النظرة تتضمن مجموعة من الافتراضات التي تخلو من الواقعية وتتميز بعدم التناسب الحاد بين المواطن الذي يوصف بالأنانية غير الأخلاقية، وبين الحكومة التي تسلك سلوكاً يوصف بحسب تعبير الفريد مارشال بالفروسية الاقتصادية economic chivalry يتميز بالإيثار والخلو من الغرض. ليس صحيحاً أن تزود الفرد بالسلع العامة تحكمه دائماً لعبة "مأزق السجين" Prisoner's dilemma game، فسلوك الفرد الأناني أو الإيثاري في هذا الصدد يتوقف على عوامل عديدة، من أهمها ما يتوقعه من أفعال (أو تصرفات) من جانب الأفراد الآخرين، سواء في الحاضر أو في المستقبل. في بعض الظروف قد تكون المساهمات التطوعية (أو التعاون الكامل) هي الاستراتيجية الفردية السائدة، فبعض الأفراد يدفعون الضرائب بالتزام تام، لأنهم يقدرون أهمية السلع التي تزودهم بها الحكومة، ويعترفون بأن مساهماتهم الضريبية ضرورية لحمل الآخرين على مساهمة مماثلة.

من المنطلق السابق حاولت بعض الدراسات علاج النقص الذي شاب النماذج التقليدية للتهرب الضريبي التي أغفلت تماماً دراسة تأثير النفقات العامة على الالتزام الضريبي. الواقع أن أحد المداخل الجديدة يقوم على أساس أن الممول ينظر لعلاقته بالدولة على أنها ليست علاقة إلزام coercion فحسب، ولكنها أيضاً علاقة تبادل أو مقايضة exchange، فالممول يعطى الدولة قوة شرائية (مبلغ الضريبة) في مقابل تلقيه السلع العامة. وينبني على ذلك أنه في اقتصاد صغير نسبياً حيث يفترض أن يشعر كل فرد

⁷⁰ انظر :

COWELL (F.) & GORDON (J.): [1988], P.306-320

بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به ويقوم به الآخرون، فإن الممول سوف يأخذ في الاعتبار أثر قراره بالتهرب على عرض السلع العامة وعلى قرارات الآخرين بالتهرب من عدمه. أما في اقتصاد واسع فإن الممول يكون أقل حساسية لأثر قراره بالتهرب على عرض السلع والخدمات العامة، ولأثر هذا القرار على سلوك الممولين الآخرين. ومع ذلك فإنه يفترض في بعض الحالات أن يتأثر قرار الممول بالتهرب بالتغير الذي يصيب علاقة معدل الضريبة بمستوى الخدمات العامة. فإذا حدثت زيادة في سعر الضريبة، فإن أثرها على زيادة أو نقص مستوى التهرب الضريبي يتوقف على الشعور بمدى التحسن أو التدهور في حجم ومستوى السلع العامة.

وفي ضوء ذلك فإنه يكون من المستساغ افتراض أن مستوى عرض السلع العامة يؤثر على أنشطة التهرب الضريبي التي يقوم بها الممولون، إلا أنه يتعين الاعتراف بأن تأثير التغير في مستوى المنافع العامة على الالتزام الضريبي يتفاوت من ممول لآخر تبعاً لتكوينه النفسي، وموقفه من المخاطرة، ومقدار أمانته، ومدى اهتمامه بالخدمات والمنافع العامة، والأهمية النسبية لهذه الخدمات والمنافع في الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتبعاً لمستوى دخل الممول وطبيعة عمله.. الخ⁷¹.

وفي تطوير لذات المدخل يقدم الإيطالي ماسيمو بوردينون M. BORDIGNON نموذجاً يقوم على اعتبار أن الممول يقوم بحساب مدى "إنصاف" fairness شروط المقايضة (التبادل) بين استهلاكه الخاص وتزويد الحكومة له بالسلع العامة. فإذا كانت شروط المقايضة المقدمة من الحكومة عبر النظام الضريبي تختلف عن هذه "الشروط المنصفة" كما يعتقدونها، فإن الممول سوف يرغب في التهرب مستهدفاً "إعادة الإنصاف" لعلاقته بشركائه في النظام الضريبي. ولكن باعتبار أن التهرب يتضمن قدرًا من المخاطرة، فإنه يتوقع أن يتجه الممول إلى قدر من التهرب أقل من المستوى الذي يرغب فيه لتحقيق الإنصاف الذي يعتقده⁷².

⁷¹ انظر :

BORDIGNON (M.): [1993], P.346 & s

⁷² انظر :

SPICER (M.) & LUNDSTEDT (L.): [1976], P.295-305

وكما يرى كل من SPICER & LUNDSTEDT، فإن الممول يقدر مدى "إنصاف" شروط المقايضة (التجارة) المعروضة عليه من الدولة من خلال بُعدين متميزين: الأول هو أن يشعر الممول بأن هذه الشروط غير منصفة، بسبب أن كمية أو نوعية السلع التي يتلقاها من الحكومة غير متناسبة مع أعباء الضريبة التي تحملها. والثاني هو أن يعتبر الممول توزيع العبء الضريبي بين الممولين غير منصف، سواء لأنه يعتبر هيكل الضريبة ذاته غير عادل، أو سواء لأن الممولين الآخرين يتهربون من أداء الضريبة المفروضة عليهم، أو بسبب الاثنين معا⁷³.

وتظهر أهمية النفقات العامة على وجه الخصوص في تشكيل رد فعل الممول على الزيادات التي تطرأ على سعر الضريبة. وهنا يمكننا التفرقة بين حالتين:

- إذا كان الشعور السائد عند الممول هو أن مستوى المنافع التي يحصل عليها من النفقات العامة أكبر من أو يعادل مستوى هذه المنافع، وفقاً لمفهومه الشخصي للإنصاف، فإن حدوث زيادة في سعر الضريبة (ض) سوف يؤدي إلى زيادة رفاهة الممول، ومن ثم يتقبل هذه الزيادة ويبقى مستوى تهربه عند نقطة الصفر.

- إذا كان شعور الممول هو أن مستوى المنافع التي يحصل عليها من النفقات العامة أدنى مما يجب، وفقاً لمفهومه الشخصي للإنصاف، فإن زيادة ض سوف تقود إلى خفض مستوى رفاهته الشخصية، ومن ثم سوف يسعى هذا الممول لمقاومة هذه الزيادة عن طريق زيادة مستوى تهربه من الضريبة.

وقد جاءت نتائج بعض الدراسات التجريبية والتطبيقية لتدعم المدخل السابق، فتؤكد إحدى الدراسات التجريبية أن حدوث زيادة في مستوى المنافع العامة التي يتلقاها الأفراد

وانظر أيضا:

FRIEDLAND (N.) & al.: [1978], P.449
SOG (Y.) & YARBROUGH (T.): [1978], P.265-266
SPICER (M.) & HERO (R.): [1985], P.263

⁷³ انظر:

ALM(J.)& al.: [1992], P.28-37

نتيجة مساهماتهم الضريبية تؤدي إلى زيادة التزامهم الضريبي⁷⁴. وتؤكد نتائج دراسة تجريبية أخرى أجريت في ألمانيا أن الميل للتهرب الضريبي يتناقص مع ارتفاع أهمية النفقات العامة التحويلية التي يتلقاها الممولون، فكلما كان حجم التحويلات العامة التي يستفيد منها الممول أكبر، كلما قلت دوافعه للتهرب من الضريبة المفروضة عليه⁷⁵.

وتفيد إحدى الدراسات أن وضع التهرب الأمثل يزيد مع انخفاض منحنى ضريبة الدخل السلبية negative income tax التي يحصل عليها الممول⁷⁶. وتظهر نتائج استبيان أجرى على مستوى واسع في السويد أن موقف الناس من الضريبة يفسر أساسًا من خلال "تمودج المقايضة" exchange model الذي يفترض أن سلوك الممولين تحكمه عوامل دخلية income factors. الواقع أن الأفراد أصحاب الدخل العالية يتخذون موقفًا أقل تسامحًا من الضريبة، مقارنة بغيرهم، لأنهم يتلقون عائدًا أقل من المنافع العامة⁷⁷. وأخيرًا فإن نتائج دراسة تطبيقية أجريت في جامايكا تؤكد على أنه كلما كانت المنافع العامة التي تعود على المواطنين من الإنفاق العام أكبر كلما كان عدم التزامهم الضريبي أقل⁷⁸.

ولعل أهمية النتائج السابقة تكمن على وجه الخصوص في إظهار أن الممولين لا ينظرون إلى أعبائهم الضريبية كتضحيات منعزلة، فمدى قبول العبء الضريبي الشخصي مرتبط بالمنافع التي تعود من وراء النفقات العامة، وكذلك بحجم الأعباء الضريبية التي يتحملها الممولون الآخرون. ومن ثم يبدو جليًا أن سلوك التهرب من الضريبة لا يرتبط فقط بمؤشرات السياسة الضريبية (سعر الضريبة، مستوى العقوبة، احتمال اكتشاف التهرب، برامج العفو والتصالح)، وإنما يرتبط أيضا بمؤشرات الإنفاق العام. ولذا فإن المنافع العامة سواء كانت في شكل عيني أوفى شكل نقدي وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تلعب دورًا

⁷⁴ انظر:

BECKER (W.) & al.: [1987], P.248-249

⁷⁵ انظر:

SPROULE (R.): [1980], P.311-315

⁷⁶ انظر:

LEWIS (A.): [1979], P.246

⁷⁷ انظر:

ALM (J.) & al.: [1993-b], P.25-26

⁷⁸ انظر:

LEWIS (A.): [1979], P.253

بارزاً في مسألة الالتزام الضريبي، فإذا شعر الممول بأنه يتلقى من الدولة أقل مما يجب أو أقل مما يتلقاه الآخرون، فإن احتمالات تهريبه تتزايد.

وهنا يهمننا التأكيد على أن تقدير الممول للمنافع العامة يتأثر ليس فقط بالمنافع الجزئية المباشرة التي تعود عليه في مقابل الضريبة التي يدفعها، ولكنه يتأثر أيضاً بشعوره العام تجاه السياسة الكلية للإنفاق العام التي تتبعها الحكومة. في حالة ما إذا كان الشعور الغالب لدى الناس هو أن الحكومة تسيء تخصيص الإنفاق العام أو أنها تنفق الأموال على أغراض لا تحقق الصالح العام أو لا تحسن من أوضاعهم الاقتصادية أو الاجتماعية، أو تولد لدى الناس الانطباع بانتشار الفساد أو الرشوة أو استغلال النفوذ والمحسوبية في الجهاز الحكومي، فإنهم سوف لا يعطون أهمية كبيرة لما يربته تهريبهم من أثر سلبي على ازدهار الدولة ورفاهة المجتمع.

غير أنه يحد من افتراض قيام علاقة قوية بين حجم ومستوى ونوعية الإنفاق العام من جانب والتهرب الضريبي من جانب آخر عناصر جديدة بأن تؤخذ في الاعتبار، فمن ناحية أظهرت بحوث عديدة أن مثل هذه العلاقة ليست ذات تأثير كبير على "العقلية الضريبية" tax mentality للممولين، لا سيما بسبب شيوع "الجهل الضريبي" fiscal ignorance.⁷⁹ ومن ناحية ثانية، فإن الشعور بما يعد "إنصافاً" يختلط أحياناً بمشاعر الأنانية والأثرة التي تكمن داخل كل فرد. الواقع أنه من الصعب دائماً تحديد أين تنتهي الأثرة؟ وأين يبدأ الإنصاف؟ بخاصة وأن مستويات الشعور الأخلاقي والالتزام المدني والإيثار الاجتماعي تتفاوت من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى. ومن الجدير بالملاحظة أنه من مقتضى التحليل السابق أن يكون تهرب الأفراد الذين لديهم ميل أكبر للسلع العامة أدنى من تهرب الأفراد الذين لا يفضلون السلع العامة. إذ يحرص هؤلاء على الاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة ووسائل النقل العام والإسكان المدعوم حكومياً - وهم عادة ينتمون إلى الشرائح الأدنى دخلاً - ويتوقع أن يكون مسلكهم التهربى أقل مقارنة بالفئات التي لا تلجأ للاستفادة من المنافع والخدمات العامة المذكورة آنفاً. غير أن ذلك يتوقف كما

⁷⁹ انظر:

أشرنا على تأثير عوامل أخرى، أبرزها مدى تملك مشاعر الأنانية أو الايثار، ومدى موضوعية مفهوم "الإنصاف"، ومستوى الدخل، ودرجة تقبل المخاطرة التي تميز كل فرد أو فئة من الممولين.

يبقى أن تحليل العلاقة بين النفقات العامة والتهرب الضريبي له أهمية بالغة على السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية. وتلك الأهمية تظهر في الاتجاهين المتقابلين: فمن حيث تأثير النفقات العامة على مستوى التهرب الضريبي، يبدو ذلك كما أوضحنا من قبل حقيقة مسلمة بالنسبة لمعظم الاقتصاديين الذين اهتموا مؤخرًا بهذه المسألة، وهو ما تدعمه أيضا نتائج الدراسات التجريبية والتطبيقية. ومن ثم، فإن الحكومة إذا رغبت في أن تقلص النفقات العامة الحقيقية أو التحويلية أو أن تزيدها أو أن تغير في هيكلها أو أن تستخدمها كأداة للسياسات الاقتصادية، فإنها يجب في كافة الأحوال أن تعتنى بدراسة أثر ذلك على التهرب الضريبي، إضافة لدراسة أثر ذلك على توزيع الدخل في المجتمع. ومن حيث تأثير التهرب الضريبي على النفقات العامة، فإن إحدى الدراسات الحديثة قد توصلت إلى أنه في ظروف معينة قد يقود التهرب الضريبي إلى مستوى أقل من المستوى الأمثل للإنفاق العام (أو إنتاج السلع العامة)، كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى مستوى أعلى من المستوى الأمثل⁸⁰.

4. أثر الأوضاع الاقتصادية الكلية على التهرب:

كما يتأثر التهرب الضريبي بالسياسات الضريبية وسياسات الإنفاق العام، فإنه يتأثر أيضا بمعطيات ومتغيرات الاقتصاد الكلي. ورغم إغفال الاقتصاديين عامة دراسة هذه المؤثرات لمدة طويلة، فإن دراسات معدودة تمت في السنوات القليلة الماضية نحت نحو دراسة العلاقات المتبادلة بين مستوى التهرب الضريبي والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية. غير أن هذه الدراسات اقتصرت على تناول الجزئي لهذه العلاقات، وكانت في أغلبها دراسات تطبيقية أو عرضية، ومن ثم فإنه لا توجد حتى هذه اللحظة دراسة واحدة متكاملة تطرح

⁸⁰ انظر في هذا الخصوص:

موضوع تأثر التهرب الضريبي بالهياكل والمتغيرات والسياسات الاقتصادية. وسوف نحاول أن نحلل في إطار هذا المبحث علاقة التهرب الضريبي بكل من التضخم، الاحتكار، أوضاع سوق العمل والازدواجية الاقتصادية، وأخيراً مستوى الدخل وتوزيعها.

4. 1. معدل التضخم:

من المهم التعرف على طبيعة العلاقة بين معدل التضخم ومستوى التهرب الضريبي، فالشائع في الأدب الاقتصادي هو أن التضخم يؤدي آلياً لزيادة الحصيلة الضريبية بسبب زيادته للدخول الاسمية، كما أن الكثير من الحكومات تتجه لفرض ضريبة إضافية على الدخل التضخمية، ما يزيد من موارد الدولة في فترة التضخم. وهكذا فإن موارد الدولة الضريبية تزيد مع زيادة معدل التضخم سواء عن طريق الضريبة غير المُشرعة non legislated tax التي تتمثل في زيادة الحصيلة بسبب زيادة الدخل، لاسيما في ظل نظام ضريبي تصاعدي، أو عن طريق فرض ضرائب مُشرعة إضافية على الدخل التضخمية بهدف زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، ومواجهة آثار التضخم السلبية من ناحية أخرى.

غير أن مثل هذا التحليل الشائع يغفل تأثير التضخم على الالتزام الضريبي للممولين، فإذا كان هذا الالتزام مرتبطاً سلبياً بمعدل التضخم، فإن التأثير الصافي للتضخم على الحصيلة الضريبية سيكون أقل أهمية مما كان يعتقد في الماضي. ويؤثر التضخم على قرار الممول بالتهرب، لأنه يؤدي إلى تقليص القيمة الحقيقية لدخله المتاح، ما يدفعه للتفكير في إعادة الاحتفاظ بنفس القوة الشرائية التي كان يتمتع بها، وذلك عن طريق التهرب الضريبي. يعتقد أن الممول قد يخفض دخله المعلن للإدارة الضريبية ليحتفظ - في ظل التضخم الذي قلص القوة الشرائية لدخله - بنفس مستوى الدخل المتاح. ولا شك في أن مدى تأثر كل ممول بالتضخم يتفاوت بحسب موقفه من المخاطرة، فإذا كان موقفه حيادياً risk-neutral، فإن قراره بالتهرب يكون مستقلاً عن تأثير التضخم على القوة الشرائية للدخل المتاح. أما إذا كان هذا الممول ينفر من المخاطرة risk-averse، فإن قراره بالتهرب يتأثر بنتائج التضخم وفقاً للمدى الذي تحدده دالة النفور النسبي من المخاطرة⁸¹.

⁸¹ انظر:

وتؤكد نتائج دراستين تطبيقيتين أجريت إحداهما على الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى على بعض اقتصادات أمريكا اللاتينية وجود علاقة بين التضخم ومستوى الالتزام الضريبي، فقد وجد بالتطبيق على الولايات المتحدة خلال الفترة 1941-1981 أن زيادة مقدارها نقطة واحدة في معدل التضخم، كانت تتسبب في نحو 600 مليون دولار أمريكي دخل سنوي غير مقر به من قبل الممولين الأمريكيين. وتؤدي نفس الزيادة في معدل التضخم إلى رفع نسبة الدخل غير المقر به بمقدار 0.14%⁸². وباستخدام بيانات عن الأرجنتين والبرازيل وشيلي وجد البيرت فيشلو وجورج فريدمان & FISHLOW FRIEDMAN أن التهرب يزيد مع زيادة معدل التضخم. في الأرجنتين على سبيل المثال أعقب زيادة معدل النمو الاقتصادي ارتفاع حاد في عجز الميزانية، وباءت بالفشل محاولات تغطية هذا العجز عن طريق الحصول على تمويل تضخمي إضافي، بسبب وجود مرونة عالية للتهرب من الضريبة التضخمية. وفي ضوء ذلك يرى فيشلو وفريدمان أنه لكي ترفع الأرجنتين مستوى ناتجها القومي الإجمالي، فإنه يتعين عليها أولاً أن تحصل على الموارد اللازمة لتعويض التهرب المتزايد الذي يحدث في المرحلة الأولية، فإن لم تفعل ذلك ستواجه البلاد مراحل من التضخم العالي، بل ربما التضخم الجامح hyperinflation الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للبرازيل وشيلي فإنه بإمكان المسؤولين استخدام الضريبة التضخمية بشكل محدود لموازنة الهبوط في الالتزام الضريبي الذي يصاحب النمو المتوقع⁸³.

وقد أظهرت الملاحظة أن الحصيلة الإضافية التي توقعت الدول المشار إليها الحصول عليها من خلال تطبيق ضريبة التضخم قد قابلها هبوط في الموارد الضريبية الأخرى. ولذلك فإنه يتعين على المسؤولين قبل التفكير في تمويل عجز الميزانية بواسطة الضريبة التضخمية، أن يفحصوا العلاقة بين معدل التحصيل المعتاد للضرائب والتضخم. إذ ليست دائماً مجدية محاولات الحكومات استخدام ضريبة التضخم الإضافية لتعويض

CRANE (S.) & NOURZAD (F.): [1986], P.222

⁸² انظر:

FISHLOW (A.) & FRIEDMAN (J.): [1994], P.121-122

⁸³ (83) انظر التفاصيل في المرجع السابق ص 114-115.

الهبوط في الحصيلة المعتادة للضرائب، بخاصة عندما يتوقع الممولون حدوث زيادة في دخولهم في المستقبل القريب.

ويشير فيشلو وفريدمان من واقع تجارب دول أمريكا اللاتينية إلى وضع خاص يتسبب فيه التضخم وتناقص الالتزام الضريبي في أضرار مالية واقتصادية كبيرة، فإذا كانت الحكومة قد درجت من قبل على فرض ضرائب تضخمية مرتفعة بقدر ما تستطيع حتى تعدت حدود المنطقة غير المسموحة في منحى لافير - المشار إليه آنفا - بحيث لم يعد بإمكانها توقع الحصول على دخول إضافية، وفي الوقت ذاته توقع الممولون أن الاقتصاد سينمو في المستقبل بمعدل أسرع (أو يخرج من حالة الانكماش)، ما دفعهم لتخفيف درجة التزامهم الضريبي الحالي، فإن الحكومة سوف تواجه عجزاً لن تستطيع تمويله بطريق الضريبة التضخمية الإضافية. وفي هذه الحالة سوف تزداد هوة عجز الميزانية ما يوقع الاقتصاد الوطني في وضع التضخم الجامح⁸⁴.

هذه النتائج تشير إلى أن مستوى التهرب يرتفع مع زيادة معدل التضخم، وهو ما يناقض الاعتقاد الشائع الذي يذهب إلى أن التضخم يحقق زيادة في الحصيلة الضريبية، ويشكل في حد ذاته ضريبة غير مقننة أو غير مُشرعة تدعم حصيلة الضرائب الحكومية. الواقع هو أن الممولين يردون على التضخم وما ينجم عنه من خفض للقوة الشرائية وزيادة في أهمية الضرائب المدفوعة، لاسيما في ظل نظام ضرائب تصاعدي، عن طريق القيام بتخفيض أعبائهم الضريبية من خلال التهرب.

4. 2. الاحتكار:

تقدم الشركة المحكرة على التهرب إذا تبين للمسؤولين عنها أن ذلك يعظم أرباحها المتوقعة، فإذا سلمنا بالافتراض الاقتصادي الشائع الذي من مقتضاه أن سلوك الوحدات الإنتاجية رشيد وفي الوقت ذاته غير حريص على احترام القيم الأخلاقية المجردة لذاتها،

⁸⁴ انظر:

فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة المحتركة عمدًا بارتكاب جريمة التهرب الضريبي متى تبين لها أن المنافع المتحققة من وراء ذلك تتجاوز المخاطر المرتبطة بعملية التهرب. وفي مثل هذه الحالة سوف تقيم الشركة استراتيجياتها الخاصة بالكشف عن حساباتها المختلفة للإدارة الضريبية على النحو الذي يشكل الوضع الأمثل بالنسبة لها. وعادة ما تمسك هذه الشركة بحسابين متوازيين أحدهما حقيقي والآخر صوري يقدم للإدارة الضريبية. ويتم التهرب من خلال التلاعب بالأرقام التي تخص أربعة بنود: الأثمان الحقيقية للمدخلات، نفقات الإنتاج الحقيقية، حجم الإنتاج الفعلي، والأثمان الحقيقية للمبيعات. ويلاحظ أنه في كافة هذه الصور تتحمل الشركة نفقة قد تكون كبيرة أو صغيرة لإتمام عملية إخفاء حقيقة الأرباح التي حققتها.

والشركة المحتركة في سعيها منذ البداية لتعظيم أرباحها في ظل الضريبة المفروضة عليها تكون بالخيار بين عدة بدائل:

- نقل العبء الضريبي الواقع عليها جزئيًا أو كليًا إلى المستهلكين.
- التهرب عن طريق الإقرار بجزء من الأرباح الحقيقية بدلًا من الإقرار بمجموعها.
- الجمع وفق صيغة ما بين البديلين الأول والثاني.

ويلاحظ أن البديل الأول يؤدي عادة إلى خفض أرباح المحترك الإجمالية مقارنة بحالة عدم وجود ضريبة من الأساس. أما البديل الثاني فيعيبه أن المحترك يبقى خاضعًا لاحتمال حدوث مراجعة من قبل الإدارة الضريبية لحساباته وتعرفها على ربحه الحقيقي، ومن ثم تعرضه للجزاء المقررة على التهرب. ولذا فإنه يكون على المحترك أن يختار أحد البدائل الثلاثة في ضوء سعيه لتعظيم منفعة الكلية المتوقعة، آخذًا في الاعتبار مزايا وعيوب ومخاطر كل بديل منها. وفي هذا الخصوص يرى ماسيمو ماريلي M. MARRELLI أن الممول المحترك يتجه أولاً للتهرب من الضريبة المفروضة عليه، فإن لم يستطع أو خشي عاقبة ذلك قام بنقل عبء الضريبة إلى المستهلكين⁸⁵.

⁸⁵ انظر في هذا الصدد:

WANG (L.): [1990], P.481-482
MARELLI (M.): [1984], P.189-192
VIRMANI (A.): [1989], P.224;P.232

ورغم أن النماذج الأولى للتهرب الضريبي تفترض - كما أشرنا سلفاً - أن احتمال المراجعة واكتشاف التهرب يعد أمرًا خارجيًا معطى exogenously given، ومن ثم يكون مستقلاً عن الدخل الإجمالي الذي يقر به الممول، فإن ذلك يعد افتراضًا غير واقعي، أصبح يقابل بالنقد بصورة متزايدة من جانب الاقتصاديين. في العالم الواقعي تقوم الإدارات الضريبية بصياغة قواعد المراجعة التي تتبعها على نحو يكون حساسًا لمضمون الإقرار المقدم من الممول. احتمال المراجعة (ح) يكون عادة دالة متزايدة في مقدار النفقات التي تدعى الشركات المحكرة تحملها، كما يكون دالة متزايدة في مقدار الأرباح التي تقر هذه الشركات بتحقيقها، ويكون أيضا دالة متزايدة في حجم هذه الشركات. غير أنه في ظل الاعتقاد الذي يسود بعض المجتمعات بأن الشركات الأقل حجما تتجه بشكل أكبر للتهرب فإن ح قد تكون على العكس دالة متناقصة في حجم الشركات. العبرة في كل ذلك تكون بالاختناج السائد لدى الإدارة الضريبية، فإذا كان هذا الاختناج يتمثل في أن الشركات الكبرى تنحو أكثر من غيرها للتهرب من الضريبة، فإن الشركات المحكرة الكبرى ستكون أكثر من غيرها عرضة لاحتمال المراجعة واكتشاف ما تقوم به من تهرب. أما إذا كان الاختناج السائد هو أن الشركات الأقل حجما تنحو أكثر من غيرها إلى التهرب، فإن الشركات المحكرة الصغيرة ستكون أكثر من غيرها عرضة لاكتشاف تهربها. ويفترض أن يكون نوع الاختناج السائد لدى الإدارة الضريبية معروف لدى المسؤولين عن الشركات لحظة اتخاذ قرار التهرب⁸⁶.

ويلاحظ بعض الباحثين أن الشركات المحكرة تلجأ - خاصة في نطاق قطاع الخدمات والقطاع الاقتصادي غير المنظم - إلى تفضيل التعامل بالنقود السائلة cash بدلاً من استخدام الأساليب الأخرى الأكثر اعتياداً، مثل التحويلات المصرفية والشيكات. وقد تبين من الملاحظة الواقعية أن هذه الشركات تخفض أسعار منتجاتها بالنسبة للمبيعات التي تتم بالنقود السائلة بما يعادل تقريباً قيمة الضريبة المفروضة على المبيعات. وهذا الأسلوب يوفر على المشتري قيمة الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات) ويوفر على البائع (الشركة المحكرة) قيمة الضريبة المباشرة (ضريبة الدخل)، فالشركة المحكرة تستخدم

⁸⁶ انظر:

أسلوب تخفيض الأسعار بالنسبة لعروض الشراء بالنقود السائلة كوسيلة للتمييز سعري بين المشتريين لتحقيق غرضها في التهرب من الضريبة على الدخل. ولكن إذا زادت العقوبة المفروضة على التهرب من ضريبة الدخل أو ازدادت احتمالات الكشف عن المتهربين، فإن الشركة المحتكرة سوف تتجه على الأغلب لزيادة أسعارها على المبيعات بالنقود السائلة، ومن ثم يقل مستوى التهرب. وللتغلب على هذه الصورة الخاصة من التهرب الضريبي قد يكون من المفيد إخضاع المشتريين للمراجعة والعقوبة بسبب تهربهم من الضريبة غير المباشرة، عن طريق الشراء بالنقود السائلة. في هذه الحالة سوف يخشى العديد من المشتريين المخاطرة بالتعرض لآثار السلبية لاكتشاف التهرب، وفي الوقت ذاته تحصل الإدارة الضريبية على معلومات من المستهلكين تمكنها من اكتشاف تهرب الشركات المحتكرة التي تتبع هذا الأسلوب. وقد يقود ذلك كله إلى خفض حجم الاقتصاد غير المنظم ومستوى التهرب الضريبي⁸⁷.

وبالنسبة للسوق شبه الاحتكارية خلصت إحدى الدراسات إلى أن مدى التهرب الضريبي لا يتوقف فقط على درجة التواطؤ السائدة في السوق وإنما يتوقف أيضا على الأنسبة النسبية لمختلف الشركات في هذه السوق. فإذا لم تكن هذه الأنسبة مجزأة ومتفرقة إلى حد كبير فإن الزيادة في درجة التواطؤ تؤدي إلى زيادة واضحة في التهرب الضريبي(86).

وبصدد العلاقة بين التهرب الضريبي والكفاءة الاقتصادية، فإن فريقاً من الاقتصاديين يتجه إلى أن التهرب الضريبي قد يقلل من التشوه الناشئ عن فرض الضرائب على الأرباح، ومن ثم قد يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، باعتبار أن الضرائب تؤثر سلبياً على الاستثمار الحدى وعلى أسلوب تخصيص الاستثمارات قطاعياً ومكانياً، خاصة في المديين القصير والمتوسط⁸⁸. غير أن سلامة ذلك القول تتطلب تمتع الشركات التي تمارس النشاط الإنتاجي ذاته بمعاملة متماثلة في صدد التهرب.

⁸⁷ انظر:

MARRELLI (M.) & MARTINA (R.): [1988], P.68

⁸⁸ على سبيل المثال انظر عرضاً لهذه الأفكار في:

STEINMO (S.): [1994], P.14 -15

غنى عن الإشارة أن التهرب سيرفع معدل الضريبة الحدى للشركات التي تخضع للمراجعة ويكتشف أمر تهربها، بينما سيخفض معدل الضريبة الحدى بالنسبة للشركات التي تنجح في الإفلات بتهربها. وهكذا تنشأ واقعياً في حالة التهرب ثلاثة أوضاع متميزة للشركات في موقفها من العبء الضريبي:

- شركات لا تتهرب وتتحمل العبء الضريبي المقرر قانوناً (ض).
- شركات تتهرب وتفلت من رقابة الإدارة الضريبية، وتتحمل بالتالي عبئاً ضريبياً أقل من المقرر قانوناً (ض - 1).
- شركات تتهرب ويكتشف أمر تهربها، وتخضع من ثم للجزاءات المقررة في القانون، ما يجعلها تتحمل عبئاً ضريبياً أكبر من المقرر قانوناً (ض + 1).

ولا جدال في أن هذا التفاوت في المعاملة الضريبية الناجم عن التهرب يتسبب في الإضرار بمبدأ المنافسة بين الشركات، وبالتالي يقلل من الكفاءة الاقتصادية داخل الأنشطة الإنتاجية المختلفة. ونجد تأكيداً للتحليل السابق فيما انتهت إليه إحدى الدراسات من أن التهرب الضريبي يمكن أن يقود إلى إنتاج غير كفاء، يتسبب في فرض نفقات عالية على الاقتصاد الوطني، حتى ولو لم يستوجب التهرب نفسه نفقات مباشرة⁸⁹، وكذلك فيما أظهرته دراسة أخرى من أن الضريبة على أرباح الشركات لا يمكن الاعتماد عليها لتقليل التشوه الاحتكاري في حالة قيام المحتكر بالتهرب من الضريبة والتقليل العمدي في الإقرار بالأرباح التي حققها⁹⁰.

4. 3. أوضاع سوق العمل والازدواجية الاقتصادية:

افتترضت نماذج التهرب الضريبي التقليدية أن الممول يحصل على دخله من مصدر واحد، أو افتترضت على الأقل تساوى الخصائص الحاكمة لعملية التهرب في مصادر الدخل المختلفة. غير أنه ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي

⁸⁹ انظر:

VIRMANI (A.): [1989], P.223

⁹⁰ انظر:

WANG (L.): [1990], P.486

أكدت أن آليات التهرب تتفاوت بحسب النشاط الذي يمارسه المكلف بالضريبة، وبحسب مصدر الدخل الذي يحصل عليه. بل إن التفاوت في هذه الآليات يشكل عاملاً حاسماً في اختيار الفرد لسوق العمل الذي يسعى إليه، فالفرد يتخذ - جزئياً على الأقل - قراراته المتعلقة بعرضة للعمل في ضوء الفرصة المتاحة لتهربه من الضريبة.

وتكاد تجمع مختلف الدراسات على أن التهرب يكون أيسر عندما يتحقق الدخل من مصادر معينة (النشاط الاقتصادي المستقل، ممارسة المهن الحرة، القيام بأعمال الوساطة والسمسة والإنتاج الزراعي) مقارنة بمصادر أخرى (المرتبات والأجور والقيم المنقولة)، وذلك بسبب توافر المعلومات وتطبيق نظام الحجز عند المنبع بالنسبة للمصادر الأخيرة دون الأولى. في هذا الصدد تظهر إحدى الدراسات التطبيقية على ولاية ويسكونسن Wisconsin الأمريكية أن نسبة الإقرار بالدخل الحقيقي لا تتجاوز 51 % بالنسبة للريوع و82 % بالنسبة للدخل الزراعي، بينما ترتفع إلى 96 % بالنسبة للأرباح. وتقدر دراسة أخرى أن نسبة لا تزيد فقط عن 37 % من الدخول المتحققة من مكاسب رأس المال يتم فعلاً الإقرار بها. وتكشف دراسة ثالثة أن معظم الدخول التي يحصل عليها "المقاولون المستقلون" الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص ولا تتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي لا تقدم عنها أية إقرارات إلى الإدارة الضريبية⁹¹.

وتشير بيانات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية I.R.S. من خلال برنامج قياس التزام الممول⁹² TCMP أن تقديرات نسب الإقرار الاختياري "الصادق" في عام 1981 لم تتجاوز مقارنة بالدخل الصافي 50.3 % بالنسبة لدخل الملكية غير الزراعية، 47 % بالنسبة للدخل من المساهمة في ملكية الأعمال والشركات الصغيرة، 37.2 % بالنسبة للدخل من الريوع، 20.7 % بالنسبة لدخل المنتجين غير المنظمين، وأقل من 18.5 % بالنسبة للدخل من النشاط الزراعي، وذلك مقارنة بنسبة تصل على سبيل المثال إلى 93.9 % بالنسبة للدخول من المرتبات والأجور. وتؤكد بيانات أخرى لنفس المصلحة أن أكثر من

⁹¹ راجع بشأن هذه الدراسات:

CLOTFELTER(C.):[1983], P.364

⁹² Taxpayer Compliance Measurement Program

50 % من الخسارة الإجمالية في الحصيلة الضريبية ترجع للتهرب من الضرائب على الدخل من رأس المال⁹³.

وفي مصر توضح البيانات الإحصائية لوزارة المالية أن نسبة الإقرارات الضريبية المقدمة لعدد الممولين في عام 1980 لم تتجاوز 29.6 %، 36 %، 42.5 % فيما يخص على التوالي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على دخول المهن الحرة والضريبة العامة على الإيراد. ولعل الأخطر من ذلك أنه وفقاً لتصريح وزير المالية (العدد 743 من الأهرام الاقتصادي)، فإن 70 % من الإقرارات المقدمة تتضمن بيانات غير صحيحة، ويرتفع هذا المعدل إلى 100 % بالنسبة للفواتير والمعلومات المقدمة لمصلحة الجمارك.

وجدير بالملاحظة أن البيانات السابقة تغفل الدخل غير المشروع الذي يتركز بدوره في أنشطة معينة أهمها تجارة المخدرات والتهريب الجمركي والرشوة واستغلال النفوذ والدعارة. ويفترض عادة أن نسبة الإقرار الاختياري بالدخل من النشاط غير المشروع تساوى صفرًا، فيما عدا الحالات التي يحاول فيها المشاركون في هذه الأنشطة تبييض أموالهم لإعادة استخدامها في الأنشطة المشروعة.

وبالإضافة إلى مصدر الدخل، فإن حجم المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي يلعب دورًا هامًا في مدى التهرب وأساليبه. إذ يرى البعض أنه كلما كانت المنشآت الأكبر حجمًا والأفضل هيكلًا أكثر انتشارًا في الاقتصاد الوطني، كلما قل مستوى التهرب. ويحدث العكس في حالة انتشار المنشآت والأنشطة الصغيرة التي يديرها فرد أو أفراد قليل، وتفتقد وجود هيكل اقتصادي ومحاسبي واضح. وفي هذا الصدد تظهر إحدى الدراسات الأمريكية أن المنشآت سواء كانت شركات صناعية أو تجارية أو مصارف تجد صعوبة في التهرب بسبب المعلومات التي تحصل عليها الإدارة الضريبية من الأطراف الأخرى التي تشارك

⁹³ انظر:

KESSELMAN(J.):[1989], table 1, P.139

FULLERTON(D.)& KARAYANNIS(M.):[1994], P.258

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعاملات التجارية والمالية. وعلى العكس، فإن التهرب أيسر من ضريبة دخل رأس المال بالنسبة للممولين الآخرين مثل المزارعين والعائلات. وتقدر هذه الدراسة أن التهرب الذي تمارسه العائلات من الضريبة على أرباح رأس المال يؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال الوطني وإلى زيادة عدم الكفاءة الاقتصادية للهيكلة الضريبي في الولايات المتحدة في عام 1983 بنسبة تصل إلى 37%. ويقود ذلك إلى نتائج خطيرة بالنسبة لقرارات الاستثمار وأسعار التوازن وتخصيص رؤوس الأموال⁹⁴. ومع ذلك، فإنه يمكن دائماً للشركات الكبرى، وخاصة الشركات متعددة الجنسية، أن تنهرب من الضريبة أو تتجنبها من خلال آليات التبادل بين الفروع، والتغيير السعري، والتحكم في معدل النشاط الفعلي، فضلاً عن التلاعب في الأثمان والحسابات.

وتفترض معظم الدراسات النظرية الحديثة أن الفرد يسعى إلى التهرب بطريق غير مباشر من العبء الضريبي الواقع عليه، عن طريق الحصول على عمل في بعض الأنشطة التي لا يطالها النظام الضريبي، سواء لأنها خافية عن أعين الإدارة الضريبية أو لأنها بطبيعتها أنشطة غير مشروعة وغير معترف بها. ويستطيع الفرد أن يوزع وقته المتاح بين ثلاثة استخدامات:

- أ - وقت للعمل في نشاط مشروع تطاله الضريبة (عمل في القطاع الاقتصادي المنظم) هو 1 يحصل من خلاله على دخل مقداره d_1 .
- ب - وقت للعمل في نشاط خفي أو غير مشروع لا تطاله الضريبة (عمل في القطاع الاقتصادي غير المنظم) هو 2 يحصل من خلاله على دخل مقداره d_2 .
- ج - وقت للفراغ والراحة والترويح عن النفس $1 - 1 - 0$.

وهكذا فإن دخل الممول سوف يتشكل من $d_1 + d_2$ لكن مع الأخذ في الاعتبار الضريبة التي يتحملها الممول بالنسبة للدخل من العمل في القطاع المنظم (و1)، واحتمال اكتشاف تهربه في حالة العمل في القطاع غير المنظم (و2)، وتحمله حينئذ الضريبة الواجبة، إضافة إلى الغرامات والجزاءات المقررة على التهرب الضريبي. وفي ضوء ذلك،

⁹⁴ انظر:

FULLERTON (D.) & KARAYANNIS (M.): [1994], P.269-275.

فإن مقدار الدخل المتاح للممول سوف يختلف تمامًا في حالة التهرب الناجح عنه في حالة التهرب الفاشل الذي تكتشفه الإدارة الضريبية.

ويقود انقسام دخل الممول بين دخل ناتج عن العمل في القطاع المنظم (د₁) ودخل ناتج عن العمل في القطاع غير المنظم (د₂) إلى إعادة النظر في بعض الافتراضات التي يقوم عليها النموذج الأساسي للتهرب الضريبي، فوفقاً لهذا النموذج - كما أوضحنا آنفاً - يقود تشديد مستوى العقوبة (ع) أو تعزيز إجراءات الرقابة والمراجعة (ح) أو زيادة سعر الضريبة (ض) إلى تقليل مستوى التهرب وزيادة مستوى الدخل المقر بها (ل₂).

غير أنه في حالة وجود فرصة لحصول الممول على دخل من عمل في القطاع غير المنظم، فإن تأثير المغيرات السابقة يكون أقل وضوحاً، وربما إلى حد كبير متعارض. الواقع أن زيادة ض أو ع قد تدفع الممول لزيادة و₂ على حساب و₁، ولكن زيادة ح قد تدفعه على العكس إلى تقليل و₂ والعودة إلى و₁، لا سيما إذا صاحب ذلك انخفاض في ض. ومع ذلك، فإن هذا الانتقال بين و₁ و و₂ يتوقف أيضاً على مدى مرونة دوال عرض كل من القطاعين المنظم وغير المنظم، ومستوى الدخل المتاح في كل منهما، ومستوى المنافع العامة التي تعود على العاملين في كل منهما. ويفترض بصورة عامة أن فرصة التهرب تكون أكبر في القطاع غير المنظم، إذ تفتقد الإدارة الضريبة الحد الأدنى من المعلومات الضروري للإحاطة بعمليات التهرب والإمساك بالمتهربين، وحيث تكون إمكانية التهرب أيسر والنفقة أقل. ولكن الانتقال بين و₁ و و₂ يتوقف أيضاً على موقف الممولين من المخاطرة، فلا جدال في أن العمل في النشاط غير المنظم يتضمن مخاطرة أكبر من العمل في النشاط المنظم. ولذا فإن قرار الممول بالانتقال من و₁ إلى و₂ يتأثر بدرجة تقبله للمخاطرة⁹⁵.

⁹⁵ انظر مزيداً من التفاصيل في:

SANDMO (A.): [1981], P.266-275

WATSON (H.): [1985], P.232-240

COWELL (F.): [1985-a], P.21-29

KESSELMAN (J.): [1989], P.143-152

PESTIEAU (R.) & POSSEN (U.): [1991], P.108-113

JUNG (Y.) & al. : [1994], P.393-399

ويقود التهرب الضريبي في ظل افتراض انقسام الاقتصاد الوطني إلى قطاعين منظم وغير منظم إلى إحداث تشويه متعمد في معدلات الأجور النسبية، وأيضًا في الثمن النسبي لوقت الفراغ⁹⁶. leisure. غير أن الرقابة الشديدة على التهرب الضريبي وفرض أقصى صور الالتزام الضريبي قد تكون هي أيضًا هدفًا غير مرغوب فيه تمامًا إن كان بالإمكان تحقيقه. الواقع أن تشديد الرقابة على الممولين يؤدي من ناحية إلى زيادة نفقات الالتزام compliance costs الواقعة على عاتق كل من الأفراد (نفقات إخفاء التهرب) والحكومة (نفقات تعزيز إجراءات الرقابة والمراجعة)، كما يؤدي من ناحية أخرى - وهذا ربما يكون الأخطر - إلى دفع الأفراد لتعديل خياراتهم بشأن النشاط الذي يمارسونه ليتجهوا إلى قطاعات اقتصادية أقل إنتاجية، ولكنها من وجهة النظر الفردية أكثر جاذبية، إذ يسهل فيها التهرب الضريبي مقارنة بغيرها من القطاعات. ولذلك فإن هذه العوامل (نفقات الالتزام الفردية، نفقات الرقابة والمراجعة الحكومية، الخيارات غير الكفؤة للأنشطة) يتعين أن تكون محل اعتبار المسؤولين قبل تقرير فرض إجراءات قسرية للرقابة والمراجعة الضريبية. ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أن نفقات الرقابة والمراجعة تعرف ما يشبه منحني لايفير، فزيادتها تؤدي إلى زيادة العائد الذي تحصل عليه الحكومة حتى حد معين، يتناقص بعده هذا العائد مع زيادة النفقات⁹⁷.

وتؤكد المعنى السابق دراسة التهرب الضريبي في إطار نظرية الرفاه الاجتماعي social welfare theory، ومن خلال استخدام تحاليل النفقة - المنفعة cost-benefit analysis، فإذا كان للضرائب تأثير تشويهي distortionary على الهياكل والأوضاع الاقتصادية، وكان التهرب يمثل طريقًا للتقليل من حجم هذه التشوهات، فإن القيمة الاجتماعية لمحاربة التهرب تصبح محل شك⁹⁸. ومن ثم قد ترى الحكومة نفسها مضطرة لبعض التسامح مع التهرب الضريبي، إذا كان ذلك يقود إلى مستوى من العدالة الاجتماعية

⁹⁶ انظر :

WATSON (F.): [1985], P.235

⁹⁷ انظر:

PESTIEAU (P.) & POSSEN (U.): [1991], P.114-115

⁹⁸ انظر:

COWELL (F.): [1985-b], P.183

أعلى مما يقود إليه إنفاذ القوانين الضريبية بشكل حاسم. ويعتبر البعض هذا الوضع بمثابة حالة من حالات التعارض بين الأخلاق والعدالة⁹⁹.

وبتطبيق نظرية الرفاهية الاجتماعية على التهريب الجمركي يرى كل من منير شيخ¹⁰⁰ ومارك بيت¹⁰¹ M.PITT أن التهريب الجمركي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاه، مقارنة بحالة عدم وجود تهريب، خاصة إذا تطلبت مقاومة التهريب استهلاك قدر هام من الموارد الاقتصادية¹⁰². ويشكك بعض الاقتصاديين من جهة أخرى في صحة القول بأن التهريب الضريبي يؤدي إلى خسارة loss اقتصادية أو ضريبية؛ إذ إن هذه الخسارة قد لا تتعدى الصفر في أغلب الأحوال إذا نظرنا للمسألة على مستوى الناتج المحلي ككل¹⁰³.

غير أن هذا المدخل الحدي المنفعي marginalist, utilitarian approach لا يعتبر مقبولاً على إطلاقه، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. نظرياً لا يجب التعامل مع محاربة التهريب الضريبي أو التهريب الجمركي كمجرد عنصر في إطار مفهوم المنفعة الاجتماعية، لكن يجب التعامل معه كهدف اجتماعي في حد ذاته. وتقدير هذا الهدف لا يتم من خلال الحسابات النفعية، بقدر ما يرتبط بالمحافظة على قيم اجتماعية هامة مثل: المساواة والعدالة والأمانة واحترام القانون. وعملياً يؤدي التساهل في محاربة التهريب أو التهريب، أياً كانت المبررات، إلى انتشاره وخروجه عن نطاق الرقابة والتحكم، ليصبح ظاهرة اجتماعية عامة يقلد فيها الناس بعضهم البعض، ما يقود إلى تحطم بنیان

⁹⁹ انظر:

CREMER (H.) & al.: [1990], P.87
SANDMO (A.): [1981], P.266-267

¹⁰⁰ انظر:

SHEIKH (M.): [1974], P.363-364

¹⁰¹ انظر:

PITT (M.): [1981], P.450-453; P.458

¹⁰² ولكن يلاحظ أن هذه النتيجة لا تؤيدها دراسة:

MARTIN (L.) & PANAGARIYA (A.): [1984]

التي ترى أن تأثير التهريب على الرفاهية الاجتماعية غير واضح (ص 210-213).
كما أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما تظهره دراسة:

BHAGWATI (J.) & HANSEN (B.): [1973]

من أن التهريب يؤدي بالضرورة إلى خفض مستوى الرفاهية الاجتماعية مقارنة مع حالة عدم التهريب (ص 173-177).
¹⁰³ انظر التفاصيل في:

PEACOCK [A.] & SHAW [G.]: [1982], P.267-276

الدولة المالي والاقتصادي والأخلاقي. ومع ذلك يظل من الأهمية بمكان إحاطة المشرع والحكومة بالآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على المبالغة في فرض الأعباء الضريبية، وتشديد الإجراءات القسرية المستخدمة في مواجهة ظاهرة التهرب. الواقع أن المشروعية الأخلاقية والمشروعية الاجتماعية والمشروعية السياسية لفرض الضريبة ومكافحة التهرب منها ليست مجردة abstract أو مطلقة absolute، وإنما ترتبط بمدى مساهمتها في تحقيق أهداف أسمى، مثل تحسين مستوى الرفاهة الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وإذا انتقلنا إلى تأثير سعر الضريبة على التهرب والهيكل الاقتصادي للمجتمع في ظل افتراض وجود ازدواجية بين القطاعين المنظم وغير المنظم، فإن أغلب الدراسات تظهر وجود علاقة بين رفع سعر الضريبة وحجم الاقتصاد الخفي أو غير المنظم. تؤكد نتائج دراسة لوميو وآخرين LEMIEUX & al. التطبيقية على مدينة كويك بكندا أن الزيادة في معدلات الضريبة تشوه الهياكل الاقتصادية، لأنها تزيد من المشاركة في أنشطة الاقتصاد الخفي، وتقلل من المشاركة في النشاط الاقتصادي المنظم¹⁰⁴. ويرى كيسيلمان KESSELMAN أن العلاقة بين معدل الضريبة وحجم القطاع الاقتصادي غير المنظم قائمة، لكنها تتأثر بعوامل عديدة أهمها: التغيرات في مستويات الأثمان، وهيكل الإنفاق الحكومي، ومدى قابلية منتجات كل قطاع من قطاعي الاقتصاد الوطني للحلول محل منتجات القطاع الآخر¹⁰⁵. وتكشف دراسة ثالثة عن أن هذه العلاقة قد تكون إيجابية أو سلبية وفقا لمدى النفور النسبي من المخاطرة السائد لدى الممولين. وبافتراض زيادة النفور النسبي من المخاطرة، فإن رفع معدل الضريبة يزيد من تشوه سوق العمل، لأنه يجعل القطاع غير المنظم أكثر جاذبية للعاملين، مقارنة بالقطاع المنتظم، لاتساع نطاق التهرب فيه¹⁰⁶.

¹⁰⁴ انظر:

LEMIEUX (T.) & al.: [1994], P.174-178

¹⁰⁵ انظر:

KESSELMAN (J.): [1989], P.174-178

¹⁰⁶ انظر:

JUNG (Y.) & al.: [1994], P.400-401

وغنى عن الإشارة أنه من الظواهر الأساسية في بلاد العالم الثالث انقسام الاقتصاد إلى قطاعين متميزين: قطاع حديث يشمل الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وقطاع غير منظم يشمل المشروعات الصغيرة والأنشطة الهامشية على مختلف صورها المشروعة وغير المشروعة. ويكاد يقتصر تعامل الجهاز الضريبي على القطاع الأول وحده. وحتى الآن لا تبدى السلطات المسئولة أو الباحثين اهتمامًا يذكر بدراسة انعكاسات السياسة الضريبية بصورة عامة أو سياسة مواجهة التهرب الضريبي بصورة خاصة على العلاقة بين القطاعين المنظم وغير المنظم. ويظهر نفس القصور فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين التهرب الضريبي وتوزيع الدخل القومي.

4.4. مستوى الدخل وتوزيعها:

تظهر دراسات متفرقة أن الميل للتهرب الضريبي يتأثر بمستوى دخل الممول، إلا أن نتائج تلك الدراسات متباينة بشأن تحديد إيجابية أو سلبية العلاقة بين التهرب ومستوى الدخل. كذلك فإن التهرب الضريبي يرتب آثارًا هامة على العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل. وتبرز أهمية هذه الآثار على وجه الخصوص في المجتمعات التي يتسع فيها نطاق التهرب.

الحقيقة أنه لا يوجد اتفاق بين الدارسين حول العلاقة بين التهرب ومستوى الدخل، وإنما نجد انقسامًا بينهم إلى اتجاهين متميزين، أولهما يرى وجود علاقة سلبية بين الدخل والميل للتهرب من الضرائب، بينما يؤكد الاتجاه الثاني أن الميل للتهرب يزيد مع ارتفاع الدخل. على سبيل المثال تشير نتائج دراسة تطبيقية أجريت على إحدى المدن الصغيرة في ولاية نورث كارولينا خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 1975 إلى أن أصحاب الدخل العالية (وكذلك الأفراد الأعلى تعليمًا) يظهرون التزامًا بأخلاقيات الضريبة أكبر من غيرهم. ومن ثم يقلل ارتفاع الدخل (وكذلك ارتفاع مستوى التعليم) من الميل للتهرب من الضريبة¹⁰⁷. وتؤكد ذات الاتجاه دراسة تطبيقية أخرى أجريت على الولايات المتحدة ككل

¹⁰⁷ انظر:

SONG (Y.) & YARBROUGH (T.): [1978], P.447

عن الفترة 1947-1981، إذ خلصت إلى أنه فيما عدا استثناءات قليلة يقود ارتفاع الدخل الحقيقي إلى خفض نسبة الدخل غير المقر به، إلا أننا إذا أدخلنا دالة النفور النسبي من المخاطرة في الاعتبار، فإن النتيجة تتوقف على خصائص هذه الدالة: متزايدة، ثابتة، أم متناقصة¹⁰⁸. وتكشف دراسة تطبيقية ثالثة قيام علاقة سلبية بين مستوى الدخل والميل للتهرب من الضريبة¹⁰⁹. وتؤكد دراسة رابعة أن عدد ساعات العمل المتوقعة في القطاع الاقتصادي غير المنظم - الذي يتميز بنسبة عالية من التهرب الضريبي - تقل مع زيادة الدخل¹¹⁰.

ولا تتوانى بعض الدراسات النظرية عن تدعيم هذا الاتجاه الأول. إذ أظهر أحد الدارسين أنه في ظل وجود نظام ضريبي تصاعدي، وعقوبة تفرض على التهرب، ومع التسليم بفرضيات أرو ARROW من أن النفور المطلق من المخاطرة متناقص والنفور النسبي منها متزايد، فإن ارتفاع الدخل الحقيقي يقود إلى خفض الدخل غير المقر به¹¹¹. وفي ظل الافتراضات السابقة تتأكد النتيجة ذاتها في أسبق دراستين في مجال التهرب الضريبي، وهما دراسة الاقتصادي الهندي SRINIVASAN¹¹² ودراسة ALLINGHAM & SANDMO¹¹³. غير أن الدراسة الأخيرة تحرص على أن تؤكد أنه: "عندما يتغير مستوى الدخل، فإن الجزء المقر به من الدخل يزيد أو يبقى ثابتاً أو ينخفض وفقاً لما نفترضه من زيادة أو ثبات أو انخفاض النفور النسبي من المخاطرة. ومن الصعب تحديد أي من هذه الافتراضات أكثر واقعية من غيره"¹¹⁴.

¹⁰⁸ انظر:

CRANE (S.) & NOURZAD (F.): [1986], P.218

¹⁰⁹ انظر:

SPICER (M.) & LUNDSTEDT (L.): [1976], P.303-305

¹¹⁰ مشار إليها في:

COWELL (F.): [1985-b], P.178-179

¹¹¹ انظر:

FISHBURN (G.): [1981], P.325-330

¹¹² انظر:

SRINIVASAN (T.): [1973], P.340-344

¹¹³ انظر:

ALLINGHAM (M.) & SANDMO(A.): [1972]

¹¹⁴ المرجع السابق، ص 329.

وبعكس الاتجاه السابق تظهر العديد من الدراسات الأحدث أن العلاقة إيجابية بين مستوى الدخل والميل للتهرب من الضريبة، فالإتجاه نحو التهرب الضريبي يزيد مع ارتفاع الدخل وذلك سواء في السويد¹¹⁵ أو النرويج¹¹⁶ أو الولايات المتحدة الأمريكية¹¹⁷. وكذلك فإن القول بأن الممولين الأقل دخلاً يقرون بنسبة أكبر من دخولهم، مقارنة بالمولين الأكثر دخلاً - بافتراض اتحاد ظروف المراجعة والعقوبة - يعد من واقع دراسة الأوضاع في دول كالأرجنتين والبرازيل وشيلي قولاً مستساغاً تماماً¹¹⁸. وبالتطبيق على جامايكا تبين أيضاً أن احتمال ومستوى الكذب في الإقرار الضريبي مرتبط إيجابياً بالدخل، فكلما ارتفع الدخل زاد مستوى الإقرار بأقل من الحقيقة¹¹⁹ underreporting. ومن جانبها تظهر إحدى الدراسات التجريبية experimental أن الميل للتهرب من الضريبة يرتفع مع زيادة الدخل¹²⁰.

الواقع أن الالتزام الضريبي يهبط أيضاً في حالتين: انخفاض الدخل الجاري، وتوقع حدوث تحسن في الدخل المستقبلي. لقد أثبت كل من FISHLOW&FRIEDMAN أنه عندما تحدث صدمة أو أزمة اقتصادية تقلل من نسبة الدخل الجاري للدخل المتوقع، فإن السلوك الأمثل optimal للممول يكون التهرب من الإقرار بنسبة أكبر من دخله. وذلك سواء كان نفوره النسبي من المخاطرة متزايداً أو ثابتاً أو متناقصاً، على حين أنه في النماذج الأولى للتهرب ترتفع هذه النسبة فقط في حالة افتراض تزايد النفور النسبي من المخاطرة. ويلاحظ وفقاً للباحثين أن كلا من نسبة التهرب للدخل والمبلغ الإجمالي المهرب يتزايدان في آن واحد عندما يتأثر الدخل بصدمات سلبية عابرة. ولذا فإن البلاد التي تعاني من عجز في ميزانيتها وتمر بحالة انكماش اقتصادي لا يجب أن تتوقع تحسناً في حصيلتها الضريبية، إذ

¹¹⁵ انظر:

VOGEL (J.): [1974], P.499-513

¹¹⁶ انظر:

MORK (K.): [1975], P.70-76

¹¹⁷ انظر:

SLEMROD (J.): [1985], P.238

¹¹⁸ انظر:

FISHLOW (A.) & FRIEDMAN (J.): [1994], P.107

¹¹⁹ انظر:

ALM(J.) & al.: [1993], P.25

¹²⁰ انظر:

BECKER (W.) & al.: [1987], P.249

سينخفض الالتزام الضريبي بفعل الصدمات السلبية التي تؤثر على الدخل القومي وعلى دخل الممولين.

الجدير بالملاحظة أن الانكماش يقود من ناحية إلى تقليل حجم القاعدة الضريبية، ومن ناحية أخرى إلى إحداث تغيير في سلوك الممولين ليصبحوا أقل التزامًا بواجبهم الضريبي. كذلك يلاحظ أنه إذا تزايدت التوقعات بقرب حدوث انتعاش اقتصادي وارتفاع في مستوى الدخل، فإن الدلائل تشير إلى حدوث زيادة في معدل التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى تقادم عجز الميزانية¹²¹.

وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة أن الفقراء أقل اتجاهًا من الأغنياء لتجنب الضريبة، بسبب توقف نفقة التجنب على طبيعة مصدر الدخل؛ فهذه النفقة أقل بالنسبة للدخول من الأصول المالية، مقارنة بالدخول من المصادر الأخرى التي تشكل المصادر المعتادة لدخول الفقراء. كذلك فإن القدرة على تجنب الضريبة والاستفادة من ثغرات القوانين الضريبية تكون متاحة للأغنياء أكثر من الفقراء، لأنهم يستطيعون وحدهم تحمل نفقات خدمات المستشارين والمحاسبين والمحامين. ومع ذلك فإن الأغنياء - ما عدا شديدي النفور من المخاطرة - يفضلون التهرب الضريبي على مجرد تجنب الضريبة، لأن عائده الصافي المحتمل أكبر. ومن ثم يكاد الفقير وحده هو الذي يتعرض للإسكاف به حينما يتهرب من الضريبة ويلزم حينئذ بتحمل العقوبات المقررة. بل إن الفقير في حقيقة الأمر هو وحده الذي يضطر لدفع الضرائب لانحسار فرصه سواء بالنسبة للتجنب أو بالنسبة للتهرب¹²².

وفي ضوء افتراض وجود علاقة إيجابية بين مستوى الدخل والتهرب الضريبي، فإنه يجب إعادة النظر في الاعتقاد الشائع بأن الضرائب على الدخل تلعب دورًا هامًا في إعادة توزيع الدخل. ذلك أنه مع اتساع مدى التهرب الضريبي لدى الممولين أصحاب الدخل العالية يتناقص الدور التوزيعي للضريبة أو ربما يتلاشى تمامًا، فلا شك في أن سعر

¹²¹ انظر التفاصيل في:

FISHLOW (A.) & FRIEDMAN (J.): [1994], P.109-111

¹²² انظر:

COWELL (F.): [1990], P.242-243

الضريبة على الشرائح العليا من الدخل لا يشكل أداة توزيعية مؤثرة إذا انتشر التهرب بين المكلفين بالضريبة. وهنا قد تصبح الضريبة على الدخل أقل كفاءة من الضرائب غير المباشرة كأداة لتوزيع الدخل، خاصة إذا وجهت الضرائب الأخيرة نحو السلع والخدمات التي يستهلكها بالدرجة الأولى الأغنياء، وكان مدى التهرب منها أدنى مقارنة بالضريبة على الدخل. ويكون تأثير التهرب سلبياً على العدالة الاجتماعية، لأن كل جنيه لم يتم تحصيله من المتهربين كان يمكن استخدامه سواء في رفع مستوى المنافع العامة أو في تخفيض الأعباء الضريبية الواقعة على الممولين الآخرين. وفي ظل افتراض أن الأغنياء أكثر تهرباً من الفقراء، فإنه من الواضح أن تأثير التهرب لا يكون محايداً وإنما سلبياً على توزيع الدخل وعلى العدالة الاجتماعية.

وفي الجانب المقابل، وفي ظل الإبقاء على نفس الافتراض السابق، فإن مستوى التهرب يتأثر بهيكل توزيع الدخل في المجتمع. إذا كان هذا الهيكل أقرب للعدالة، فإن مستوى التهرب سيظل في حدود معتدلة. أما إذا كان توزيع الدخل يتسم بتفاوت شديد، فإن مستوى التهرب سيرتفع، لأن الذين يستحوذون على الجانب الأكبر من الدخل القومي لديهم ميل أعلى للتهرب، وهو ميل يتزايد مع زيادة دخولهم. ولذا يتعين النظر للتفاوت البين في توزيع الدخل كعامل من أهم العوامل المؤثرة سلبياً على الالتزام الضريبي. ومما يؤكد الملاحظة السابقة أن أقل الدول تفاوتاً في توزيع الدخل (اليابان، الدول الاسكندنافية، الدول الأنجلوسكسونية) هي أقلها معاناة من ظاهرة التهرب الضريبي، وأن أكثر الدول تفاوتاً في توزيع الدخل (الجانب الأكبر من بلاد العالم الثالث) هي أكثرها ارتفاعاً في مستوى التهرب الضريبي.

5. أثر العوامل غير الاقتصادية على التهرب:

تتعدد وتنوع العوامل المؤثرة على قرار الممول بالتهرب، وهي عوامل بطبيعتها متغيرة من وقت لآخر ومن مكان لآخر. الواقع أنه إلى جانب العوامل الاقتصادية التي سلف بيانها تفصيلاً، يتعين الإشارة بإيجاز إلى مجموعتين أخريين من العوامل، هما العوامل الأخلاقية والاجتماعية من جانب، والعوامل السياسية والإدارية من جانب آخر. ولسنا هنا بصدد

حصر العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على التهرب الضريبي، وإنما سوف نشير فقط لبعض تلك العوامل للتأكيد على أهمية الخروج من الإطار الضيق للتحليل الاقتصادي التقليدي للتهرب.

5. 1. العوامل الأخلاقية والاجتماعية:

الافتراض الأساسي للنماذج الاقتصادية الذي من مقتضاه أن الممول يسلك دائمًا سلوكًا استراتيجيًا قائمًا على دوافع مالية يتسم بضيق النظرة للطبيعة الإنسانية، فإذا كان بعض الممولين ينحون حقا هذا المنحى، فإن ممولين آخرين يسلكون سلوكًا مختلفًا يتسم بالأمانة والرغبة في تحمل العبء الضريبي المفروض عليهم بشكل كامل، حتى لو كانت الحوافز المالية للتهرب مغرية. وقد أظهرت بعض الدراسات التجريبية على وجه الخصوص أن قرار التهرب من عدمه يتأثر إلى حد بعيد بالضمير الأخلاقي الكامن لدى كل ممول. ولا يقل تأثير هذا العامل الأخير بتاتًا عن تأثير العائد المادي المتوقع من وراء التهرب¹²³.

ومن ثم فإن "المؤثرات الاقتصادية" لا تكفي وحدها لتفسير التهرب أو الالتزام، وإنما تحتاج إلى إضافة جديدة تتمثل في إدخال "النفقات الأخلاقية" moral costs في الاعتبار. غير أن هذا الأمر يعد عملية غاية في الصعوبة، بسبب نقص المعلومات وصعوبة القياس. كذلك فإن الاقتصاديين يهملون تحليل هذا النوع من النفقات لافتراضهم أن تأثيرها ضعيف على معطيات الالتزام الضريبي في المجتمع ككل. ومع ذلك تظهر إحدى الدراسات الحديثة أن إدماج سلوك "الممولين الأماناء" honest taxpayers في تحليل الالتزام الضريبي يغير بطريقة جذرية النتائج التي يتوصل إليها هذا التحليل¹²⁴. وهذه نتيجة تسمح بتجسير الفجوة التي تفصل بين الأدب الاقتصادي في موضوع الالتزام، وما توصلت إليه دراسات عديدة في إطار علمي النفس والاجتماع بخصوص الموضوع ذاته. وضمن الاتجاه ذاته سعت دراسات أخرى لمحاولة تقدير التطور في أخلاقيات الضريبة في الولايات المتحدة الأمريكية تقديرًا

¹²³ انظر:

BALDRY (J.): [1986], P.333

¹²⁴ انظر:

ERRARD (B.) & FEINSTEIN (J.): [1994], P.17

كمياً، فيقدر البعض من خلال استبيان أجرى في منتصف السبعينات أن متوسط أخلاقيات الضريبة للممول average tax-payer's tax ethics يصل إلى 60.3 من مائة، وأن 21% من الممولين لديهم مستوى سلبي من أخلاقيات الضريبة. وتعكس هذه النسب ظهور علامات تدهور في مستوى الالتزام الضريبي في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة¹²⁵.

الالتزام الضريبي لا يتأثر فقط بسلوك الممول النفعي وبالقيم الأخلاقية التي يعتنقها، ولكنه يتأثر أيضاً بعقلية هذا الممول وطريقة تقديره للمخاطر المحيطة به والفرص المتاحة له. فقد أظهرت بعض الدراسات التجريبية¹²⁶ أن الالتزام الضريبي التام هو السلوك المعتاد للعديد من الممولين بسبب أنهم يبالغون في احتمالات اكتشاف تهربهم على نحو يتخطى الاحتمالات الواقعية لمثل هذا الاكتشاف.

الواقع أن الأفراد لا يحسبون المخاطر على نحو "رشيد"، ولكن وفقاً لإحساسهم الذاتي بها، وذلك على عكس ما تفترضه النماذج القائمة على نظرية المنفعة المتوقعة expected utility theory. الحقيقة أن الأفراد يظهرون تنوعاً ملحوظاً في السلوك، فهم أحياناً يبالغون في تقدير المخاطر رغم ضعف احتمالات تحققها واقعياً، وأحياناً يبالغون في المخاطرة دون تحسب للعواقب، وهم أحياناً يتعاونون من أجل تحقيق الصالح العام، وأحياناً أخرى يسلكون مسلك المسافر المجاني free rider الذي يسعى للحصول على أكبر استفادة من المنافع العامة دون الرغبة في المشاركة في تحمل أعبائها. ولذا فإنه ليس باستطاعة أية نظرية عقلانية أن تفسر بشكل كامل سلوك الممول تجاه الالتزام والتهرب. ويبدو أن الينجهام وساندمو كانا يدركان هشاشة نموذجهما وإمكانية وصمه بالبساطة، لأنه لا يعطى اهتماماً يذكر بالعناصر غير النقدية في سلوك الممول. ولذا يؤكدان على أنه توجد بالإضافة لخسارة الدخل التي تترتب على اكتشاف التهرب، عناصر أخرى تؤثر على منفعة الممول. وهي عناصر يمكن أن توصف أجمالاً بأنها تؤثر سلبياً على سمعة الممول كمواطن في الجماعة. غير أنه من الملفت للانتباه أن المؤلفين يفترضان أن السمعة reputation

¹²⁵ انظر:

SONG (Y.) & YARBROUGH (T.): [1978], P.451

¹²⁶ انظر على سبيل المثال:

ALM (J.) & al.: [1992], P.36

والدخل بديلان substitutes يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر، بحيث أن تطلب سمعة أفضل يقلل من المنفعة الحدية للدخل¹²⁷.

ولا جدال في أن الالتزام الضريبي يتأثر بنظرة المجتمع للتهرب، فنفقة فقدان الاعتبار والتعرض للمهانة تتفاوت من مجتمع لآخر، كما تختلف من شخص لآخر. في المجتمع الذي يتسامح مع التهرب ولا ينظر فيه الناس للمتهربين كمجرمين أو مخالفين بسبب شيوع ظاهرة التهرب، فإن النفقة الأخلاقية المرتبطة بالتهرب تكون منخفضة أو سلبية. وفي هذه الحالة قد يصبح المتهرب محل إعجاب، بل وحسد، بدلا من أن يحظى بالاحتقار والسخط من الآخرين. وعلى العكس، فإنه في المجتمع الذي يدخل فيه التهرب في دائرة المحرمات taboo تكون النفقات الأخلاقية للتهرب مرتفعة للغاية، وعائقا نفسيا هاما يحد من سلوك التهرب الذي يضحى حينئذ نادرا ومحصورا في أعداد متفرقة من الممولين¹²⁸.

5. 2. العوامل السياسية والإدارية:

تظهر الدراسات التجريبية والسوسولوجية أن من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على صدق الممولين في إقراراتهم الضريبية موقفهم من الحكومة أشخاصا وسياسات. الواقع أنه هناك علاقة سلبية بين الالتزام الضريبي والمشاعر المعادية للحكومة، فهؤلاء الذين يشعرون بالإحباط من سلوك السياسيين، ويعتقدون أن جل جهد هؤلاء ينصرف للاحتفاظ بمراكزهم وامتيازاتهم، هم الأدنى التزاما بأخلاقيات الضريبة. ولهذا، فإنه من الأهمية بمكان أن يخضع الحكام والمسؤولون للقوانين الضريبية، وأن يعطوا القدوة لبقية أفراد الشعب. أما إذا اتجه الحكام وقادة المجتمع ومشاهيره وذويهم للمشاركة في أنشطة يشوبها التهرب، فإنهم بذلك يرسلون لبقية الممولين إشارات لا تخطئ بأن عدم الالتزام الضريبي قد أضحى سلوكا مقبولا يحقق النفع الذاتي ويمر دون مساءلة أو عقاب. كذلك، فإن موقف الممولين تجاه مشروعية الحكومة ومشروعية القوانين الضريبية ومدى المساواة في تطبيقها يحكم إلى حد كبير سلوكهم التهربية.

¹²⁷ انظر:

ALLINGHAM (M.) & SANDMO (A.): [1972], P.326-327

¹²⁸ انظر:

TANZI (V.) & SHOME (P.): [1993], P.812

ويتأثر الالتزام الضريبي من جهة ثانية بسلوك الإدارة الضريبية، فالرقابة الشديدة والمراجعة المستمرة والمعاملة الفظة المرهقة من جانب مسؤولي الضرائب تشوه الشعور الأخلاقي لدى الممولين وتدفعهم إلى المزيد من عدم الالتزام الضريبي. ويؤكد ذلك ما أظهرته بعض الدراسات من أن الممولين يميلون أكثر للأمانة في إقراراتهم الضريبية إذا شعروا بأنهم يعاملون بطريقة لائقة ومهذبة من قبل الإدارة الضريبية وموظفيها¹²⁹.

ويتأثر سلوك الممولين أيضا بمدى شعورهم بالمساواة مع الآخرين حينما يتعاملون مع الإدارة الضريبية، فأبسط تمييز ضد الممول يشعره بالظلم ويدفعه للتأثر عن طريق التهرب. ويتصل بذلك قضية انتشار الرشوة والمحسوبية بين موظفي الضرائب، فإذا كان بمقدور بعض الممولين خاصة من يكتشف تهربهم أن يقوموا برشوة الموظفين المختصين بالإدارة الضريبية، وكان مبلغ الرشوة أدنى من الضريبة المتهرب منها أو العقوبة المقررة على التهرب، فإن النتائج التي تتوصل إليها النماذج النظرية للتهرب تحتاج إلى إعادة نظر جدية، إذ تصير معظم الافتراضات المسلم بها غير قائمة على أساس، فالرشوة تقلل إلى حد بعيد مخاطر المراجعة والعقوبة التي يفترض أن يواجهها الممول المتهرب. ولا شك في انتشار الرشوة في الكثير من دول العالم لاسيما في الجنوب. وهي قد تأخذ شكلا عينيا أو قد تأتي في صورة خدمات أو منافع يتحصل عليها موظف الضرائب وأقاربه من الممولين، لا سيما أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال. ويلعب انتشار المحسوبية والمجاملة الدور الخطير ذاته الذي يلعبه انتشار الرشوة في تدمير الالتزام الضريبي لدى الممولين الشرفاء.

إضافة لما سبق يؤدي تعقد النظام الضريبي، وعدم وضوح التشريعات الضريبية، وقصور أداء الإدارة الضريبية، وتخلف التقنيات التي تستخدمها وعجزها عن مواجهة الأساليب المبتكرة التي يستخدمها المتهربون إلى تشجيع الاتجاه نحو التهرب الضريبي.

¹²⁹ انظر:

خاتمة

ترتكز معظم الدراسات التي تتناول موضوع التهرب الضريبي على النماذج الاقتصادية الوحيدة micromodels. وتفترض هذه النماذج دالة منفعة للممول تتمثل في سعيه المستمر لتعظيم دخله بعد دفع الضريبة. ويتأثر مستوى هذا الدخل بقرار الممول بالإقرار بدخله للإدارة الضريبية. وبدوره يتأثر هذا القرار بالعديد من المتغيرات التي ركزت النماذج النظرية من بينها على معدل الضريبة واحتمال الخضوع للمراجعة ومستوى العقوبة المقررة على التهرب.

الافتراض الأساسي في هذه النماذج هو أن الممول لا يتهرب بطريقة عفوية أو آلية، وإنما يتهرب عن قناعة وتفكير رشيد وإمام بسياسات الإدارة الضريبية وبالعقوبات المفروضة على التهرب. سلوك الممول يعتبر إذن سلوكًا رشيدًا - وإن لم يكن أخلاقيًا تمامًا - هدفه الوحيد تعظيم منفعته دون اهتمام بالانعكاسات السلبية على الصالح العام التي قد تترتب على سلوكه الأناني. وهكذا، فإن الممول لا يدفع الضريبة إلا بسبب خوفه من أن يتم الإمساك به، فإذا قدر أن احتمال اكتشاف تهربه ضعيف أو أن الآثار المترتبة على ذلك أقل من عائد التهرب، فإنه سوف يقدم عليه دون وازع آخر.

غير أن النماذج الاقتصادية للتهرب غير مقنعة على أكثر من صعيد. ذلك أنها من ناحية تركز أساسًا على تحليل سلوك الممول، وتغفل تحليل سلوك الإدارة الضريبية وردود أفعالها تجاه ظاهرة التهرب. وهي من ناحية ثانية تفترض علم الممول بمدى احتمالية خضوعه للمراجعة والإمساك به في حالة التهرب، وهو افتراض غير واقعي، لأن العادة قد جرت في معظم الإدارات الضريبية على احتفاظ الإدارة لنفسها بكافة المعلومات المتعلقة بسياسات الفحص والرقابة والمراجعة، ما يصعب على الممول عملية التنبؤ باحتمالية اكتشاف تهربه. وهي من ناحية ثالثة لا تستوعب التنوع في السلوك الإنساني، إذ سوف تظل طائفتان من الممولين خارج إطار "التحليل الاقتصادي الرشيد"، هما طائفة المتهربين

دائمًا وبصرف النظر عن حساب المنافع والمخاطر، وطائفة الملتزمين دائمًا وبصرف النظر عن حسابات الرشادة الاقتصادية. وهي من ناحية رابعة تغفل تأثير الأنظمة الضريبية والسياسية والاجتماعية على العقلية الضريبية والسلوك الضريبي للممولين، فمستوى الالتزام الضريبي ليس ثابتًا في كل أرجاء العالم، وإنما يختلف من بلد لآخر متأثرًا - ضمن أشياء أخرى - بطبيعة الأنظمة والهياكل والمؤسسات الموجودة في كل بلد. والدليل على ذلك وجود معدل مرتفع نسبيًا من الالتزام الضريبي في بعض دول العالم رغم وجود فرص "رشيدة" للتهرب، وانتشار التهرب في دول أخرى رغم تعسف الإدارة الضريبية وقسوة العقوبة المفروضة على التهرب. الحقيقة أن النماذج تعجز بطبيعتها عن الإحاطة بالمشاعر والقيم المختلفة التي تحرك الممول، كما تعجز عن تقدير تأثير الأنظمة والهياكل والمؤسسات على ردود أفعال ذلك الممول. شعور الممول تجاه الحكومة، وتجاه الممولين الآخرين، وإحساسه الذاتي بالعدالة والإنصاف، أمور يصعب قياسها واختصارها في نماذج رياضية.

ولعل أهم ما يوجه من نقد للنماذج التقليدية في دراسة التهرب هو أنها قد ركزت على تحليل بعض المتغيرات التي تؤثر مباشرة على سلوك الممول، وأغفلت تحليل المتغيرات الأخرى الوحيدة والكلية التي تلعب أيضا دورا هامًا في التأثير على قرار الممول بالتهرب، وهي متغيرات ومؤثرات حاولت هذه الدراسة أن تستوعبها في إطار نظرة شاملة لموضوع التهرب الضريبي. الواقع أن قرار الممول بالتهرب يأتي كمحصلة لثلاثة أنواع من المتغيرات ترجع أولها لإرادة الممول نفسه، وتعود ثانيها لإرادة الحكومة والإدارة الضريبية، وتنسب ثالثها لأسباب خارجية عن إرادة كلا الطرفين. وهي متغيرات يمكن النظر إليها أيضًا من خلال تقسيم ثلاثي آخر يعكس الأطر المالية (الضرائب والنفقات العامة)، والاقتصادية، وغير الاقتصادية. وهو التقسيم الذي اعتمدها في العرض خلال هذه الدراسة.

ومع ذلك يتعين الاعتراف بأن توسيع إطار البحث في دوافع التهرب يثير بشكل أوسع مشكلة قياس الأهمية الواقعية لكل متغير من المتغيرات، فالواقع أن الدراسات التطبيقية في موضوع التهرب على مستوى العالم قليلة للغاية رغم الأهمية المتزايدة للموضوع. والأكثر ندرة هي الدراسات التي تمت في دول العالم الثالث، إذ لا نكاد نجد سوى دراسات قليلة

تتعلق ببعض دول أمريكا اللاتينية. ومعظم الدراسات التطبيقية التي تمت حتى الآن اكتفت بتحليل أحد المؤثرات أو عدد قليل منها، فلا توجد بعد دراسة واحدة سعت لاستيعاب كافة العوامل المؤثرة على التهرب أو معظمها.

ولا جدال في أن الميزة الرئيسية لهذا التناول الأكثر شمولاً لموضوع التهرب الضريبي هو أنه يتيح للسلطات المسؤولة أن ترسم سياسات أكثر وعياً وعمومية لتعزيز تطبيق القوانين الضريبية وللقضاء على الأسباب الكامنة وراء اتساع ظاهرة التهرب، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها حالياً العديد من دول العالم وعلى الأخص في نصف الكرة الجنوبي.

وفي هذا الصدد تجدر ملاحظة أن التعامل مع مشكلة التهرب لا يجب أن ينحصر - كما هو الحال حالياً في مصر ودول أخرى - في إطار ميكانيكي ضيق، يقتصر على تنفيذ القوانين الضريبية بشكل يتسم بقدر قليل أو كبير من الكفاءة، فنحن في الواقع بحاجة عند تعاملنا مع هذه المشكلة للتمييز بين دور الدولة (حكومة ومشرعين) ودور الإدارة الضريبية. الحقيقة هي أنه على الرغم من خضوع الثانية لرقابة الأولى، فإن لها أهدافها الخاصة التي تتمثل في تعظيم حصيلة الضرائب الصافية في ظل معطيات ثابتة لا تملك التأثير عليها، كمعدلات الضريبة ومستويات العقوبة. أما الحكومة التي تقع على عاتقها إدارة شئون الدولة، فإن غرضها الأساسي يجب أن يكون تعظيم دالة الرفاه الاجتماعي آخذة في الاعتبار استجابة كل من الإدارة الضريبية والممولين.

ومن هنا فإن تعارض الأهداف التي تسعى إليها الحكومة مع الأهداف التي تسعى إليها الإدارة الضريبية أمر محتمل، فتعظيم الحصيلة الصافية يقتضي التركيز على الالتزام الضريبي، حتى ولو قاد ذلك إلى تشويه الهياكل الاقتصادية أو إلى الإخلال بمبدأ العدالة في مفهومه الكلي. أما تعظيم مستوى الرفاه الاجتماعي، فيستوجب الاهتمام أساساً بقضيتي الكفاءة والعدالة على المستوى الكلي، وإن تطلب ذلك إعادة النظر في معدلات الضريبة أو أساليب المراجعة أو مستويات العقوبة. الواقع أن الناتج الضريبي لا يكون مرغوباً فيه إذا

أعاقت الضريبة أو الأساليب الميكانيكية لمحاربة التهرب تعبئة المدخرات الوطنية أو حسن تخصيصها أو إنعاش الأنشطة الإنتاجية أو أثرت سلباً على عدالة توزيع الدخل أو أدت إلى زيادة عدد المواطنين الذين يعيشون عند مستوى الكفاف.

محاربة التهرب تشكل هدفاً أخلاقياً ومالياً واقتصادياً جدير بالاهتمام، إلا أنه يبقى هدفاً جزئياً يتعين النظر إليه في إطار هدف أعم وأشمل هو زيادة مستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة التي تفيد المواطنين والمجتمع. وفي ضوء هذه الحقيقة كانت مبادرتنا لتناول موضوع التهرب في إطار أشمل مما درجت عليه الدراسات النظرية التقليدية. غير أن هذه الدراسة ليست سوى محاولة لترسم الطريق، ومن ثم فهي لا تقدم نظرية جديدة أو تقترح نموذجاً متكاملًا، وإنما تشكل مجرد دعوة علمية للتفكير في صياغة نظرية اقتصادية عامة وشاملة للتهرب الضريبي.

المراجع

- ALLINGHAM (M.) & SANDMO (A.) [1972]: "Income tax evasion: a theoretical analysis", **Jo. of Public Economics**, vol.1, p.323-338.
- ALM (J.) & BECK (W.) [1990]: "Tax amnesties and tax revenues", **Public Finance Quarterly**, vol.18, no.4, p.433-453.
- ALM (J.), BAHL (R.) & MURAY (M.) [1990]: "Tax structure and tax compliance", **Review of Economics and Statistics**, vol.72, no.4, p.603-613.
- ALM (J.), McCLELLAN (H.) & SCHULZE (W.) [1992]: "Why do people pay taxes", **Jo. of Public Economics**, vol.48, no.1, 1992, p.21-38.
- ALM (J.), CROSHAW (M.) & McKEE (M.) [1993-a]: "Tax compliance with endogenous audit selection rules" **Kyklos**, vol.46, no.1, p.1-27.
- ALM (J.), BAHL (R.) & MURRAY (M.) [1993-b]: "Audit selection and income tax underreporting in the tax compliance game", **Jo. of Development Economics**, vol.42, no.1, p.1-33.
- ARROW (K.) [1970]: **Essays in the theory of risk-bearing**, Amsterdam, North Holland, 1970
- BALDRY (J.) [1986]: "Tax evasion is not a gamble - a report on two experiments", **Economic Letters**, vol.22, no.4, p.333-335
- BECKER (W.), BUCHNER (H.) & SLEEKING (S.) [1987]: "The impact of public transfer expenditures on tax evasion : an experimental approach", **Jo. of Public Economics**, vol.34, no.2, p.243-252.
- BHAGWATI (J.) & HANSEN (B.) [1973]: "A theoretical analysis of smuggling", **Quarterly Jo. of Economics**, vol.87, no.1, p.172-187.
- BORDIGNON (M.) [1993]: "A fairness approach to income tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.52, no.3, p.345-362.
- CHRISTIANSEN (V.) [1980]: "Two comments on tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.13, p.389-393.
- CLOTFELTER (C.) [1983]: "Tax evasion and tax rates: an analysis of individual returns", **Review of Economics and Statistics**, vol.65, no.3, p.363-373.
- COWELL (F.) [1985-a]: "Tax evasion with labour income", **Jo. of Public Economics**, vol.26, no.1, p.19-34
- COWELL (F.) [1985-b]: "The economic analysis of tax evasion", **Bulletin of Eco. Research**, vol.37, no.3, p.163-193.

- COWELL (F.) [1990]: "Tax sheltering and the cost of evasion", **Oxford Eco. Papers**, vol.42, no.1, p.231-243.
- COWELL (F.) & GORDON (P.) [1988]: "Unwillingness to pay - tax evasion and public good provision", **Jo. of Public Economics**, vol.36, no.3, p.305-321.
- CRANE (S.) & NOURZAD (F.) [1986]: "Inflation and tax evasion: an empirical analysis", **Review of Eco. and Statistics**, vol.68, no.2, p.217-223.
- CREMER (H.), MARCHAND (M.) & PESTIEAU (R.) [1990]: "Evading, auditing- compliance tradeoff", **Jo. of Public Economics**, vol.43, no.1, p.67-92.
- CROSS (R.) & SHAW (G.) [1982]: "On the economics of tax aversion", **Public Finance**, vol.37, no.1, p.36-47.
- ERARD (B.) & FEINSTEIN (J.) [1994]: "Honesty and evasion in the tax compliance game", **RAND Jo. of Economics**, vol.25, no.1, p.3-19.
- FALKINGER (J.) [1991]: "On optimal public good provision with tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.45, no.1, p.127-133.
- FELDSTEIN (M.), SLEMROD (J.) & YITZHAKI (S.) [1980]: "The effects of taxation on the selling of corporate stock and realisation of capital gains", **Quarterly Jo. Economics**, vol.94, p.777-791.
- FISHLOW (A.) & FRIEDMAN (J.) [1994]: "Tax evasion, inflation and stabilization", **Journal of Development Economics**, vol.43, no.1, p.105-123.
- FISHBURN (G.) [1981]: "Tax evasion and inflation", **Australian Eco. Papers**, vol.20, p.325-332.
- FRIEDLAND (N.), MAITAL (S.) & RUTENBERG (A.) [1978]: "A simulation study of income tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.10, no.1, p.107-116.
- FULLERTON (D.) [1992]: "On the possibility of an inverse relationship between tax rates and government revenues", **Jo. Of Public Economics**, vol.49, no.1, p.3-22.
- FULLERTON (D.) & KARAYANNIS (M.) [1994]: "Tax evasion and the allocation of capital", **Jo. of Public Economics**, vol.55, no.2, p.257-278.
- GORDON (J.) [1990]: "Evading taxes by selling for cash", **Oxford Eco. Papers**, vol. 42, no.1, p.244-255.
- GREENBERG (J.) [1984]: "Avoiding tax avoidance: a repeated game theoretic approach", **Jo. of Economic Theory**, vol.32, no.1, p.1-13.

- GRIESON (R.) & al. [1977]: "The effect of business taxation on the location of industry", **Jo. of Urban Economy**, vol.4, p.170-185
- HANSSON (I.) & STUART (C.) [1987]: "The welfare costs of deficit finance", **Economic Inquiry**, vol.25, p.479-496.
- HERSCHEL (F.) [1978]: "tax evasion and its measurement in developing countries", **Public Finance**, vol.33,1978, p.232-268.
- JUNG (Y.), SNOW (A.) & TRANDEL (G.) [1994]: "Tax evasion and the size of the underground economy" **Jo. of Public Economics**, vol.54, no.3, p.391-402.
- KAPLOW (L.) [1990]: "Optimal taxation with costly enforcement and evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.43, no.2, p.221-236.
- KESSELMAN (J.) [1989]: "Income tax evasion: an intersectoral analysis", **Jo. of Public Economics**, vol.38, no.2, p.137-182.
- KOLM (S.-C.) [1973]: "A note on optimum tax evasion ", **Jo. of Public Economics**, vol.2, p.265-270.
- KOSKELA (E.) [1983-a]: "On the shape of tax schedule, the probability of detection, and the penalty schemes as deterrents to tax evasion", **Public Finance**, vol.38, no.1, p.70-80.
- KOSKELA (E.) [1983-b]: "A note on progression, penalty schemes and tax evasion ", **Jo. of Public Economics**, vol.22, no.1, p.127-133.
- LANDSBERGER (M.) & MEILIJSON(I.) [1982]: "Incentive generating state dependent penalty system - the case of income tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.19, no.3, p.333-352.
- LEMIEUX(T.), FORTIN(B.) & FRECHETTE(R.) [1994]: "The effect of taxes on labor supply in the underground economy", **American Economic Review**, vol.84, no.1, p.237-254.
- LEWIS(A.) [1979]: "An empirical assessment of tax mentality", **Public Finance**, vol.34, no.2, p.245-257.
- MALIK (A.) & SCHWAB (R.) [1991]: "The economics of tax amnesties", **Jo. of Public Economics**, vol.46, no.1, p.29-49.
- MARRELI (M.) [1984]: "On indirect tax evasion", **Jo. of Public Economics**, vol.25, nos.1&2, p.181-196.
- MARRELLI (M.) & MARTINA (R.) [1988]: "Tax evasion and strategies behavior of the firms", **Jo. of Public Economics**, vol.37, no.1, p.55-69.
- MARTIN (L.) & PANAGAGIYA (A.) [1984]: " Smuggling, trade and price disparity: a crime- theoretic approach", **Jo. of International Economics**, vol.17, nos.3&4, p.201-217.
- MARTINEZ-VAZQUEZ (J.), HARWOOD (G.) & LARKINS (E.) [1992]: "Withholding position and income tax compliance : some

- experimental evidence”, **Public Finance Quarterly**, vol.20, no.2, p.152-174.
- MORK (K.) [1975]:”Income tax evasion: some empirical evidence”, **Public Finance**, vol.30, p.70-76.
- MOSSON (J.) [1968]:” Taxation and the risk-taking: an expected utility approach”, **Economica**, vol.35, p.74-82.
- PEACOCK [A.] & SHAW [G.]”Tax evasion and tax revenue loss”, **Public Finance** , vol.37, no.2,1982, p.269-278.
- PENCAVEL (J.) [1979]:”A note in income tax evasion, labor supply and non linear tax schedules”, **Jo. of Public Economics**, vol.12, no.1, p.115-124.
- PESTIEAU (P.) & POSSEN (U.) [1991]:”Tax evasion and occupational choice”, **Jo. of Public Economics**, vol.45, no.1, p.107-125.
- PITT (M.) [1981]: ”Smuggling and price disparity”, **Jo of International Economics**, vol.11, no.4, p.447-458.
- POLINSKY (A.) & SHAVELL (G.) [1984]:”The optimum use of fines and imprisonment”, **Jo. of Public Economics**, vol.24, no.1, p.89-99.
- REINGAHUM (J.) & WILDE (L.) [1985]:”Income tax compliance in a principal - agent framework”, **Jo. of Public Economics**, vol.26, no.1, p.1-18.
- REINGAHUM (J.) & WILDE (L.) [1986]:”Equilibrium verification and reporting policies in a model of tax compliance”, **International Economic Review**, vol.27, no.3, p.739-760.
- SANDMO (A.) [1981]:”Income tax evasion, labour supply and the equity- efficiency tradeoff”, **Jo. of Public Economics**, vol.16, no.3, p.265-288.
- SCHULZE (G.) [1994]:”Mis invoicing imports: the interdependence of tax and tariff evasion”, **Public Finance Quarterly**, vol.22, no.3, p.335-365.
- SHEIKH (M.) [1974]:”Smuggling, production and welfare”, **Jo. of International Economics**, vol.4, no.4, p.355-364.
- SINGH (B.) [1973]:”Making honesty the best policy”, **Jo. of public Economics**, vol.2, no.3, p.257-263.
- SLEMROD (J.) [1985]:”An empirical test for tax evasion”, **Review of Economics and Statistics**, vol.67, no.2, p.232-238.
- SONG(Y.) & YARBROUGH (T.):”Tax ethics and taxpayer attitudes : a survey”, **Public Administration Review**, vol.38, no.5, p.442-452.
- SPICER (M.) & HERO (R.) [1985]:”Tax evasion and heuristics: a research note”, **Jo. of Public Economics**, vol.26,no.2, p.263-267.

- SPICER (M.) & LUNDSTEDT (L.): "Understanding tax evasion", **Public Finance**, vol.31, p.295-305.
- SPROULE (R.), KOMUS (D.) & TSANG (E.) [1980]: "Optimal tax evasion: risk-neutral behavior under a negative income tax", **Public Finance**, vol.35, no.2, p.309-316.
- SRINIVASAN (T.) [1973]: "Tax evasion : a model", **Jo. of Public Economics**, vol.2, 1973, p.339-346.
- STINMO (S.) [1994]: "The end of the distribution? international pressure and domestic tax policy choices", **Challenge**, vol.37, no.6, p.9-17.
- STELLA (P.) [1991]: "An economic analysis of tax amnesties", **Jo. of Public Economics**, vol.16, no.3, p.383-400.
- STIGLITZ (J.) [1969]: "The effects of income, wealth and capital gains on risk-taking", **Quarterly Jo. of Economics**, vol.83, p.263-283.
- STUART (C.) [1981]: "Swedish tax rates, labour supply, and tax revenues", **Jo. of Political Economy**, vol.89, p.1020-1038.
- TANZI (V.) & SHOME (P.) [1993]: "A primer on tax evasion", **IMF Staff Papers**, vol.40.no.4, p.807-828.
- UCHITELLE (E.) [1989]: "The effectiveness of tax amnesty programs in selected countries" **Quarterly Review** (Federal Reserve Bank of New York), vol.14, p.48-53.
- USHER (D.) [1986]: "Tax evasion and the marginal cost of public funds", **Economic Inquiry**, vol.24, 1986, p.563-586.
- VIRMANI (A.) [1989]: "Indirect tax evasion and production efficiency" **Jo. of Public Economics**, vol.39, no.2, p.223-237.
- VOGEL (J.) [1974]: "Taxation and public opinion in Sweden : an interpretation of recent survey data", **National Tax Jo.**, vol.27, p.499-513.
- WANG (L.) [1990]: "Tax evasion and monopoly output decisions with endogenous probability of decision", **Public Finance Quarterly**, vol.18, no.4, p.480-487.
- WATSON (H.) [1985]: "Tax evasion and labor markets", **Jo. of Public Economics**, vol.27, no.2, p.231-246.
- YANIV (G.) [1988]: "Withholding and non-withhold tax evasion", **Jo of Public Economics**, vol.35, p.183-204.
- YANIV (G.) [1990]: "Tax evasion under differential taxation: the economics of income source misreporting", **Jo. of Public Economics**, vol.43, no.3, p.327-337.
- YITZHAKI (S.) [1974]: "Income tax evasion: a note", **Jo. of Public Economics**, vol.3, p.201-202.